

N° d'ordre 07 ISAL 100
Année 2007

Thèse

Le froid solaire par dessiccation appliqué au bâtiment :

Proposition d'une stratégie de régulation du système

Présentée devant
L'institut national des sciences appliquées de Lyon

Pour obtenir
Le grade de docteur

École doctorale
MEGA (Mécanique – Energétique – Génie Civil – Acoustique)

Par
Thibaut VITTE
(Ingénieur)

Thèse dirigée par
Prof. Jean BRAU
Doct. Nadège CHATAGNON

Jury MM.

J. BRAU	Professeur, (INSA de Lyon)
N. CHATAGNON	Docteur, chargée de recherche (EDF R&D)
F. DURIER	Directeur scientifique (CETIAT)
H-M. HENNING	Docteur, directeur du département bâtiments et systèmes thermiques au Fraunhofer ISE (Fribourg, Allemagne)
C. INARD	Professeur, (Université de La Rochelle), Rapporteur
M. WOLOSZYN	Maître de Conférence, (Université Cl. Bernard Lyon 1)
(membre invitée)	
E. WURTZ	Directeur de recherche (CNRS) (Université de Savoie), Rapporteur

Laboratoire de recherche
Centre de Thermique de Lyon
UMR 5008, INSA de Lyon – Université Lyon1 - CNRS

SIGLE	ECOLE DOCTORALE	NOM ET COORDONNEES DU RESPONSABLE
CHIMIE	CHIMIE DE LYON http://sakura.cpe.fr/ED206 M. Jean Marc LANCELIN Insa : R. GOURDON	M. Jean Marc LANCELIN Université Claude Bernard Lyon 1 Bât CPE 43 bd du 11 novembre 1918 69622 VILLEURBANNE Cedex Tél : 04.72.43 13 95 Fax : lancelin@hikari.cpe.fr
E.E.A.	ELECTRONIQUE, ELECTROTECHNIQUE, AUTOMATIQUE http://www.insa-lyon.fr/eea M. Alain NICOLAS Insa : D. BARBIER ede2a@insa-lyon.fr Secrétariat : M. LABOUNE AM. 64.43 – Fax : 64.54	M. Alain NICOLAS Ecole Centrale de Lyon Bâtiment H9 36 avenue Guy de Collongue 69134 ECULLY Tél : 04.72.18 60 97 Fax : 04 78 43 37 17 eea@ec-lyon.fr Secrétariat : M.C. HAVGOUDOUKIAN
E2M2	EVOLUTION, ECOSYSTEME, MICROBIOLOGIE, MODELISATION http://biomserv.univ-lyon1.fr/E2M2 M. Jean-Pierre FLANDROIS Insa : S. GRENIER	M. Jean-Pierre FLANDROIS CNRS UMR 5558 Université Claude Bernard Lyon 1 Bât G. Mendel 43 bd du 11 novembre 1918 69622 VILLEURBANNE Cédex Tél : 04.26 23 59 50 Fax 04 26 23 59 49 06 07 53 89 13 e2m2@biomserv.univ-lyon1.fr
EDIIS	INFORMATIQUE ET INFORMATION POUR LA SOCIETE http://ediis.univ-lyon1.fr M. Alain MILLE Secrétariat : I. BUISSON	M. Alain MILLE Université Claude Bernard Lyon 1 LIRIS - EDIIS Bâtiment Nautibus 43 bd du 11 novembre 1918 69622 VILLEURBANNE Cedex Tél : 04.72. 44 82 94 Fax 04 72 44 80 53 ediis@liris.cnrs.fr - alain.mille@liris.cnrs.fr
EDISS	INTERDISCIPLINAIRE SCIENCES-SANTE M. Didier REVEL Insa : M. LAGARDE	M. Didier REVEL Hôpital Cardiologique de Lyon Bâtiment Central 28 Avenue Doyen Lépine 69500 BRON Tél : 04.72.35 72 32 Fax : Didier.revel@creatis.uni-lyon1.fr
	MATERIAUX DE LYON M. Jean Marc PELLETIER Secrétariat : C. BERNAVON 83.85	M. Jean Marc PELLETIER INSA de Lyon MATEIS Bâtiment Blaise Pascal 7 avenue Jean Capelle 69621 VILLEURBANNE Cédex Tél : 04.72.43 83 18 Fax 04 72 43 85 28 Jean-marc.Pelletier@insa-lyon.fr
Math IF	MATHEMATIQUES ET IN- FORMATIQUE FONDA-	M.Pascal KOIRAN Ecole Normale Supérieure de Lyon

	<p>MENTALE</p> <p>M. Pascal KOIRAN</p> <p>Insa : G. BAYADA</p>	<p>46 allée d'Italie 69364 LYON Cédex 07 Tél : 04.72.72 84 81 Fax : 04 72 72 89 69 Pascal.koiran@ens-lyon.fr Secrétariat : Fatine Latif - latif@math.univ-lyon1.fr</p>
MEGA	<p>MECANIQUE, ENERGETIQUE, GENIE CIVIL, ACOUSTIQUE</p> <p>M. Jean Louis GUYADER</p> <p>Secrétariat : M. LABOUNE PM : 71.70 –Fax : 87.12</p>	<p>M. Jean Louis GUYADER INSA de Lyon Laboratoire de Vibrations et Acoustique Bâtiment Antoine de Saint Exupéry 25 bis avenue Jean Capelle 69621 VILLEURBANNE Cedex Tél :04.72.18.71.70 Fax : 04 72 18 87 12 mega@lva.insa-lyon.fr</p>
SSED	<p>SCIENCES DES SOCIETES, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DROIT</p> <p>Mme Claude-Isabelle BRELOT</p> <p>Insa : J.Y. TOUSSAINT</p>	<p>Mme Claude-Isabelle BRELOT Université Lyon 2 86 rue Pasteur 69365 LYON Cedex 07 Tél : 04.78.69.72.76 Fax : 04.37.28.04.48 Claude-isabelle.brelot@univ-lyon2.fr</p>

Je tiens à remercier Jean Brau, mon directeur de thèse, pour m'avoir proposé ce sujet passionnant, et pour avoir partagé son expérience et sa vision de la thermique du bâtiment tout au long de ma thèse.

Je tiens également à remercier ma directrice de thèse à EDF, Nadège Chatagnon, pour son soutien, son implication, et sa patience.

Je remercie MM. Christian Inard et Etienne Wurtz, pour m'avoir fait l'honneur de rapporter mon travail de thèse, dans le court délai qui leur était imparti.

Je remercie MM. François Durier et Hans-Martin Henning pour m'avoir fait l'honneur de siéger à mon jury de thèse.

Je remercie Mme. Monika Woloszyn, qui a suivi mes travaux, pour ses conseils et sa rigueur et pour sa participation à mon jury de thèse.

Je tiens également à remercier l'ensemble du personnel du CETHIL pour sa disponibilité.

Enfin, j'ai une pensée pour tous ceux qui m'ont entouré pendant ces trois années. Merci à Marco (believe !) pour nos innombrables discussions politico-scientifiques, à Caroline, sans qui ces trois années n'auraient pas été tout à fait les mêmes, à David, Nassim, Fred, Pascal, Brigitte, Valentin, Tiberiu et tous les doctorants du CETHIL. Mes amis, "Capucins powa" pour pas faire de jaloux, mes "frères" Baptiste et Nico, et bien entendu ma famille.

Résumé

Le propos de cette thèse est d'étudier le couplage entre un système de refroidissement solaire évaporatif à dessiccation en cycle ouvert (appelé aussi « *desiccant cooling* ») et le local refroidi.

Dans un premier temps, les différentes technologies de production de froid à partir de l'énergie solaire sont exposées et évaluées à partir d'indicateurs énergétiques saisonniers. Puis une modélisation du système global « météo – centrale dessiccant – boucle solaire – bâtiment » est réalisée. Le modèle de la roue à dessiccation tire profit de la méthode des potentielles caractéristiques, et d'une analogie avec un échangeur rotatif sensible, afin de résoudre les équations couplées de transfert de masse et d'énergie. Il est validé à partir de données expérimentales.

L'exploitation des résultats de la modélisation permet de définir les paramètres les plus pertinents pour le contrôle de la centrale dessiccant. De même, l'influence des conditions d'air intérieur et extérieur est étudiée en fonction de la température du local et de la différence d'enthalpie entre l'air extérieur et intérieur.

Finalement, à partir de ces observations, une stratégie de régulation est élaborée, puis optimisée à l'aide de l'algorithme de minimisation Hooke and Jeeves.

Mots clefs :

Climatisation, énergie solaire thermique, dessiccation solide, simulation, TRNSYS, régulation, optimisation

Abstract

The purpose of this thesis is to study the coupling between a solar desiccant evaporative cooling system and the air-conditioned building. Firstly several solar air-conditioning technologies are presented and compared through seasonal energetic indicators. Then a modelling of the global system, composed of the weather, the desiccant air handling unit, the solar subsystem and the building is realized. The desiccant wheel model uses the characteristic potentials method and an analogy with a sensible recovery wheel to solve the heat and mass transfer equations.

A parametric sensitivity study allows defining the most relevant parameters to be used to control the desiccant air handling unit. The influence of outdoor and indoor air conditions is likewise studied, regarding the dwelling air temperature and the difference of air enthalpy between indoor and outdoor.

Finally, a control strategy, based on these results, is build for the desiccant system. It is next optimised thanks to the Hooke and Jeeves minimisation algorithm.

Key words :

Air conditioning, solar thermal energy, solid desiccant, modelling, TRNSYS, control strategy, optimisation

Table des matières

	Résumé	i
	Abstract	ii
	Table des matières	iii
	Table des illustrations	vii
	Liste des tableaux	xi
	Nomenclature	xii
	Introduction	1
1.	Généralités et état de l'art à propos de la climatisation solaire.....	3
1.1	Enjeux de la climatisation solaire	3
1.1.1	<i>Enjeux énergétiques de la climatisation de l'habitat</i>	3
1.1.2	<i>Généralités thermodynamiques sur la production de froid</i>	4
1.2	Vue d'ensemble des technologies de production de froid solaire	10
1.2.1	<i>Description des technologies de climatisation solaire</i>	10
1.2.2	<i>Installations actuelles en Europe</i>	15
1.2.3	<i>Description du système solaire</i>	16
1.3	Comparaison des techniques de climatisation solaire commerciales ...	22
1.3.1	<i>Avantages et inconvénients qualitatifs</i>	22
1.3.2	<i>Définition des indicateurs permettant la comparaison</i>	22
1.3.3	<i>Résultats de comparaisons tirées de la littérature</i>	25
1.3.4	<i>Etude comparative effectuée pendant la thèse</i>	27
1.3.5	<i>Enseignement et limites des études comparatives</i>	31
1.4	Conclusion	33
2.	Etat de l'art de la technologie à dessiccation en cycle ouvert.....	34
2.1	Introduction	34
2.2	Précis théorique sur l'air humide et le phénomène de sorption.....	35
2.2.1	<i>Définitions relatives à l'air humide</i>	35
2.2.2	<i>Précis théorique sur le phénomène de sorption</i>	36

2.2.3	Conclusion.....	38
2.3	La dessiccation en phase solide en cycle ouvert.....	39
2.3.1	La sorption solide ou adsorption.....	39
2.3.2	Principe du cycle évaporatif à dessiccation en phase solide.....	43
2.3.3	Configurations annexes de centrales "desiccant cooling".....	46
2.3.4	Conclusions sur la dessiccation solide.....	51
2.4	La dessiccation en phase liquide en cycle ouvert.....	52
2.4.1	Les solutions hygroscopiques ou sorbants.....	52
2.4.2	Les différents types d'échangeurs.....	55
2.4.3	Différents systèmes utilisant la dessiccation liquide.....	58
2.4.4	Conclusion sur la dessiccation liquide.....	64
2.5	Conclusion.....	66
3.	Modélisation globale d'une installation de refroidissement évaporatif solaire à dessiccation solide couplée à un bâtiment.....	67
3.1	Introduction.....	67
3.1.1	La modélisation.....	67
3.1.2	La simulation.....	68
3.1.3	Application au problème étudié.....	69
3.2	Le modèle de la roue à dessiccation.....	70
3.2.1	Introduction.....	70
3.2.2	Les équations fondamentales des échanges de chaleur et de masse.....	72
3.2.3	Différents modèles de roue à dessiccation développés dans la littérature.....	75
3.2.4	Le modèle de roue à dessiccation FINUT [STABAT,03].....	79
3.2.5	Conclusion.....	89
3.3	Modélisation des autres composants du système de refroidissement à dessiccation solaire.....	91
3.3.1	Modélisation des échangeurs de chaleur.....	91
3.3.2	Modélisation des humidificateurs.....	92
3.3.3	Modélisation des ventilateurs.....	93
3.3.4	Modélisation des composants de la boucle solaire.....	93
3.3.5	Modélisation des capteurs solaires.....	94
3.4	L'environnement de simulation TRNSYS 16.....	96
3.4.1	TRNSYS 16.0.....	96
3.4.2	Le modèle de bâtiment "TYPE 56".....	96
3.5	Conclusion.....	98
4.	Caractérisation du fonctionnement de la centrale à dessiccation couplée à une salle de réunion en vue de l'établissement d'une nouvelle régulation.....	99
4.1	Introduction.....	99
4.2	Spécificité de la régulation des systèmes desiccant cooling.....	101
4.2.1	Précis théorique sur la régulation.....	101
4.2.2	Etude bibliographique de la régulation des centrales desiccant cooling.....	104

4.2.3	<i>Synthèse de l'étude bibliographique</i>	109
4.3	Etude de sensibilité en vue de l'identification des paramètres régulés	111
4.3.1	<i>Paramètres étudiés</i>	111
4.3.2	<i>Caractéristiques de la centrale de traitement d'air</i>	112
4.3.3	<i>Définition du local étudié</i>	113
4.3.4	<i>Conditions d'air pour les tests effectués</i>	113
4.3.5	<i>Résultats de l'étude de sensibilité des paramètres</i>	114
4.3.6	<i>Conclusion</i>	121
4.4	Etude de l'influence des conditions d'air intérieures et extérieures	123
4.4.1	<i>Introduction</i>	123
4.4.2	<i>Résultats</i>	124
4.5	Conclusion.....	129
5.	Proposition et optimisation d'une nouvelle régulation en boucle hybride.....	130
5.1	Introduction.....	130
5.2	Définition de la stratégie de contrôle.....	131
5.2.1	<i>L'algorithme de régulation</i>	131
5.2.2	<i>Implémentation du contrôleur dans la simulation</i>	132
5.2.3	<i>Conclusion</i>	134
5.3	Test de la stratégie sur des journées-test.....	135
5.3.1	<i>Hypothèses du cas testé</i>	135
5.3.2	<i>Résultats sur une journée test</i>	136
5.4	Résultats saisonniers.....	140
5.4.1	<i>Définition des indicateurs et résultats</i>	140
5.4.2	<i>Influence du pas de temps de calcul sur les résultats</i>	141
5.4.3	<i>Etude fine de la régulation</i>	143
5.5	Optimisation des valeurs frontières de la stratégie de régulation hybride	144
5.5.1	<i>L'algorithme d'optimisation</i>	144
5.5.2	<i>Implémentation dans la simulation</i>	145
5.5.3	<i>Résultats</i> 145	
5.5.4	<i>Conclusion</i>	149
5.6	Comparaison de la stratégie de régulation hybride.....	150
5.6.1	<i>Comparaison avec une solution référence à compression</i>	150
5.6.2	<i>Comparaison avec d'autres stratégies de régulation</i>	151
5.7	Application de la régulation hybride à d'autres cas.....	155
5.7.1	<i>Variation de la puissance électrique des auxiliaires de la centrale</i>	155
5.7.2	<i>Variation de la température de consigne</i>	155
5.7.3	<i>Variation du climat</i>	156
5.8	Conclusion et améliorations possibles.....	158
5.8.1	<i>Conclusion</i>	158
5.8.2	<i>Améliorations possibles</i>	158

Conclusion	160
Bibliographie	162
Annexe 1 : Comparaison de la climatisation solaire par dessiccation en cycle ouvert et par absorption avec deux solutions différentes solutions références	171
1.1 Etude thermique du bâtiment	171
1.1.1 Description des parois	172
1.1.2 Modélisation	173
1.1.3 Scénarios	174
1.1.4 Les besoins du bâtiment	175
1.2 Résultats synthétiques	178
1.3 Synthèse	187
Annexe 2 : Tableaux récapitulatifs des modèles de roue à dessiccation étudiés	189

Table des illustrations

Chapitre 1

<i>Figure 1.1: Procédé thermodynamique de refroidissement d'un bâtiment</i>	5
<i>Figure 1.2: Valeur du COPC, TRI en fonction de la température de source chaude pour un procédé frigorifique tritherme</i>	6
<i>Figure 1.3 : Rapport entre l'énergie primaire utilisée et l'énergie frigorifique produite en fonction du rapport entrée l'énergie gratuite et l'énergie fossile utilisée</i>	7
<i>Figure 1.4 : Exemple de corrélation annuelle de l'énergie solaire et des besoins en froid pour des bureaux à Madrid [INES, 05]</i>	8
<i>Figure 1.5: Exemple de corrélation journalière (Juillet) de l'énergie solaire et des besoins en froid pour des bureaux à Madrid [INES, 05]</i>	8
<i>Figure 1.6: Tableau des différentes technologies de production de froid à partir de l'énergie solaire [HENNING, 07]</i>	10
<i>Figure 1.7 : Schéma de fonctionnement du cycle absorption à simple effet [DELORME,02]</i>	12
<i>Figure 1.8 : Schéma de fonctionnement d'une machine à adsorption</i>	13
<i>Figure 1.9 : Schéma de fonctionnement d'une centrale d'air à dessiccation</i>	14
<i>Figure 1.10 : Vue générale d'un capteur à air</i>	17
<i>Figure 1.11 : Vue générale d'un capteur plan à eau</i>	17
<i>Figure 1.12 : Vue générale d'un capteur CPC [INES, 05]</i>	18
<i>Figure 1.13 : Vue générale d'un capteur sous vide</i>	18
<i>Figure 1.14: Efficacité des différents capteurs solaires et applications aux différentes technologies de climatisation solaire [INES, 05]</i>	19
<i>Figure 1.15 : Différents schémas de circuits solaire (a) sans appoint (b) avec appoint intégré au stockage (c) avec appoints intégré en série</i>	20
<i>Figure 1.16: Coût global annuel (US\$/m².a), consommation primaire annuelle (kWh/m².a) et coût du kWh épargné (US\$/kWh) pour 4 solutions (a: référence – b: absorption avec capteurs sous vide – c: desiccant cooling avec capteurs plans – d: desiccant cooling avec capteurs à air) pour la ville de Fribourg [HENNING,98]</i>	26
<i>Figure 1.17: Plan des deux étages du bâtiment 1000 m²</i>	28
<i>Figure 1.18: Evaluation du confort avec desiccant cooling ou sans climatisation.</i>	29
<i>Figure 1.19 : Résultats de l'étude comparative; (a) Indicateurs de performance pour la solution desiccant cooling (b) Consommations finales bâtiment HPE (c) Consommations primaires bâtiment HPE (d) Rejets de CO₂ (tous usages) bâtiment HPE</i>	30
<i>Figure 1.20: Prix du kWh d'énergie primaire épargnée pour la solution desiccant cooling par rapport aux solutions référence et VRV</i>	31

Chapitre 2

Figure 2.1 : Diagramme de l'air humide.....	36
Figure 2.2 : Représentation des équilibres hygriques dans une enceinte fermée [MERAKEB, 06]	37
Figure 2.3 : (a) Influence de la température sur la sorption (exemple) (c) Isothermes de Sorption – désorption (exemple)	38
Figure 2.4 : Vue au microscope à balayage électronique d'un échantillon de gel de silice	39
Figure 2.5 : (a) Délimitation des zones d'un isotherme (exemple) (b) Vue schématique du phénomène d'adsorption	40
Figure 2.6 : Schéma d'une roue à dessiccation	42
Figure 2.7 : Evolution de la pression partielle de vapeur à la surface de l'adsorbant [STABAT, 03] ...	42
Figure 2.8 : Système à humidification directe avec l'évolution correspondante sur le diagramme de l'air humide	44
Figure 2.9 : Mode humidification indirecte avec l'évolution correspondante sur le diagramme de l'air humide	44
Figure 2.10 : Mode humidification combinée avec l'évolution correspondante sur le diagramme de l'air humide	45
Figure 2.11 : Mode desiccant cooling (cycle Pennington) et son évolution correspondante sur le diagramme de l'air humide	46
Figure 2.12 : Cycle desiccant cooling adapté aux climats à humidité absolue élevée (18 g/kg) [HENNING,04]	47
Figure 2.13 : Cycle desiccant cooling adapté aux climats à humidité absolue très élevée (25 g/kg) [HENNING,04]	47
Figure 2.14 : Schéma de principe d'un échangeur à surface mouillée	48
Figure 2.15 : Cycle desiccant cooling avec un échangeur à surfaces mouillées [VAN ZYL, 03].....	48
Figure 2.16 : Cycle de recirculation avec l'évolution de l'air dans le diagramme de l'air humide.....	49
Figure 2.17 : Cycle de Dunkle avec l'évolution de l'air dans le diagramme de l'air humide.....	49
Figure 2.18 : Schéma de principe de l'échangeur ECOS [MOTTA,04]	50
Figure 2.19 : Evolution du COP _{th} pour une journée de fonctionnement d'une centrale à dessiccation (cycle Pennington).....	51
Figure 2.20 : Pression de Vapeur d'eau des solutions desiccant [ÖBERG, 1998].....	55
Figure 2.21 : Substrat utilisé pour l'absorption (a) éléments de remplissage aléatoire (b) Elément de remplissage ordonné.....	56
Figure 2.22 : Echangeur desiccant à plaques	57
Figure 2.23 : Absorbants à plaques refroidis par (a) eau ; (b) flux d'air secondaire refroidi adiabatiquement	57
Figure 2.24: Cycle de desiccant cooling liquide [Kessling,98a].....	59
Figure 2.25 : Echangeur de chaleur "totale" [LI,05]	61
Figure 2.26 : Système complet de desiccant liquide hybride (Beijing Sustainable development center)	62
Figure 2.27 : Enregistreur automatique de température.....	62
Figure 2.28 : Evolution du COP _{el} en fonction de la température extérieure (pour une humidité relative comprise entre 60 et 75 %)	63
Figure 2.29 : Evolution du COP _{el} en fonction de (a) la température d'évaporateur, (b) la température du condenseur	63
Figure 2.30 : Evolution du COP _{el} en fonction de la température extérieure [LI,05].....	64

Chapitre 3

Figure 3.1 : Les techniques de modélisation [HUSAUNNDEE,99]	68
Figure 3.2 : Représentation du couplage de chaque partie du complexe météo – centrale de traitement d'air – boucle solaire – bâtiment	69
Figure 3.3 : Exemple de courbe de fonctionnement donnée par un constructeur (DRI)	71
Figure 3.4 : Représentation d'un canal élémentaire de la roue	73
Figure 3.5 : Comparaison données MUNTERS et corrélation de BEHNE	75
Figure 3.6 : Schéma de l'installation desiccant cooling de l'IHK de Fribourg [SCHNABEL,04]	85
Figure 3.7 : Erreur arithmétique du modèle FINUT avec les données expérimentales de l'IHK (1) modèle initialisé avec un point de fonctionnement expérimentale ; (2) modèle initialisé avec un point de fonctionnement fourni par le constructeur	87
Figure 3.8 : Ecart type entre le modèle FINUT et les résultats expérimentaux de l'IHK de Fribourg ..	88
Figure 3.10 : Schéma d'une centrale à dessiccation (cycle Pennington)	91
Figure 3.11 : Schéma de la batterie de régénération	92
Figure 3.12 : Bilan énergétique pour le nœud i d'un ballon découpé en n tranches	94

Chapitre 4

Figure 4.1 : Régulation en boucle ouverte	101
Figure 4.2 : Régulation en boucle fermée	101
Figure 4.3 : Régulation "tout ou rien"	102
Figure 4.4 : Action de type proportionnel	103
Figure 4.5 : Action de type PID décomposée	104
Figure 4.6 : Diagramme de la stratégie de contrôle retenue	107
Figure 4.7 : Régulation proposée par [MAALOUF,06]	108
Figure 4.8 : Variation du taux de renouvellement d'air pour le mode free cooling	115
Figure 4.9 : Variation du taux de renouvellement d'air pour le mode humidification indirecte	116
Figure 4.10 : Variation de l'efficacité de l'humidificateur régénération pour le mode humidification indirecte	116
Figure 4.11 : Variation du taux de renouvellement d'air pour le mode humidification combinée	117
Figure 4.12 : Variation de l'efficacité des humidificateurs régénération pour le mode humidification combinée	117
Figure 4.13 : Variation de l'efficacité des humidificateurs process pour le mode humidification combinée	118
Figure 4.14 : Variation du taux de renouvellement d'air pour le mode desiccant cooling	118
Figure 4.15 : Variation de l'efficacité des humidificateurs régénération pour le mode desiccant cooling	119
Figure 4.16 : Variation de l'efficacité des humidificateurs process pour le mode desiccant cooling ..	119
Figure 4.17 : Variation de la température de régénération process pour le mode desiccant cooling ..	120
Figure 4.18 : Variation de la valeur du by-pass pour le mode desiccant cooling	120
Figure 4.19 : Utilisation des lignes limites pour étudier la faisabilité du système desiccant [MAALOUF,06b]	123
Figure 4.20 : PFloc en fonction de la température intérieur et du différentiel d'enthalpie	125
Figure 4.21 : EFPloc en fonction de la température intérieur et du différentiel d'enthalpie	126
Figure 4.22 : PFloc et EFPloc pour le mode desiccant cooling en fonction de la température intérieur et du différentiel d'enthalpie	127

Chapitre 5

<i>Figure 5.1 : Schéma global de la stratégie de régulation.</i>	131
<i>Figure 5.2 : Schéma de décision des modes de fonctionnement</i>	132
<i>Figure 5.3 : Régulation du débit de ventilation selon la méthode Ziegler-Nichols</i>	134
<i>Figure 5.4 : Régulation de la pompe de la boucle solaire primaire</i>	136
<i>Figure 5.5 : Régulation pour une journée moyennement chaude et humide. (Mode 1: ventilation, 2: humidification indirecte, 3: humidification combinée, 4: dessicant)</i>	137
<i>Figure 5.6 : Régulation pour une journée très chaude. (Mode 1: ventilation, 2: humidification indirecte, 3: humidification combinée, 4: dessicant)</i>	137
<i>Figure 5.7 : Effet du contrôle sur l'humidité relative intérieure (Mode 1: ventilation, 2: humidification indirecte, 3: humidification combinée, 4: dessicant et dessicant modifié)</i>	138
<i>Figure 5.8 : Résultats pour différents pas de temps comparés aux résultats du pas de temps égal à 5'</i> 142	
<i>Figure 5.9: exemple de journée où l'humidification indirecte n'est pas indiquée</i>	143
<i>Figure 5.10 : Optimisations pour différentes valeurs des paramètres initiaux</i>	146
<i>Figure 5.11 : Solutions optimisées pour différentes valeurs de a_0 en fonction de la consommation primaire et de l'indice d'inconfort</i>	148
<i>Figure 5.12 : Schéma optimisé de décision des modes de fonctionnement</i>	148
<i>Figure 5.13 : Régulation modifiée de [Ginestet,03]</i>	151
<i>Figure 5.14 : Régulation modifiée de [Maalouf,06]</i>	152

Liste des tableaux

<i>Tableau 1.1 : Répartition des installations de climatisation solaire répertoriées par le projet CLIMASOL.....</i>	<i>15</i>
<i>Tableau 1.2: Avantages et inconvénients des technologies de climatisation solaire commercialement disponibles</i>	<i>22</i>
<i>Tableau 1.3: Définition et dimensionnement des composants utilisés dans les configurations étudiées</i>	<i>29</i>
<i>Tableau 2.1: Tableau des principaux fabricants de roues desiccant (SiGel=gel de silice, AlTi Silicates=aluminés activés, Mol. Sieves=Tamis moléculaires, LiCl=solution visqueuse de chlorure de sodium ; Own use=utilisation propre, to OEM=intégration par des fabricants tiers de centrales de traitement d'air) [WURM,02].....</i>	<i>43</i>
<i>Tableau 3.1 : Récapitulatif de la méthode de résolution employée</i>	<i>84</i>
<i>Tableau 3.2: Paramètres de régénération du modèle FINUT</i>	<i>86</i>
<i>Tableau 4.1 : Mise en marche des composants en fonction du mode de fonctionnement considéré. 104</i>	
<i>Tableau 4.2 : Schéma de la régulation proposée par [HENNING,04]</i>	<i>106</i>
<i>Tableau 4.3 : Tableau récapitulatif des stratégies de régulation présentées.....</i>	<i>109</i>
<i>Tableau 4.4 : Paramètres évalués pour chaque mode d'action du système desiccant</i>	<i>111</i>
<i>Tableau 4.5 : Paramètres d'initialisation du modèle FINUT.....</i>	<i>112</i>
<i>Tableau 4.6 : Paramètres du local étudié.....</i>	<i>113</i>
<i>Tableau 4.7 : Conditions d'air des tests pour les différents modes de fonctionnement.....</i>	<i>114</i>
<i>Tableau 4.8 : Paramètres utilisés pour l'étude de l'influence des conditions d'air</i>	<i>124</i>
<i>Tableau 5.1 : paramètres du capteur solaire utilisé</i>	<i>135</i>
<i>Tableau 5.2 : Définition des journées test utilisées</i>	<i>136</i>
<i>Tableau 5.3 : Valeur des coefficients modificateurs χ_i</i>	<i>140</i>
<i>Tableau 5.4 : Résultats saisonniers pour la stratégie hybride</i>	<i>141</i>
<i>Tableau 5.5 : Influence du pas de temps de la simulation sur les calculs.....</i>	<i>142</i>
<i>Tableau 5.6 : Influence de la variation de α_0 sur les résultats de l'optimisation.....</i>	<i>147</i>
<i>Tableau 5.7 : Comparaison de la solution référence et de la stratégie de régulation.....</i>	<i>150</i>
<i>Tableau 5.8 : Résultats de la comparaison avec d'autres régulations</i>	<i>153</i>
<i>Tableau 5.9 : Résultat de l'optimisation pour une puissance électrique de la centrale augmentée .</i>	<i>155</i>
<i>Tableau 5.10 : Optimisation des frontières pour différentes températures de consigne.....</i>	<i>156</i>
<i>Tableau 5.11 : Optimisation des frontières pour le climat d'Ajaccio</i>	<i>157</i>

Nomenclature

Symbole	Description	Unité
A_c	Surface utile du capteur	m^2
b_0, b_1	modificateur d'angle	-
COP	coefficient de performance	-
C_p	capacité calorifique massique	kJ/kg^{-1}
C_{min}^i	Débit capacitif minimum	$kJ \cdot K^{-1} \cdot s^{-1}$
C_p^i	Débit capacitif de la veine process de la roue à dessiccation	$kJ \cdot K^{-1} \cdot s^{-1}$
C_r^i	Débit capacitif de la veine régénération de la roue à dessiccation	$kJ \cdot K^{-1} \cdot s^{-1}$
C_{min}^s	Débit capacitif minimum dans l'échangeur rotatif sensible	$kJ \cdot K^{-1} \cdot s^{-1}$
$C_{min,cons}^s$	Débit capacitif nécessaire dans la batterie de régénération	$kJ \cdot K^{-1} \cdot s^{-1}$
C_{r2}^*	Rapport du débit capacitif du matériau dessicant sur le débit capacitif minimal de l'air	-
C^*	Rapport des débits massiques de régénération et de process dans la roue à dessiccation	-
C_2^*	Rapport du débit capacitif minimum sur le débit capacitif maximum	-
DH	temps de dépassement de la consigne	h
DT1,2,3	frontières pour la température intérieure reformulée	$^{\circ}C$
e	écart avec la consigne	$^{\circ}C$
EFP	efficacité frigorifique primaire	-
EPC	Efficacité primaire de climatisation	-
F_1	première fonction potentielle caractéristique	-
F_2	deuxième fonction potentielle caractéristique	-
F_{min}	Fonction coût	pseudo-kWh
$F_m R(\tau\alpha)$	Coefficient d'interception en fonction de la température moyenne	-
$F_m U_L'$	Coefficient de perte linéaire en fonction de la température moyenne reformulé	$W \cdot m^{-2} \cdot ^{\circ}C^{-1}$
$F_m U_m$	Coefficient de perte linéaire en fonction de la température moyenne	$W \cdot m^{-2} \cdot ^{\circ}C^{-1}$

$FR(\tau\alpha)$	coefficient d'interception en fonction de la température d'entrée	-
$FR(\tau\alpha)_n$	Coefficient d'interception en fonction de la température moyenne reformulé	-
$F_R U_L$	Coefficient de perte linéaire en fonction de la température d'entrée	$W.m^{-2}.^{\circ}C^{-1}$
$F_R U_{L/T}$	Coefficient de perte quadratique en fonction de la température d'entrée	$W.m^{-2}.^{\circ}C^{-2}$
$F_R U_L'$	Coefficient de perte linéaire en fonction de la température d'entrée reformulé	$W.m^{-2}.^{\circ}C^{-1}$
$(F_R U_L')_n$	Coefficient de perte linéaire en fonction de la température moyenne reformulé	$W.m^{-2}.^{\circ}C^{-1}$
G_{\perp}	rayonnement incident par unité de surface	$W.m^{-2}$
h	enthalpie massique	$kJ.kg^{-1}$
h_c	coefficient d'échange convectif	$W.K^{-1}.m^{-2}$
h_m	coefficient d'échange massique	$kg.m^{-2}.s^{-1}$
IC	indice d'inconfort	$^{\circ}C.h$
ID	temps d'inconfort selon la norme DIN-46	h
K_p	gain proportionnel	-
K_u	gain proportionnel ultime	-
P_u	période d'oscillation créée par le gain ultime	s
L	profondeur de la roue	m
\dot{m}	débit massique	$kg.s^{-1}$
M_d	masse de desiccant contenue dans la roue à dessiccation	kg
NUT_w	Nombre d'unité de transfert massique	-
NUT_m	Nombre d'unité de transfert	-
p	pression statique de l'air	Pa
PF_{cent}	Puissance froide produite par la centrale	kW
P_{mot}	Puissance motrice du système dessicant	kW
Q	énergie	kWh
\dot{Q}_s	puissance apportée au fluide du capteur	W
\dot{Q}_{min}^s	transfert de chaleur maximum dans l'échangeur rotatif sensible	W
\dot{Q}_{cons}^s	transfert de chaleur nécessaire dans la batterie de régénération	W
S	surface d'échange de la roue à dessiccation	m^2
SFC	taux de couverture solaire	-
T	température	$^{\circ}C$ ou $^{\circ}K$
$T1, T2, T3, T4$	frontières pour la température intérieure	$^{\circ}C$
t	temps	s
T_{ro}	période de rotation	s
u	vitesse	$m.s^{-1}$
U	commande du régulateur	-
U_0	valeur basse de la commande proportionnelle	-
U_p	commande proportionnelle	-
U_i	commande intégrale	-

$U_{i,réinit}$	commande « anti-dépassement »	-
U_d	commande dérivée	-
UA_m	conductance globale massique	$kg.s^{-1}$
v	valeur de la commande saturée	-
V	volume de la roue à dessiccation	m^3
w	humidité spécifique	$kg_{ve}.kg_{as}^{-1}$
W	teneur en eau	$kg_{ve}.kg^{-1}$
x	abscisse	-
z	abscisse	m

Symbole grecque	Description	Unité
α	position angulaire de la roue à dessiccation	$tr.s^{-1}$
α_i	solution du polynôme caractéristique	-
α_o	coefficient de connexion	$kWh.°C^{-1}.h^{-1}$
Δh	différence d'enthalpie entre l'intérieur et l'extérieur	$kJ.kg^{-1}$
$\Delta h_{1,2,3}$	frontières pour le différentiel d'enthalpie	$kJ.kg^{-1}$
$D \Delta h_{1,2}$	frontières pour le différentiel d'enthalpie reformulées	$kJ.kg^{-1}$
ΔT_1	différence entre l'air extérieur et l'air après l'humidificateur de régénération	$°C$
ΔP	perte de pression	Pa
ε	fraction de vide de la roue à dessiccation	-
ε_{cf}	efficacité d'un échangeur à contre courant	-
γ_i	rapport des capacités thermiques	-
φ	humidité relative	%
η	efficacité	-
τ	rapport de la masse d'air sur la masse de desiccant	-
τ_i	constante de temps d'intégration	s
τ_{tr}	constante de temps du suivi « anti-dépassement »	s
τ_d	constante de temps de dérivation	s
$(\tau_a)_b / (\tau_a)_n$	Coefficient de correction pour des incidences du rayonnement solaire non normales	-
Γ	rapport de la masse d'air sur la masse de desiccant dans la roue	-
σ	écart type	$[unité]^2$
ν	volume spécifique	$m^3.kg^{-1}$
ω	vitesse de la roue à dessiccation	$tr.s^{-1}$

Indices	Description
a	relatif à l'air
A,B,C,D,E,F,G,H,I	relatif à la position de l'air dans la centrale dessiccant, cf. Figure X
amb	relatif à l'air ambiant

Nomenclature

as	relatif à l'air sec
aux	relatif aux auxiliaires électriques de la CTA dessicant
by-pass	relatif au by-pass de l'air autour de la batterie de régénération
Ca	relatif au cycle de Carnot
cent	relatif à la centrale dessicant
CH	relatif à la source chaude
chaud	relatif à la chaudière d'appoint
conv	relatif à l'expression d'un COP conventionnel
d	relatif au matériau dessicant
e	relatif à l'entrée
elec	relatif aux consommations électriques
eq	relatif à l'état de l'air en équilibre avec un produit dessicant
ext	relatif à l'extérieur
FR	relatif à la source froide
int	relatif à l'intérieur d'un local climatisé
loc	relatif au local climatisé
M	relatif au rejet de chaleur
moy	relatif à une moyenne
pcs	relatif au pouvoir calorifique supérieur
pe	relatif à l'entrée de la veine process de la roue à dessiccation
ps	relatif à la sortie de la veine process de la roue à dessiccation
re	relatif à l'entrée de la veine régénération de la roue à dessiccation
rs	relatif à la sortie de la veine régénération de la roue à dessiccation
sat	relatif à la saturation en humidité
soufl	relatif à l'air soufflé dans un local
th	relatif à l'expression d'un COP thermique
TRI	relatif à un cycle tritherme
ve	relatif à la vapeur d'eau

Introduction

L'évolution actuelle du contexte énergétique mondiale, liée aux problèmes environnementaux d'aujourd'hui et de demain, rend essentielle la mise en place de mesures et de technologies favorisant la sobriété énergétique de nos sociétés. Les énergies renouvelables, ainsi que la recherche d'une meilleure efficacité énergétique des procédés visant à contrôler l'ambiance thermo-hygrique de nos habitats sont, depuis le premier choc pétrolier des domaines privilégiés d'action.

L'utilisation de l'énergie solaire pour produire du froid est une alternative attirante, puisque le maximum d'énergie solaire correspond généralement à celui des besoins en froid. Les technologies basées sur un processus de transformation thermodynamique sont actuellement les plus prometteuses, trois d'entre elles sont développées à un niveau commercial.

Dans le premier chapitre de ce travail, ces trois technologies (absorption, adsorption en cycle fermé et dessiccation en cycle ouvert, ou *desiccant cooling*) sont décrites et évaluées à travers une étude bibliographique et un travail personnel selon des indicateurs énergétiques saisonniers. Il est démontré qu'un taux minimum de fourniture d'énergie solaire est nécessaire afin de réaliser des économies d'énergie primaire, qui peuvent aller dans certains cas jusqu'à 60 %.

La technologie de froid solaire à dessiccation en cycle ouvert s'appuie sur l'utilisation du potentiel de changement de phase de l'eau pour refroidir l'air soufflé dans un local. Pour maximiser l'effet de la chaleur latente de vaporisation de l'eau, le flux d'air ventilé est d'abord desséché dans une roue à dessiccation nécessitant un flux d'air chauffé par des capteurs solaires (de 50 à 85°C). Ce système, appelé « *desiccant cooling* » ou cycle de Pennington est exposé, avec ses variantes dans le chapitre 2.

Le chapitre 3 vise à établir la modélisation complète du système, couplée à un bâtiment tertiaire (une salle de conférence). La modélisation de la roue à dessiccation étant complexe (au regard des composants utilisés habituellement dans les centrales de traitement d'air), une étude des différents modèles présents dans la littérature est effectuée. Un modèle, utilisant les potentiels caractéristiques et une analogie avec un échangeur rotatif sensible pour résoudre les équations gouvernant les transferts de masse et de chaleur, est choisi, programmé et intégré à l'environnement de simulation TRNSYS. Ce modèle est ensuite validé à l'aide de données expérimentales.

La réalisation d'une simulation globale du couplage météo – centrale dessiccant – boucle solaire – bâtiment permet de caractériser son fonctionnement. Dans le chapitre 4, une étude des différentes régulations exposées dans la littérature, permet d'établir quels paramètres internes peuvent éventuellement fluctuer, et quels modes de fonctionnement sont utilisés. A partir de ces observations, une étude de sensibilité est réalisée. Le système dessiccant est un cycle ouvert, ce qui signifie que les variations des conditions d'air (température et humidité) extérieur et intérieur influent fortement sur la puissance froide dégagée. Une deuxième étude permet d'évaluer cette influence à travers l'obtention de graphes de la puissance dégagée en fonction du différentiel d'enthalpie entre l'air intérieur et extérieur, et de la température intérieure.

Ces observations guident l'élaboration d'une stratégie de contrôle de la centrale dessiccant basée sur la mesure des deux variables citées précédemment. La loi pilotant le choix du mode de fonctionnement est représentée par un graphe ayant la température intérieure comme abscisse, et le différentiel d'enthalpie comme ordonnée, où chaque mode est symbolisé par une surface. Les valeurs des frontières sont ensuite optimisées grâce à un algorithme minimisant à la fois la consommation énergétique primaire et l'indice représentant le respect de la température de consigne. Cette stratégie est ensuite comparée à une solution de référence composée d'un groupe froid à compression et à d'autres régulations proposées dans la littérature, puis elle est appliquée à différents cas afin d'apprécier l'adaptation des frontières à de nouvelles conditions.

1. Généralités et état de l'art à propos de la climatisation solaire

- 1.1 Enjeux de la climatisation solaire
- 1.2 Vue d'ensemble des technologies de production de froid solaire
- 1.3 Comparaison des techniques de climatisation solaire commerciales
- 1.4 Conclusion

1.1 Enjeux de la climatisation solaire

1.1.1 Enjeux énergétiques de la climatisation de l'habitat

La première crise pétrolière du début des années 1970 a totalement modifié le rapport des pays occidentaux avec l'énergie. L'énergie, abondante et bon marché, est devenue un bien rare et cher. Les efforts ont été concentrés, d'une part sur la baisse du coût de l'énergie, et d'autre part sur la réduction de la consommation énergétique. Ensuite les préoccupations environnementales, ainsi que la prise de conscience du caractère fini des énergies fossiles ont pris une part croissante dans la gestion énergétique mondiale. Le réchauffement climatique global, dû aux émissions de gaz à effet de serre, et plus particulièrement au CO₂ provenant de la combustion des énergies fossiles est un fait établi et étudié par la communauté scientifique [GIEC,01]. La raréfaction des ressources mondiales en énergie fossile, bien que la date de la fin du pétrole ne soit pas l'objet d'un consensus, est un phénomène qui va nécessairement favoriser la hausse du coût de l'énergie. Ces deux facteurs obligent à repenser l'utilisation et la production de l'énergie.

Le bâtiment (secteurs résidentiel et tertiaire) représente pour l'année 2006 43.6 % de la consommation énergétique finale française. Cette proportion est restée stable depuis 1973 malgré la mise en place progressive de réglementations thermiques de plus en plus strictes, conséquences des chocs pétroliers successifs ayant entraîné un vaste mouvement de recherche de la sobriété énergétique. Les efforts de réduction de la consommation ont d'abord porté sur l'amélioration du bâti, et donc sur la réduction des besoins hivernaux. Les solutions préconisées ont mené à augmenter l'imperméabilité et l'isolation des bâtiments. En parallèle l'évolution de l'architecture a favorisé la construction de bâtiments faiblement inertes, plus ouverts sur l'extérieur avec de larges baies vitrées. Les gains solaires passifs sont donc améliorés, réduisant d'autant les consommations de chauffage. Dès lors une nouvelle problématique est apparue : La conjonction d'une forte isolation, d'une faible inertie et de larges ouvertures sur les orientations les plus ensoleillées mènent à une surchauffe estivale que les usagers ne tolèrent pas.

Le recours à la climatisation s'est donc massifié, avec par exemple une hausse de 500% (comprenant les simples remplacements) de la surface climatisée en Europe entre les années 1980 et 2000 [CENERG,07]. Les projections réalisées par [ADNOT,03] indiquent que cette tendance se confirme dans les années à venir, avec une hausse estimée entre 2005 et 2020 de plus de 50 % en Europe. En ce qui concerne le secteur tertiaire (pour la France), la consommation d'énergie pour la climatisation est estimée à 12 TWh soit 5.5% de la consommation énergétique totale. Le taux de climatisation des constructions neuves a doublé entre 1994 et 2004, il est évalué à 43%¹. En résumé, même si la part de la climatisation dans la consommation énergétique globale des bâtiments est faible, c'est un poste qui ne cesse d'augmenter, c'est pourquoi, dans l'optique de la diminution de l'empreinte écologique des bâtiments, il est nécessaire de limiter l'énergie consommée pour la climatisation.

La hausse croissante des exigences des usagers vis-à-vis du confort thermique; liée au probable dérèglement climatique à venir est l'un des enjeux de la recherche énergétique dans le domaine du bâtiment. La saison estivale ne peut plus être ignorée lors de l'étude thermique d'un bâtiment. Il est nécessaire de prendre en compte à la fois les besoins en chauffage et la limitation de la surchauffe en été. Citons quelques dispositifs permettant de limiter la surchauffe estivale sans utiliser de climatiseur:

- Protections solaires extérieures
- Vitrages performants
- Ventilation nocturne couplée à une inertie adaptée
- Limitation des charges internes par l'utilisation de matériel électrique performant
- Evapo-transpiration des végétaux
- Masques lointains

Pour de nombreux bâtiments, il arrive que malgré toutes ces précautions, la surchauffe estivale reste inacceptable. Cela peut être dû à des charges climatiques ou à des charges internes (postes informatiques, salle à forte occupation) trop importantes, ou encore à une architecture défavorable (façades entièrement vitrées). Dans ce cas, la climatisation demeure la solution pour rafraîchir le bâtiment. Afin de limiter la demande en énergie pour les applications de climatisation, il est alors nécessaire de développer des techniques alternatives aux machines frigorifiques visant à réduire la consommation énergétique de ce poste et favorables à l'environnement. L'utilisation de l'énergie solaire est donc une voie de développement particulièrement séduisante, comme nous le montrerons au §1.2 et 1.3. Avant d'étudier les différentes technologies disponibles pour cette application, il est nécessaire de définir plus précisément la climatisation d'un bâtiment et les concepts thermodynamiques relatifs à la production de froid.

¹ Chiffres issus d'études internes à EDF R&D

1.1.2 Généralités thermodynamiques sur la production de froid

La climatisation est l'action de maîtriser de façon volontaire la température et/ou l'humidité d'un volume d'air afin de satisfaire le confort thermique des utilisateurs. Cela implique donc le chauffage et/ou le refroidissement de la masse d'air d'un local tout au long de l'année. A l'usage le terme climatisation indique plus spécifiquement le fait de refroidir un local pendant la période estivale jusqu'à obtenir une température de consigne (et éventuellement une humidité relative) définie.

Il est également nécessaire de préciser la notion de "rafraîchissement" d'un local. Lorsque le but de l'équipement n'est pas de maintenir une température de consigne fixe, mais simplement de limiter la hausse de température, même si celle-ci dérive en cas de forte chaleur, on parle de "rafraîchissement". Cela implique des différences dans la conception, le dimensionnement et la régulation du système.

Le refroidissement d'un local consiste à enlever de la chaleur (chaleur utile) de ce dernier appelé alors la source froide et en évacuer (chaleur rejetée) à l'extérieur (le puits chaud) afin d'abaisser la température du local. Ainsi, le "froid" n'est pas une grandeur au sens de la chaleur. Cependant, dans la suite de ce document, on utilisera l'expression "production de froid". Il faudra donc bien entendu comprendre l'action de transférer la chaleur de la source froide au puits chaud.

Ce processus est réalisé par un procédé thermodynamique qui consomme de l'énergie pour satisfaire le deuxième principe de la thermodynamique qui indique que la chaleur ne passe pas spontanément d'un corps froid vers un corps chaud. Cette énergie peut être sous diverses formes (travail mécanique, chaleur, électricité, magnétisme...)

Figure 1.1: Procédé thermodynamique de refroidissement d'un bâtiment

Ce procédé thermodynamique est caractérisé par une efficacité, qui dépend des températures 3 des sources:

- La source froide, caractérisée par T_{FR} , température à laquelle le froid est produit
- La source chaude caractérisée par T_{CH} , température de la source d'énergie motrice

- La source intermédiaire, caractérisée par T_M , la température à laquelle s'effectue le rejet de chaleur.

Cette efficacité est appelée le coefficient de performance (COP) et est définie comme le rapport de la chaleur utile produite par la chaleur motrice utilisée. Dans le cas d'un processus idéal tritherme, c'est-à-dire dans lequel aucune irréversibilité n'intervient, l'écriture du coefficient de performance, alors appelé COP de Carnot (COP_C), est la suivante pour un processus tritherme (les températures sont exprimées en Kelvin):

$$COP_{ca,TRI} = \frac{1 - \frac{T_M}{T_{CH}}}{-1 + \frac{T_M}{T_{FR}}} = \eta_c \cdot COP_{C_{DIT}} \quad (1.1)$$

Cette expression fait apparaître le produit du rendement d'un moteur de Carnot η_c fonctionnant entre T_M et T_{CH} et du coefficient de performance ($COP_{C(DIT)}$) idéal d'un générateur produisant du froid à la température T_F et rejetant de la chaleur à la température T_M . Cette équation montre également l'influence des températures des 3 sources sur le COP idéal:

- Plus la température de la source chaude est élevée, plus le $COP_{C,TRI}$ est élevé (cf. Figure 1.2)
- Plus la température de la source froide est basse, plus le $COP_{C,TRI}$ sera faible
- Plus la température de la source intermédiaire sera élevée, meilleur sera le $COP_{Ca,TRI}$

Figure 1.2: Valeur du $COP_{C,TRI}$ en fonction de la température de source chaude pour un procédé frigorifique tritherme

Si l'on prend la limite du $COP_{C,TRI}$ avec les mêmes température de source ($T_{FR}=8^{\circ}C$ et $T_M=28^{\circ}C$), sauf T_H qui tend vers l'infini, on a la valeur du COP_C pour

un générateur idéal ditherme. Cette valeur, ne dépendant alors plus que de T_H et T_F (l'énergie motrice est un travail mécanique, c'est le cas des systèmes frigorifiques par compression) est égal à 14.05. Elle est très supérieure à celles obtenues pour la machine tritherme.

D'un point de vue thermodynamique, l'utilisation d'un processus tritherme par rapport à un processus ditherme (avec fourniture d'énergie mécanique) est donc pénalisante, leur efficacité est inférieure.

En réalité, les COP thermiques obtenus sont très en dessous des valeurs du COP de Carnot, les processus employés étant fortement irréversibles. Le Coefficient de Performance thermique (COP_{th}) caractérisant les machines trithermes ainsi que le Coefficient de Performance conventionnel (COP_{conv}) caractérisant les compresseurs sont donc définis en fonction des puissances développées, et non des températures des sources.

$$COP_{th} = \frac{P_{froid}}{P_{chaud}} \tag{1.2}$$

$$COP_{conv} = \frac{P_{froid}}{P_{elec}}$$

Afin de comparer ces deux valeurs, il est nécessaire d'introduire la notion de l'énergie primaire, qui est l'ensemble des produits énergétiques non transformés, exploités directement ou importés. Ce sont principalement le pétrole brut, les schistes bitumineux, le gaz naturel, les combustibles minéraux solides, la biomasse, le rayonnement solaire, l'énergie hydraulique, l'énergie du vent, la géothermie et l'énergie tirée de la fission de l'uranium¹. La valeur en énergie primaire d'un kWh électrique est donc spécifique à chaque pays suivant la répartition des moyens de production électriques. Pour la France, l'Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) établi le coefficient de conversion à 2,58 pour l'électricité et 1 pour le gaz [ADEME,05].

Figure 1.3 : Rapport entre l'énergie primaire utilisée et l'énergie frigorifique produite en fonction du rapport entrée l'énergie gratuite et l'énergie fossile utilisée

¹ Définition donnée par l'INSEE (http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/definitions/html/energie-primaire.htm)

Pour des valeurs de COP_{th} allant de 0,6 à 1,2, la Figure 1.3 permet de voir à partir de quelle fraction d'apport gratuit (par rapport à l'énergie fossile) des économies d'énergie primaire par rapport à un système à compression traditionnel sont réalisées. Pour chaque procédé tritherme, on a considéré de manière arbitraire une consommation auxiliaire électrique de 0,06 kWh. La conversion de l'électricité en énergie primaire est calculée à partir de [ADEME, 05] et le rendement de l'énergie fossile est égal à 90% (rendement d'une chaudière à condensation). Ainsi, aucun procédé tritherme avec un COP_{th} inférieur à 1,2 ne permet une économie sans apport d'énergie gratuite. Le graphe montre également qu'une fraction d'énergie gratuite à minima de 50% est nécessaire pour des procédés trithermes "classiques" ($COP_{th} \approx 0,6$) afin d'avoir des économies d'énergies primaires par rapport à une machine à compression air-eau ayant un COP_{conv} égal à 2,5.

De plus le cas de l'énergie solaire est intéressant car on note une relative concordance des apports solaires avec les besoins de froid à l'échelle annuelle, mais également à l'échelle de la journée. Cette concordance permet de tirer le meilleur profit de l'énergie des capteurs solaires, cf. Figure 1.4 et Figure 1.5.

Figure 1.4 : Exemple de corrélation annuelle de l'énergie solaire et des besoins en froid pour des bureaux à Madrid [INES, 05]

Figure 1.5: Exemple de corrélation journalière (Juillet) de l'énergie solaire et des besoins en froid pour des bureaux à Madrid [INES, 05]

La corrélation entre les besoins en froid et la disponibilité de l'énergie solaire est évidente sur l'échelle de l'année. Mais afin de profiter au maximum de l'énergie disponible, il est nécessaire de l'utiliser l'hiver pour le préchauffage des locaux ou pour l'eau chaude sanitaire. Au niveau journalier, la concordance est moins marquée, et est grandement dépendante de l'orientation des locaux, de l'inertie et des profils d'occupation. Il est donc difficile de réaliser un conditionnement d'air sans un stockage préalable de chaleur, cependant le décalage est beaucoup moins marqué que pour les autres applications de l'énergie thermique solaire (chauffage de l'eau chaude sanitaire et chauffage des locaux).

1.2 Vue d'ensemble des technologies de production de froid solaire

Les enjeux et les avantages de la climatisation solaire ont été développés dans le paragraphe précédent. Un système de climatisation solaire est donc formé d'une machine produisant le froid, d'un système solaire (composé de capteurs solaires thermiques et d'un dispositif de stockage), d'un réseau de distribution, et éventuellement d'un dispositif d'évacuation de la chaleur. Dans le paragraphe présent, nous allons d'abord présenter tous les procédés permettant de produire du froid à partir de l'énergie solaire, avec une emphase portée sur les procédés commercialement disponibles, à savoir les systèmes à absorption, à adsorption et le *desiccant cooling*. Enfin nous verrons les différentes techniques de captation de l'énergie thermique solaire, ainsi que les différents schémas hydrauliques possibles.

1.2.1 Description des technologies de climatisation solaire

Il existe plusieurs voies d'utilisation de l'énergie solaire pour produire du froid. La première est basée sur l'emploi de l'électricité, la deuxième sur l'utilisation d'un procédé thermo-mécanique, enfin la troisième sur des cycles basé sur la sorption d'un gaz. Toutes les techniques utilisées sont listées dans la Figure 1.6, en bleu les technologies actuellement en test à l'échelle réelle, et gris les technologies commercialement disponibles.

Figure 1.6: Tableau des différentes technologies de production de froid à partir de l'énergie solaire [HENNING, 07]

1.2.1.1 Techniques basées sur l'emploi de l'électricité

Les technologies de production de froid solaire peuvent être des systèmes frigorifiques qui sont basés sur l'utilisation de l'électricité. Dans ces cas là, l'énergie solaire est transformée en électricité grâce à des capteurs photovoltaïques puis est utilisée dans le système. Il existe deux systèmes:

- *Les systèmes à compression:* On utilise un cycle classique de compression pour produire du froid. Système classique utilisé actuellement dans le froid
- *Les systèmes à effet Peltier:* L'effet Peltier, appelé aussi effet thermoélectrique, est un phénomène physique de déplacement de la chaleur en présence d'un courant électrique parcourant deux matériaux conducteurs de natures différentes en contact. Ce phénomène ne permet pas d'avoir une forte puissance froide développée et n'est donc pas envisageable.

Ces deux techniques sont limitées par l'emploi de capteurs photovoltaïques ayant un faible rendement nominal (environ 12%) et un coût important, ce qui ne permet pas actuellement leur développement. La puissance appelée par un compresseur nécessite une grande surface de capteurs car leur puissance spécifique est d'environ 100 à 130 W/m². De plus le stockage de l'électricité est coûteux et volumineux. Enfin, aujourd'hui, le prix de rachat de l'électricité solaire par EDF avantage la réintroduction de l'électricité dans le réseau et non l'utilisation in situ.

1.2.1.2 Techniques basées sur un processus thermomécanique

L'énergie solaire est utilisée comme source de chaleur grâce à des capteurs solaires thermiques, dans une machine produisant un travail mécanique, lequel est à son tour utilisé pour produire du froid. Citons:

Le cycle Rankine: La chaleur récupérée met en mouvement un fluide qui lui-même actionne une turbine produisant de l'électricité. Cette électricité peut être utilisée dans un cycle classique à compression.

Le cycle à jet de vapeur: La chaleur est utilisée pour produire un jet de vapeur à très grande vitesse. Ce jet provoque dans son entourage un vide puissant qui permet de vaporiser de l'eau à faible température dans l'évaporateur et de refroidir l'ambiance. La vapeur ainsi créée rejoint ensuite le flux primaire "moteur" et est refroidie dans le condenseur.

Ces techniques, et notamment le cycle à jet de vapeur, en sont encore au stade recherche pour être utilisées avec l'énergie solaire.

1.2.1.3 Techniques basées sur la sorption d'un gaz

La sorption est le phénomène physique par lequel une substance se fixe, ou est incorporée dans une autre substance, qui est dans un état physique différent. Nous étudierons plus précisément ce phénomène dans le deuxième chapitre. Les technologies utilisant ce phénomène physique sont à l'heure actuelle les seules techniques commercialement disponibles. Plusieurs publications établissent un état de l'art de ces technologies [FAN, 07] [HENNING, 07]

La machine à absorption

Le principe de fonctionnement d'une machine simple effet est le même que pour un système classique à compression, avec un fluide frigorigène qui se vaporise à basse température (production de froid) et se condense à plus haute température (rejet de chaleur). Le compresseur mécanique est remplacé par un compresseur thermochimique (desorbeur / absorbeur) qui utilise un couple réfrigérant / liquide absorbant (solution saline) et une source de chaleur motrice.

La solution saline (Cf. Figure 1.7) à faible concentration d'absorbant est chauffée dans le désorbeur (ou générateur) grâce à la chaleur motrice, et libère de l'eau sous forme gazeuse, qui va se condenser dans le condenseur. La solution saline est ainsi concentrée. Le réfrigérant se vaporise dans l'évaporateur et est absorbé par la solution concentrée dans l'absorbeur. L'absorption est un phénomène exothermique, qui est défavorisée par une haute température. C'est pourquoi un dispositif (généralement une tour de refroidissement humide) est utilisée pour évacuer la chaleur générée dans l'absorbeur et dans le condenseur.

Un échangeur de chaleur entre l'absorbeur et le désorbeur existe afin de préchauffer la solution froide venant de l'absorbeur et refroidir la solution en sortie du générateur. Le cycle de la machine à absorption est basé sur le fait que la température d'ébullition d'un mélange est plus haute que celle d'un liquide pur.

Figure 1.7 : Schéma de fonctionnement du cycle absorption à simple effet [DELORME,02]

Dans les cas de climatisation solaire, où la température de la source froide est supérieure à 5°C, la paire eau/bromure de lithium est généralement utilisée. Avec un système (H₂O/LiBr), la cristallisation de la solution doit être évitée par un contrôle de la température de refroidissement. La température de la source chaude est comprise entre 80 et 100°C. Dans des conditions optimales de fonctionnement, le coefficient de performance thermique est de l'ordre de 0,7 [BALARAS, 07]. D'importants travaux ont été menés pour améliorer l'efficacité des machines à absorption. Ils ont conduit aux machines double effet qui permettent d'obtenir un

COP_{th} compris entre 1 et 1,2 avec des températures de génération demandées de l'ordre de 130°C à 160°C, c'est-à-dire nécessitant des capteurs à concentration suivant le rayonnement solaire. L'utilisation de ces machines double effet avec l'énergie solaire reste une application possible et intéressante en termes d'efficacité [TIERNEY, 06] mais marginale (1 ou 2 opérations recensées [LOKURLU,05]) en raison des températures de fonctionnement demandées.

Les machines à absorption simple effet sont actuellement disponibles auprès de nombreux fabricants pour différentes capacités allant de 15 kW à plusieurs centaines de kilowatts. On assiste aujourd'hui à d'importants travaux de recherche et développement se focalisant sur le développement de petites machines à absorption compatibles avec l'énergie solaire destinées in fine au marché résidentiel.

La machine à adsorption

Lorsque le gaz ne se fixe pas dans un liquide, mais sur un matériau hautement poreux, on parle d'adsorption. Cette faculté de matériaux tels que les gels de silice, ou les Zéolites est utilisée dans des machines les couplant à la vapeur d'eau pour réaliser le cycle de refroidissement (présenté à la Figure 1.8). L'utilisation de matériaux solides oblige alors à avoir un fonctionnement cyclique et non continu comme pour l'absorption. Deux masses de matériaux adsorbants sont alternativement chauffées par la source chaude pour désorber la vapeur d'eau qui va ensuite se condenser dans le condenseur. Puis l'eau est ensuite évaporée dans l'évaporateur où le froid est alors produit. Cette vapeur d'eau s'adsorbe ensuite sur le matériau adsorbant et le cycle recommence.

Figure 1.8 : Schéma de fonctionnement d'une machine à adsorption

Les machines à adsorption sont peu développées et concernent pour l'instant seulement des puissances importantes, à partir de 70 kW. Le COP_{th} est d'environ 0.6 [BALARAS, 07]. Des recherches sont actuellement conduites pour améliorer le caractère cyclique générateur de beaucoup d'instabilité, ainsi que pour améliorer leur compacité et proposer des petites puissances [NUNEZ, 07].

Le *desiccant cooling*

Les systèmes *desiccant cooling* sont utilisés pour produire directement de l'air frais, et non pas pour refroidir l'eau de la boucle de refroidissement comme dans le cas des machines citées précédemment. Ainsi ils ne peuvent être utilisés que dans le cas où la climatisation du local se fait grâce à un système à air basé sur une centrale de traitement d'air (CTA).

Figure 1.9 : Schéma de fonctionnement d'une centrale d'air à dessiccation

Le *desiccant cooling* est donc un cycle ouvert, qui s'appuie principalement sur l'utilisation de l'eau et de son potentiel de changement de phase pour refroidir l'air soufflé dans un local. Pour maximiser l'effet de la chaleur latente de vaporisation de l'eau, le flux d'air ventilé est tout d'abord desséché dans une roue à dessiccation (roue composée d'une matrice circulaire de fibre de verre ou d'aluminium sur laquelle est déposé le matériau dessicatif) ou dans un lit dans lequel est vaporisée une solution dessicant, puis refroidi dans un échangeur, et enfin humidifié adiabatiquement dans un laveur d'air. Le fonctionnement d'un tel système (cf. Figure 1.9) nécessite un flux d'air de régénération qui permet de refroidir l'air du process dans l'échangeur, puis de régénérer le matériau dessicatif après avoir été réchauffé par la source chaude du système. La température de régénération nécessaire peut varier de 50 à 80°C. Le COP_{th} est d'environ 0.5 [BALARAS, 07]. La puissance de refroidissement est limitée par le débit de renouvellement d'air. Ce système doit donc être utilisé pour des bâtiments où les besoins sont restreints, ou pour une application de rafraîchissement simple.

De nouveaux types d'échangeurs [MOTTA, 04], ainsi que la technologie à sorbant liquide [PIETRUSCHKA 05] sont actuellement en cours de développement, nous les étudierons au chapitre 2.

1.2.2 Installations actuelles en Europe

Le projet CLIMASOL¹ a recensé 53 installations de climatisations solaires présentes en Europe en 2004. Ces installations sont uniquement basées sur le phénomène de sorption d'un gaz, c'est-à-dire des machines à absorption, adsorption ou des centrales desiccant cooling. Le tableau suivant récapitule la répartition par pays et par technologie.

Type	Allemagne	Grèce	Espagne	Portugal	Italie	Autriche	France	Total
Desiccant	7		1	1		1	1	11
Absorption	7	3	18		1	1	3	33
Adsorption	8	1						9
Total	22	4	19	1	1	2	4	53

Tableau 1.1 : Répartition des installations de climatisation solaire répertoriées par le projet CLIMASOL.

La technologie par absorption est majoritaire, avec plus de 50% des installations utilisant celle-ci. Les systèmes par adsorption et desiccant cooling sont quasiment égaux en nombre. On note que l'Allemagne est le pays comportant le plus d'installations, harmonieusement réparties, même si le climat ne prédispose pas à l'utilisation de climatisation solaire. Le nombre d'installations en Espagne est également élevé mais il ne s'agit principalement que de solutions utilisant une machine à absorption.

Enfin en France, il existait quatre installations de climatisation solaire.

- **Banyuls:** C'est la plus ancienne, elle a été installée en 1991, et ne sert qu'à rafraîchir les caves viticoles de la coopérative à l'aide d'une machine à absorption de 50 kWf et 130m² de capteurs solaires. Aucun dispositif auxiliaire n'est prévu, c'est un rafraîchissement simple qui est effectué afin de maintenir les bouteilles à une température ne dépassant pas 17°C.
- **CSTB Sophia-Antipolis:** Cette installation de climatisation solaire par absorption (35kWf, 60 m² de capteurs solaires) a été utilisée comme installation de laboratoire et devait servir pour climatiser les bureaux du CSTB. Un sous dimensionnement du champ de capteur n'a pas permis un fonctionnement optimal du système.
- **DIREN (Guadeloupe) [MUGNIER, 05]:** Ce bâtiment de 570 m² climatisés est sous l'influence d'un climat tropical. 61m² de capteurs solaire et une machine à absorption de 35kWf permettent de fournir environ 50% des apports en froid. Des problèmes de maintenance et lors de la réception des travaux ont perturbé le fonctionnement initial du système.

¹ http://raee.org/climatisationsolaire/fr/index_fr.htm

- **ASDER (Chambéry) [MAALOUF, 06]:** Il s'agit d'une installation expérimentale installée dans la Maison des Energies de l'ASDER. Une centrale d'air déjà présente a été adaptée afin de fonctionner en mode desiccant. Du fait de l'exiguïté et des adaptations nécessaires, le fonctionnement n'est pas encore optimal. Cette expérimentation a permis d'obtenir des premiers résultats et de mieux prévoir une future expérimentation à La Rochelle.

De nouvelles installations ont été mises en place depuis, [MUGNIER, 06] annonce 4 nouveaux équipements en France. Ces installations sont soit trop récentes pour avoir un retour d'expérience substantiel, soit n'étaient pas intégrées dans un programme de suivi.

1.2.3 Description du système solaire

L'énergie thermique nécessaire au fonctionnement de ces technologies provient du rayonnement solaire. Un champ de capteurs est utilisé afin de collecter l'énergie solaire. Sa surface varie de quelques mètres carrés pour les plus petites installations à 2700 m² de capteurs pour la plus grosse installation de refroidissement solaire (société SARANTIS) en Grèce [ATHANASSIOS, 03].

La captation de l'énergie solaire est une technique connue depuis l'antiquité. Les premiers dispositifs rudimentaires employés utilisaient des miroirs qui concentraient les rayons lumineux sur un four. Les capteurs solaires thermiques sont un genre spécifique d'échangeurs de chaleur qui transforment le rayonnement solaire en chaleur, et transfèrent cette chaleur vers un fluide caloporteur. La chaleur ainsi récupérée est soit utilisée directement, soit transférée vers un dispositif de stockage de chaleur.

1.2.3.1 Les capteurs solaires

Il existe deux types de capteurs solaires: Les capteurs fixes et les capteurs solaires à poursuite, qui utilisent un système motorisé pour suivre la course du soleil. Ces derniers produisent des hautes températures qui ne sont pas considérées dans les technologies de climatisation solaire actuelles. Les capteurs solaires sont caractérisés par un rendement, le rapport entre l'énergie solaire reçue sur la surface du capteur et l'énergie transmise au fluide. Ce rendement varie en fonction de la différence entre la température moyenne du fluide caloporteur et la température extérieure, ainsi que du rayonnement solaire terrestre.

Les capteurs solaires fixes sont composés d'un absorbeur, chargé d'emmagasiner la plus grande quantité d'énergie solaire grâce à une absorptivité grande et une émissivité faible. De plus, du verre entre l'air extérieur et l'absorbeur permet de laisser passer la quasi-totalité du rayonnement courte longueur d'onde tout en ayant une transmissivité nulle pour les grandes longueur d'onde provenant de l'absorbeur. Le verre crée ainsi un effet de serre tout en évitant également les pertes par convection.

On distingue quatre types effet capteurs solaires fixes différents:

Les capteurs à air:

Figure 1.10 : Vue générale d'un capteur à air

Ils sont utilisés pour le chauffage direct de l'air, généralement pour le préchauffage de l'air neuf. Ils sont utilisés lorsque la température désirée n'est pas très haute ($<70^{\circ}\text{C}$), car le rendement baisse fortement avec la hausse de la température de l'air caloporteur. L'avantage de ces capteurs est leur faible coût ainsi que la faible complexité d'installation. Des ailettes sont dessinées dans l'absorbeur pour augmenter le coefficient d'échange convectif entre l'air et le fluide caloporteur et l'absorbeur. Ces capteurs peuvent être utilisés dans une installation de desiccant cooling.

Les capteurs plans

Figure 1.11 : Vue générale d'un capteur plan à eau

Ces capteurs permettent de chauffer un liquide caloporteur (généralement un mélange eau-glycol). Ils sont utilisés généralement pour la production d'eau chaude sanitaire. Un absorbeur sélectif, ainsi qu'une vitre en verre technique permettent de garder un bon rendement avec des températures de l'ordre de 100°C .

Les capteurs à concentration fixes (CPC)

Figure 1.12 : Vue générale d'un capteur CPC [INES, 05]

Ces capteurs sont du même type que les capteurs plans, mais ils concentrent les rayons du soleil sur les absorbeurs à l'aide de réflecteurs disposés en sous face. Ces capteurs sont très efficaces lorsque l'ensoleillement direct est très fort, mais perdent rapidement en efficacité lors des ensoleillements moindres, ou lorsque le fluide monte en température. Ils sont généralement prévus pour la production d'eau chaude.

Les capteurs sous vide

Figure 1.13 : Vue générale d'un capteur sous vide

Ces capteurs diffèrent de leur conception car ils sont composés de plusieurs tubes en verre dans lesquels règne un vide poussé, limitant les échanges convectifs entre l'absorbeur (placé à l'intérieur du tube) et le verre. Plusieurs types de capteurs sous vides existent:

- **Circulation directe:** Le fluide caloporteur passe successivement dans chaque tube pour y être chauffé. Le principe est simple, mais la fabrication est difficile à cause des liaisons verre/métal nécessaires pour la circulation du fluide caloporteur.
- **Capteur à caloduc:** Le liquide à l'intérieur du tube est vaporisé et se condense dans un condenseur (ou Figure 1.4) et relâche ainsi l'énergie de condensation à un fluide caloporteur circulant au sommet des tubes. Cette conception permet le remplacement aisé d'un tube, car le circuit du tube et le circuit du champ de capteurs ne sont pas connectés.

- **Capteur de type "Sydney"**: Ils sont réalisés avec deux tubes de verre l'un dans l'autre (obturés aux extrémités par deux soudures verre/verre) et entre lesquels on fait le vide après avoir déposé un absorbeur sélectif concentrique sur la paroi extérieure du tube intérieur. On place ensuite au centre des deux tubes, un tube de cuivre creux en U qui permet l'échange de chaleur, soit directement, soit par le biais d'un caloduc. Cette conception permet d'avoir une soudure verre/verre beaucoup plus sûre que les soudures métal/verre des autres technologies.

La conception des capteurs sous vide les rend plus efficaces pour capter le rayonnement diffus du soleil, et leur rendement diminue peu lorsque la température du fluide augmente, grâce à la très bonne isolation thermique obtenue par le vide poussé ($<10^{-3}$ Pa). Des réflecteurs peuvent être installés sous les tubes afin de réfléchir le rayonnement lumineux sur les faces intérieures.

Chaque type de capteur est caractérisé par une courbe de fonctionnement qui montre l'efficacité en fonction de la différence de température entre le fluide et l'air ambiant, divisé par le rayonnement solaire en W/m^2 ($\Delta T/G$). A partir des températures de source chaude de chaque technologie de climatisation solaire, il est possible de déterminer quel type de capteurs devra être utilisé. La Figure 1.14 montre cette répartition.

Figure 1.14: Efficacité des différents capteurs solaires et applications aux différentes technologies de climatisation solaire [INES, 05]

Les capteurs CPC stationnaires ont la plus grande efficacité (proche de 95%) lorsque le rapport $\Delta T/G$ est faible, suivi par les capteurs à sous vide à flux direct, puis les capteurs plans et enfin les capteurs sous vide à caloduc, types Sydney et les capteurs à air ont environ la même efficacité, à savoir environ 0.75.

Pour la technologie desiccant, tous les capteurs peuvent être utilisés. Un optimum entre le coût des capteurs et la surface à installer (qui diminue bien entendu si l'efficacité des capteurs est plus grande) doit être trouvé. Dans les faits on utilisera souvent des capteurs plans ou des capteurs à air. Pour la technologie à adsorption, on peut utiliser tous les capteurs, sauf les capteurs à air, qui n'offrent

pas une efficacité suffisante, et ne sont pas adaptés à l'utilisation d'un circuit liquide. Généralement des capteurs plans ou des capteurs CPC stationnaires sont utilisés. Pour l'absorption, l'utilisation de capteurs sous vides est vivement conseillée. Les capteurs les plus performants pour les hautes températures sont les capteurs de type Sydney qui perdent peu en efficacité avec les hautes températures.

1.2.3.2 Différentes gestions de l'appoint et du stockage

Les circuits d'eau de la boucle solaire sont divisés en deux, car la boucle primaire, du côté des capteurs solaires, est composé d'un mélange glycolé et ne peut être mélangée à la boucle secondaire qui comprend également le volume d'eau de stockage. L'échange de chaleur se fait donc grâce à un échangeur noyé dans le ballon de stockage.

Un appoint fonctionnant grâce à de l'énergie payante est souvent nécessaire. Cet appoint intervient grâce à un échangeur (ou un épingle électrique dans le cas d'un appoint électrique) noyé dans la partie supérieure du ballon, un capteur mesure la température de puisage, et ordonne le fonctionnement de l'appoint. Une deuxième solution est de placer l'appoint après le puisage. Un capteur mesure la température en sortie de ballon, et ordonne le fonctionnement de l'appoint qui porte le fluide à la température souhaitée grâce à un échangeur de chaleur secondaire. Ces différentes configurations sont récapitulées à la Figure 1..

Figure 1.15 : Différents schémas de circuits solaire (a) sans appoint (b) avec appoint intégré au stockage (c) avec appoints intégré en série

La solution (a) ne contient pas d'appoint, elle nécessite donc un gros volume de stockage afin de pallier à un manque d'ensoleillement. De plus elle ne permet

qu'un rafraîchissement des locaux, et non la garantie d'une température de consigne comme c'est le cas pour la climatisation. Les solutions (b) et (c) contiennent un appoint placé différemment. La solution (c) permet de lisser la demande de l'appoint, sa puissance maximale est ainsi minimisée. Cependant, en réchauffant l'intégralité du volume de stockage, on augmente également la température de la boucle primaire, limitant ainsi l'efficacité des capteurs. La solution (b) évite cela, mais la chaudière, ainsi que l'échangeur doivent être dimensionnés en conséquence.

1.3 Comparaison des techniques de climatisation solaire commerciales

Trois techniques sont aujourd'hui commercialement disponibles. Il est donc intéressant de les comparer, et de voir les avantages et les inconvénients propres à chaque technologie. Il ne s'agit pas de définir de manière définitive un positionnement des solutions, mais plutôt d'avoir des outils permettant de comparer les résultats de ces systèmes afin de voir les conditions les plus favorables à leur implantation respectives.

La comparaison s'effectue sur des considérations technologiques, ainsi qu'avec des indicateurs de performances énergétiques. Le Tableau 1.2 indique les avantages et les inconvénients au niveau technologique, de manière purement qualitative.

1.3.1 Avantages et inconvénients qualitatifs

	Avantages	Inconvénients
Absorption	<i>Coefficient de performance thermique élevé Technique de climatisation solaire majoritaire et reconnue</i>	<i>Tour de refroidissement nécessaire Température de régénération élevée Risques de cristallisation</i>
Adsorption	<i>Température de régénération moyenne Simplicité et robustesse</i>	<i>Tour de refroidissement nécessaire Seules les puissances élevées sont disponibles Volume des machines Caractère cyclique déstabilisateur Coût</i>
Desiccant cooling	<i>Température de régénération faible à moyenne Composants connus et largement utilisés Coûts d'investissement faibles</i>	<i>Système tout air neuf non adapté à tous les bâtiments Maintenance soignée obligatoire Peu performant dans les climats chauds et humides (COP_{th} dépendant des conditions intérieures et extérieures)</i>

Tableau 1.2: Avantages et inconvénients des technologies de climatisation solaire commercialement disponibles

1.3.2 Définition des indicateurs permettant la comparaison

La comparaison des solutions de climatisation solaire n'est pas aisée, tant les conditions d'implantations sont diverses et les indicateurs basés sur des données difficiles à mesurer. De plus, la définition de ces indicateurs n'est pas fixée, et il existe des différences dans la définition de ceux-ci. C'est pourquoi nous allons d'abord définir de manière précise les indicateurs pouvant être utilisés.

- Le taux de couverture solaire (**SFC**, cf. Équation 1.3) est utilisé pour caractériser l'apport de l'énergie solaire utile dans le fonctionnement

du système. Afin de prendre en compte les pertes à travers les parois du volume de stockage, l'énergie solaire utilisée est calculée comme la différence entre la fourniture d'énergie thermique globale et celle fournie par la chaudière auxiliaire (égale à la consommation multipliée par le rendement de la chaudière et par le coefficient de conversion PCS). Un taux de 0 signifie que le système fonctionne uniquement avec de l'énergie payante, un taux de 1 que le système fonctionne sans apport auxiliaire, "au fil du soleil".

$$SFC = \frac{\sum Q_{re} - (\eta_{chaud} \cdot \eta_{pcs} \cdot \sum Q_{chaud})}{\sum Q_{re}} \quad (1.3)$$

- Le taux de couverture des consommations : **SFCC**, correspond au rapport entre la fourniture d'énergie solaire utile (Cf. ci-dessus) et les consommations électriques et gaz associées. On raisonnera ici en énergie primaire avec le ratio donné pour la France par [ADEME, 04] afin d'éviter des additions de kWh électrique et gaz

$$SFCC = \frac{\sum Q_{re} - (\eta_{chaud} \cdot \eta_{pcs} \cdot \sum Q_{chaud})}{\sum (Q_{chaud} + 2.58 \cdot Q_{aux})} \quad (1.4)$$

Il se peut que l'utilisation d'une solution de climatisation solaire dégrade quelque peu le confort des usagers, notamment pour les cas des simples rafraîchissements. Il faut alors pouvoir apprécier cette perte de confort. Plusieurs indicateurs sont donc définis:

- **Nombre d'heures de dépassement de consigne:** Le nombre d'heure où la température intérieure du bâtiment dépasse 27°C est comptabilisé.
- **Degrés-heures:** Un dépassement de la consigne de quelques dixièmes de degrés est moins grave qu'un dépassement de plusieurs degrés. Cet indicateur permet donc d'affiner la sensation de confort, ou d'inconfort. Pour ce critère, les dépassements de consigne simultanés sur plusieurs zones sont comptabilisés.

$$DH = (T_{int} - 27) \text{ si } T_{int} > 27^\circ C \quad (1.5)$$

- **Zone de confort:** Le confort thermique des occupants prend également en compte l'humidité de l'air intérieur. La norme allemande DIN 1946(II) [DIN, 94] définit une zone de confort thermique, dont les limites supérieures sont 27°C pour la température et 13 g/kgas pour l'humidité spécifique. Le nombre d'heure d'inconfort est donc comptabilisé ainsi:

$$ID = 1 \text{ si } \begin{cases} T_{int} > 27^\circ C \\ \text{et / ou} \\ w_{int} > 13 \text{ g}_{eau} / \text{kg}_{airsec} \end{cases} \text{ sinon } I_C = 0 \quad (1.6)$$

Les deux indicateurs suivants permettent d'évaluer les performances saisonnières de l'installation. Elles varient en fonction de la technologie et des modèles employés, mais aussi en fonction de l'ensemble du système "circuit solaire – machine thermique – bâtiment" et du climat.

- L'évaluation du Coefficient de performance thermique saisonnier (COP_{moy}) permet de comparer l'efficacité intrinsèque des systèmes employés, indépendamment de la production solaire réalisée. Cet indicateur ne prend pas en compte les consommations électriques annexes des équipements comme les pompes, les ventilateurs, la régulation, etc.

$$COP_{moy} = \frac{\sum \dot{m}_{ape} (h_{int} - h_{souffl})}{\sum Q_{chaud}} \quad (1.7)$$

- Un nouvel indicateur, l'efficacité frigorifique primaire (**EFP**) est défini. Le numérateur demeure le même mais le dénominateur prend en compte les consommations électriques et gaz associées converties en énergie primaires. De cette manière on indique véritablement le ratio entre la chaleur extraite des locaux et l'énergie primaire consommée pour réaliser cette opération. Cet indicateur prend en compte la production d'énergie solaire.

$$EFP = \frac{\sum \dot{m}_{ape} (h_{int} - h_{souffl})}{\sum (Q_{chaudière} + 2.58 \cdot Q_{aux})} \quad (1.8)$$

Ces deux indicateurs sont désignés pour évaluer les performances des systèmes en mode refroidissement. Mais l'évaluation d'une technologie, pour être complète doit se faire sur l'année complète, période de chauffage comprise. En effet le système solaire, ainsi que certains composants peuvent être utilisés pour préchauffer l'air en hiver, et ainsi baisser la consommation de chauffage.

C'est pourquoi il est nécessaire de calculer l'énergie primaire totale consommée sur une année par m² climatisé (i.e. chauffé et refroidi) (kWh/m²). Cet indicateur permet la comparaison la plus immédiate. Il est également possible de calculer les émissions de CO₂ relâchées en une année par m² climatisé (tonnes de CO₂/m²). Les rejets en CO₂ pour chaque type d'énergie considérés sont calculés grâce aux chiffres fournis par l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie [ADEME, 05].

Une dernière catégorie d'indicateurs permet d'évaluer la pertinence des solutions en fonctions de critères économiques. Ces critères sont les plus intéressants pour le développement de ces technologies, mais ils sont également les plus délicats à calculer. Du fait de la nouveauté des systèmes, il n'est pas aisé de prévoir les coûts d'investissement, d'ingénierie nécessaires. De plus les prix de l'énergie sont propres à chaque pays, les résultats seront dès lors très dépendants des conditions d'implantation du système.

Le coût total spécifique (actualisé) de la consommation d'un bâtiment (€/m²) est utilisé. Mais les coûts d'investissements, de maintenance, les intérêts doivent

également être pris en compte, au même titre que la facture énergétique sur la durée de vie de l'équipement.

Les temps de retour sur investissement sont également un indicateur utilisé dans la littérature. Il est donné comme le surcoût nécessaire à l'investissement (chauffage et froid) pour une solution de climatisation solaire par rapport à une solution classique divisé par l'économie réalisée sur les coûts annuels.

Enfin, un dernier indicateur permet de calculer le coût d'un kWh primaire épargné. En effet, dans l'état actuel des choses, économiser de l'énergie primaire pour la climatisation des bâtiments a un coût. Cet indicateur permet de comparer rapidement les solutions et de voir quel est le meilleur optimum entre coût d'investissement et économies de coût de fonctionnement et/ou d'énergie primaire.

1.3.3 Résultats de comparaisons tirées de la littérature

Henning et al [HENNING, 98] ont publié une étude comparative portant sur les trois technologies actuellement disponibles (absorption, adsorption, desiccant cooling), avec des capteurs solaires différents. Elles sont appliquées à un bâtiment de bureaux d'une surface de 400 m², avec une façade Sud vitrée à 60%. Le bâtiment est climatisé avec une température de consigne conforme à la norme DIN [DIN,94]. Les coûts d'investissement ou les coûts de l'énergie sont comptés pour le marché allemand, même lorsque les installations sont implantées dans un autre pays. Trois climats sont pris en compte, Copenhague, Fribourg (moyennement chauds) et Trapani, chaud et humide.

La méthode de modélisation n'étant pas précisée, il est possible de penser que ces résultats sont issus de calculs simples utilisant des ratios.

Les temps de retour sur investissement s'étalent de 5,8 années (absorption sans appoints solaire) à 37,7 (adsorption avec 90% de taux de couverture solaire). La définition utilisée ici est la même que celle donnée précédemment, avec un taux d'actualisation de 0,117, des coûts de maintenance et de fonctionnement égaux à 4% des investissements et les études préalables représentant 10% des coûts d'investissement. D'après l'auteur, sans système solaire aucune technologie ne permet d'économiser de l'énergie primaire. De plus, les temps de retour sont de l'ordre de ceux des applications solaires de chauffage ou d'eau chaude sanitaire. De manière générale, il note également que les valeurs les plus basses sont obtenues avec un système desiccant cooling. Enfin, le temps de retour n'augmente pas significativement si la fraction solaire augmente jusqu'à 70%.

Les consommations d'énergie primaires (Cf. Figure 1.16) sont inférieures à la référence de 30 à 60 % par rapport à la référence. De manière générale, le desiccant cooling conduit à une plus faible économie d'énergie que les autres technologies à SFC égal, mais le prix du kWh épargné est plus faible, du fait des coûts d'investissement plus faibles.

Figure 1.16: Coût global annuel (US\$/m².a), consommation primaire annuelle (kWh/m².a) et coût du kWh épargné (US\$/kWh) pour 4 solutions (a: référence – b: absorption avec capteurs sous vide – c: desiccant cooling avec capteurs plans – d: desiccant cooling avec capteurs à air) pour la ville de Fribourg [HENNING,98]

De manière générale, cette étude est peu détaillée, notamment pour ce qui concerne les ratios énergétiques, alors que les calculs économiques sont eux détaillés de manière satisfaisante. Il est en effet difficile d'être exhaustif sur une comparaison dans un court article. Il manque notamment plusieurs données fondamentales:

- La technique de modélisation n'est pas détaillée.
- La puissance des auxiliaires n'est pas donnée
- Les économies d'énergie sont difficiles à prendre en compte, le système référence à compression n'étant pas détaillé, et les consommations auxiliaires non spécifiées.

Enfin, les comparaisons s'établissent sur plusieurs pays, alors que les coûts d'investissement et le coût de l'énergie sont comptés pour le marché allemand. Il faut donc nuancer les conclusions apportées.

Le projet SACE [SACE, 03] [BALARAS, 07] Solar Air Conditioning in Europe, était un projet financé par la Commission Européenne regroupant plusieurs centres de recherches européens travaillant sur le sujet. Trois bâtiments ont été définis (un bâtiment de bureaux, un hôtel et une salle de conférence) localisés dans cinq villes différentes (Athènes, Madrid, Palerme, Fribourg et Perpignan) sur lesquels les trois solutions technologique classiques on été testées.

Le logiciel de simulation utilisé a été créé spécialement pour cette étude et s'intitule "SACE solar cooling evaluation tool"¹. C'est un logiciel à mi-chemin entre un logiciel exhaustif de simulation (long à paramétrer) et un logiciel de calcul simplifié. Il permet le calcul de la production solaire avec un pas de temps horaire, et le choix parmi sept configurations solaires et quatre configurations de référence.

¹ Disponible sur <http://www.ocp.tudelft.nl/ev/res/sace.htm>

Les besoins d'un bâtiment sont entrés comme données du logiciel et doivent être calculées auparavant. Ce degré de complexité permet de prendre en compte de manière satisfaisante le comportement de la boucle solaire et la réponse thermique du bâtiment, mais reste limité pour l'étude des systèmes de production de froid, spécialement pour le desiccant cooling qui reste très dépendant des conditions intérieures et extérieures.

Les conclusions énoncées par les auteurs sont les suivantes:

- Pour une technologie donnée, l'augmentation du taux de couverture solaire permet une plus grande économie d'énergie, mais à un coût global annuel plus grand. La compétitivité des solutions de climatisation solaire n'est pas assurée à l'heure actuelle.
- C'est pourquoi l'indicateur "coût du kWh d'énergie primaire épargnée" est un indicateur pertinent permettant de dégager un optimum pour chaque configuration.
- Les coûts d'investissements sont de manière générale beaucoup plus élevés pour les solutions de climatisation solaire. Ceci est particulièrement vrai pour l'absorption et l'adsorption (de +137% à +192%) alors que cette augmentation est plus mesurée pour le desiccant cooling (+107% à +115%)
- Les économies d'énergie primaire varient de 40 à 50% pour les machines thermiques (ab(d)sorption) alors que les économies sont plus mesurées pour le desiccant cooling (de 20 à 30%).
- Le coût d'un kWh d'énergie primaire épargné pour le desiccant cooling varie de 0.14 € pour Palerme à 0.32 € pour Fribourg. Pour l'absorption, le coût varie de 0.14 € pour Madrid à 0.33 € pour Fribourg. On note que la valeur de cet indicateur baisse quand les besoins en froid du bâtiment augmentent.
- Le coût d'investissement pour l'adsorption est de manière générale rédhibitoire.
- Enfin des projections sur d'éventuels baisse de coûts des composants, ou de hausses des prix de l'énergie ont été réalisées. Elles montrent que la compétitivité des solutions solaires n'est assurée que si des subventions soutiennent ces technologies. Le cas du desiccant cooling mis à part étant donné le faible surcoût occasionné.

1.3.4 Etude comparative effectuée pendant la thèse

Une étude comparative de deux technologies solaires, absorption et desiccant cooling, ainsi que de deux systèmes traditionnels (groupe froid à compression / chaudière à gaz et pompe à chaleur à débit de réfrigérant variable (VRV)) a été réalisée [VITTE, 06a 06b]. Le but était de construire une première simulation globale des systèmes et d'évaluer les potentiels de ces techniques. Les simulations effectuées sont à un niveau plus élevé de détails que les deux comparaisons citées ci-dessus ce qui a limité le nombre de cas étudiés.

Les simulations sont réalisées dans l'environnement de simulation développé par EDF "Ca-Sis" [TABARY,97] [HAYEZ,01]. Il est basé sur le moteur de calcul de TRNSYS 14 [TRNSYS, 96]. Ca-Sis, à l'inverse des outils utilisés dans les études précédentes est une simulation globale du bâtiment, pour laquelle chaque composant est représenté par un module ayant des entrées et des sorties.

Les solutions sont testées sur 3 bâtiments (200, 1000 et 2600 m²) de bureaux comprenant des salles de réunion à fortes occupations. Dans ce paragraphe, seuls les résultats regardant le bâtiment de 1000 m² (Cf. Figure 1.17 pour les plans) seront présentés. Le reste des résultats est présenté en annexe. Les bâtiments sont situés à Paris, et sont déclinés en deux versions.

- La première est en accord avec la réglementation thermique passée [RT2000, 00] en ce qui concerne le coefficient moyen de transmission surfacique. Les besoins en chauffage et refroidissement représentent respectivement 53.4 kWh/m² et 24.2 kWh/m². Ce bâtiment sera appelé par la suite "bâtiment RT2000".
- La seconde version a été établie en visant à réduire les besoins de froid et de manière à refléter la construction à haute performance énergétique, avec un coefficient moyen de transmission surfacique inférieur de 20% à la réglementation RT2000. Ce niveau de performance correspond maintenant à la réglementation RT2005 [RT2005, 05] au niveau du bâti. Une attention particulière a également été portée aux équipements et aux éclairages, afin de limiter de 25% leur consommation énergétique, et ainsi leur apport interne dans les locaux. En conséquence, les besoins de chauffage conservent le même ordre de grandeur (48.5 kWh/m²), alors que les besoins en refroidissement ont été réduits de près de 40% (14.8 kWh/m²). Ce bâtiment sera appelé par la suite "bâtiment HPE".

Figure 1.17: Plan des deux étages du bâtiment 1000 m²

Les systèmes étudiés sont récapitulés dans le Tableau 1.3 qui reprend les définitions et les dimensionnements (en italique, le premier nombre se référant au bâtiment RT2000, le second au bâtiment HPE) des configurations étudiées. Le nombre limité de machines à absorption disponibles sur le marché ne permet pas de dimensionner au plus juste la puissance employée. C'est pourquoi la puissance du groupe froid à absorption est supérieure à celle nécessaire.

Production de froid	Chaudière auxiliaire et/ou chauffage	Emission	Système solaire	Température de consigne
Groupe froid à compression (COP=2.6) (Réf.) <i>69 / 59 kW</i>	Chaudière à gaz Rendement PCI 91 % <i>90 / 90 kW</i>	Ventilo-convecteurs		24°C
unités VRV COP _{froid} =3.8 <i>4*25 + 16.8 kW / ""</i>	unités VRV COP _{chaud} =3.2 <i>4*21 + 14.4 kW / ""</i>	Ventilo-convecteurs		24°C
Groupe Froid absorption (COP=0.7) <i>70.3 / 70.3 kW</i>	Chaudière à gaz Rendement PCI 91 % <i>90 kW / 90kW</i>	Ventilo-convecteurs	Capteurs sous vides <i>108 m² / 144 m²</i>	27°C
Centrale desiccant cooling <i>10 000 m³/h / 9 000 m³/h</i>	Chaudière à gaz Rendement PCI 91 % <i>90 kW / 90 kW</i>	Ventilation centralisée	Capteurs plans <i>130 m² / 130 m²</i>	27°C

Tableau 1.3: Définition et dimensionnement des composants utilisés dans les configurations étudiées

Il est important de noter que la température de consigne des solutions de climatisation solaire est plus élevée que celle des solutions traditionnelles. Il a été considéré que les usagers d'un bâtiment climatisé par l'énergie solaire acceptent une température de consigne plus élevée.

Le dimensionnement s'est effectué en statique en prenant en compte la puissance maximale appelée. Les résultats partiels de cette étude sont présentés pour le bâtiment 1000 m² dans les Figure 1.18 et Figure 1.19.

Figure 1.18: Evaluation du confort avec desiccant cooling ou sans climatisation.

Figure 1.19 : Résultats de l'étude comparative; (a) Indicateurs de performance pour la solution desiccant cooling (b) Consommations finales bâtiment HPE (c) Consommations primaires bâtiment HPE (d) Rejets de CO2 (tous usages) bâtiment HPE

L'utilisation du desiccant cooling permet d'éliminer les heures où la température dépasse 27°C, mais il reste environ 500 heures (indicateur d'inconfort DIN) où l'humidité intérieure est trop importante. Pour les autres solutions, l'inconfort n'est pas évalué, car on considère le respect de la température de consigne acquis tant que les besoins du bâtiment sont satisfaits.

Le COP thermique moyen du desiccant cooling est d'environ 0.3-0.35, ce qui est assez bas comparé à [SACE, 03]. Cette différence peut s'expliquer par une stratégie de régulation assez simpliste, due à un pas de temps d'une heure, limitation causée par le logiciel employé. L'EFP reste constant à 0,5, ce qui signifie qu'il faut 2 kWh d'énergie primaire pour produire 1 kWh froid.

La fraction solaire est comprise entre 65 et 70% selon la qualité du bâti. Pour le bâtiment HPE, les besoins de froid sont moindres mais la surface de capteurs solaires reste constante, le champ fournit donc la même énergie utile alors que la demande est moindre. En hiver la part de l'apport solaire tombe à moins de 25%, ceci étant dû à la baisse du rendement des capteurs plats lorsque la température

ambiante est froide. Le taux de couverture des consommations (SFCC) est lui compris entre 0,52 et 0,57. Ce qui montre que les auxiliaires électriques ne doivent pas être négligés dans la présentation des résultats.

Le graphe (b) montre une forte consommation en gaz du système desiccant pour le poste climatisation. Cette valeur élevée (consommation du poste plus importante qu'avec le système de référence), vient du faible COP thermique noté plus haut. En ce qui concerne la consommation d'énergie primaire, on peut noter qu'elle est réduite de 52% pour le système à absorption par rapport à la référence et de 24% pour le système desiccant. Pour le chauffage, le système absorption permet d'économiser 17% d'énergie, alors que le système desiccant cooling permet une économie de 50%. En effet, pour ce dernier, en plus de l'apport solaire, une roue d'échange sensible permet de préchauffer l'air de ventilation en hiver.

Le système desiccant cooling est le système permettant le moins de rejet de CO₂. Cela représente en totalité 12 tonnes de CO₂ économisées par années pour ce bâtiment. Le système absorption permet d'économiser 10 tonnes et le système VRV 8 tonnes de CO₂ par an. La baisse de rejet pour ce système est due au facteur de conversion de l'énergie primaire en électricité défavorable de 2,58 imputé à la production de l'électricité en France.

Figure 1.20: Prix du kWh d'énergie primaire épargnée pour la solution desiccant cooling par rapport aux solutions référence et VRV

Le prix du kWh d'énergie primaire épargnée (Cf. Figure 1.20) est présenté pour la solution desiccant pour deux hypothèses de coût pour les capteurs solaires. Les variations de prix du kWh épargné entre les deux solutions comparées (référence et VRV) ne permettent pas de donner d'interprétations. Le "coût" augmente lorsque le desiccant cooling est appliqué au bâtiment HPE, en effet la baisse des coûts d'investissement ne suffit pas à équilibrer la baisse des économies réalisées sur les coûts de fonctionnement entre les deux bâtiments, ce qui est en accord avec les deux études citées précédemment. Enfin, ces coûts sont au minimum trois fois supérieurs à ceux exposés ci-dessus. Cette différence s'explique notamment par des hypothèses différentes pour le calcul des coûts d'investissement.

1.3.5 Enseignement et limites des études comparatives

Les études comparatives entre les trois solutions de climatisation solaire ne sont pas nombreuses dans la littérature. On constate une relative hétérogénéité dans les résultats annoncés. Cette hétérogénéité s'explique par les différences dans la définition des indicateurs ainsi que dans la caractérisation des différentes solutions testées. De plus les différents niveaux de modélisation influent également sur les résultats.

C'est pourquoi nous avons proposé ici des définitions d'indicateurs précises qui seront réutilisées dans la suite de ce travail. De même, si l'utilisation d'outils de simulations simplifiés permet la réalisation d'un grand nombre de cas d'étude, il apparaît nécessaire de réaliser des modélisations plus complexes pour valider les résultats énergétiques de ces technologies.

Cependant plusieurs conclusions peuvent être tirées de l'étude de ces publications:

- Des économies primaires d'énergies substantielles sont réalisées (de 20 à 50% environ) à condition que l'énergie solaire soit utilisée tout au long de l'année, c'est-à-dire également pour le préchauffage de l'air en hiver.
- La consommation des auxiliaires électriques est difficile à quantifier et peut s'avérer substantielle.
- La rentabilité économique n'est pas assurée actuellement sans subventions, du fait du trop lourd surcoût à l'investissement.

Il est donc nécessaire d'améliorer les performances globales de ces systèmes afin d'obtenir de plus grandes économies d'énergie. Leur fonctionnement doit être mieux connu, avec une modélisation plus détaillée des composants, et une intégration globale dans un logiciel de simulation dynamique permettant l'optimisation de l'assemblage complet et l'évaluation fine des consommations de tous les composants.

1.4 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté les méthodes de climatisation solaire. Le principe est d'utiliser l'énergie solaire pour produire du froid afin d'éviter l'emploi de climatiseurs traditionnels consommant de l'électricité. Il est important de noter que des mesures passives doivent être entreprises dans le bâtiment afin de limiter les besoins en refroidissement [VITTE, 05] avant de considérer l'emploi de techniques actives de climatisation solaire. Parmi ces dernières, trois technologies sont disponibles commercialement, à savoir l'absorption, l'adsorption et le desiccant cooling. Les études comparatives de la littérature montrent que les technologies de froid solaire permettent d'économiser de l'énergie primaire et de réduire les rejets de CO₂. Mais ces techniques ne sont pas encore rentables du point de vue économique. Afin de parvenir à la rentabilité, il est donc nécessaire que soit les coûts de l'énergie augmentent, soit les coûts d'investissement de ces technologies (et notamment ceux des capteurs solaires) baissent, soit que les performances des systèmes de climatisation solaires soient améliorées.

Il existe donc un besoin en modélisation afin d'optimiser le fonctionnement de ces systèmes, pour en premier lieu mieux appréhender et prédire le fonctionnement du système global, puis proposer et tester des mises au point permettant une réduction des consommations. Cette réduction sera alors évaluée grâce à la simulation fine mise au point auparavant.

Ce travail de thèse porte sur la troisième technologie de climatisation solaire, le desiccant cooling, ou dessiccation solide en cycle ouvert. Après avoir présenté le contexte de l'étude, nous nous limitons maintenant à cette technologie. Dans le chapitre suivant, on s'attache à décrire l'état de l'art et le fonctionnement des systèmes relatifs à la dessiccation en cycle ouvert.

2. Etat de l'art de la technologie à dessiccation en cycle ouvert

- 2.1 Introduction
- 2.2 Précis théorique sur l'air humide et le phénomène de sorption
- 2.3 La dessiccation en phase solide en cycle ouvert
- 2.4 La dessiccation en phase liquide en cycle ouvert
- 2.5 Conclusion

2.1 Introduction

Dans le chapitre précédent, les enjeux et les techniques relatifs à la climatisation solaire ont été énoncés. La dessiccation en cycle ouvert, ou *desiccant cooling* est l'une d'entre-elles.

Ce chapitre comprend quatre parties. Dans un premier temps, nous allons d'abord préciser les relations reliant les différentes grandeurs concernant l'air humide et le phénomène physique de la sorption. En effet, le desiccant cooling s'appuie sur la déshumidification préalable de l'air. La déshumidification de l'air peut se faire par refroidissement, à l'aide d'une surface d'échange à une température inférieure à la température de rosée, de l'air. Ainsi l'air dans la couche limite de l'échange thermique est saturée et l'eau se condense, c'est un processus isenthalpe. Dans le cas du desiccant cooling, la déshumidification par sorption est utilisée.

La déshumidification, réalisée par sorption, s'effectue soit à travers un dispositif sur lequel est posé un matériau desiccant (on parle alors de "*déshydratation en phase solide*"), soit dans des échangeurs dans lesquels est pulvérisée une solution desiccant, ("*déshydratation en phase liquide*"). La sorption peut donc prendre place entre un gaz et un solide, auquel cas on parle d'adsorption, soit entre un gaz et un liquide (absorption).

Les matériaux et les dispositifs technologiques employés pour réaliser la déshumidification par adsorption sont présentés. Puis le cycle complet du desiccant cooling en phase solide est présenté et l'évolution de l'air dans le diagramme de l'air humide est décrite. Les cycles supplémentaires utilisant soit une disposition différente, soit des composants supplémentaires sont également explicités.

Enfin, la déshumidification par sorption en phase liquide est introduite. Les différents types de solutions dessiccantes et d'échangeurs permettant la déshumidification seront définis. Un suivi expérimental d'une installation hybride de desiccant liquide réalisé à l'université de Tsinghua est présenté à la fin de ce chapitre.

2.2 Précis théorique sur l'air humide et le phénomène de sorption

2.2.1 Définitions relatives à l'air humide

L'air qui nous entoure de toute part est un mélange de différents gaz permanents (azote, oxygène, dioxyde de carbone...) et de vapeur d'eau, celle-ci étant en quantité variable, sa part massique allant de pratiquement 0% à 3%. Chaque gaz a donc sa propre pression partielle de vapeur, égale à celle qu'il exercerait dans le même volume s'il était seul. Si nous désignons par:

- p_{as} la pression de vapeur partielle de l'air sec
- p_{ve} la pression de vapeur partielle de la vapeur d'eau

La Loi de Dalton nous donne la pression totale p_{tot} du mélange, telle que:

$$p_{tot} = p_{as} + p_{ve} \quad (2.1)$$

Alors que généralement les gaz sont miscibles en toutes proportions, l'air ne peut emmagasiner qu'une certaine quantité de vapeur d'eau, et ce parce que la pression partielle de la vapeur d'eau ne peut en aucun cas dépasser la pression de vapeur saturante de l'eau $p_{v,sat}$. En effet, au-delà de cette limite l'eau se condense en phase liquide (dépôt ou brouillard).

Il est possible de caractériser la quantité de vapeur d'eau contenue dans un kilogramme d'air sec, cf. équation (2.2). C'est l'humidité absolue exprimée en kilogramme d'eau par kilogramme d'air sec (kg/kg_{as}).

$$w = 0.622 \cdot \frac{p_{ve}}{p_{tot} - p_{ve}} \quad (2.2)$$

On appelle humidité relative φ ou taux d'humidité le rapport, pour une température donnée de la pression partielle de vapeur d'eau à la pression de vapeur saturante de l'eau.

$$\varphi = \frac{100 \cdot p_{ve}}{p_{v,sat}} = \frac{100 \cdot w}{0.622 + w} \cdot \frac{p_{tot}}{p_{v,sat}} \quad (2.3)$$

L'enthalpie de l'air correspond à l'énergie contenue dans une masse d'air. Elle varie en fonction de la température et de la teneur en eau de la masse d'air. Elle est égale à la somme des enthalpies de ses constituants. Soit:

- h_{as} l'enthalpie massique de l'air sec en kJ/kg_{as}
- h_{ve} l'enthalpie massique de la vapeur d'eau en kJ/kg_{as}

$$h_{ah} = m_{as} \cdot h_{as} + m_{ve} \cdot h_{ve} \quad (2.4)$$

Rapporté à la masse d'air sec m_{as} on obtient l'enthalpie h de la masse d'air humide par kilogramme d'air sec:

$$h = h_{as} + w \cdot h_{ve} \quad (2.5)$$

Pour de faibles écarts de température, de l'ordre de ceux présents dans les applications de thermique du bâtiment, il est possible de considérer la capacité thermique massique de l'air sec Cp_{as} constante et égale à 1 kJ/kg. L'enthalpie massique de la vapeur d'eau est telle que:

$$h_{ve} = h_{ve} + Cp_{ve} \cdot T$$

avec: h_{ve} chaleur latente de vaporisation de l'eau à 0°C (2500 kJ/kg)
 Cp_{ve} capacité thermique massique moyenne de la vapeur d'eau (1,86 kJ/kg)
 T température d'air en °C

(2.6)

En définitive, l'enthalpie d'une masse d'air exprimée en kJ par kg d'air sec soit $(1+w)$ kg d'air humide s'exprime ainsi:

$$h = T + w \cdot (2500 + 1.86 \cdot T) \quad (\text{kJ/kg}_{as}) \quad (2.7)$$

Finalement, pour une condition d'air (et une pression) donnée, toutes ces grandeurs sont accessibles à partir de la connaissance de deux d'entre elles par des calculs élémentaires. Afin de les éviter, et pour avoir une représentation graphique des transformations appliquées à une masse d'air, on construit un *diagramme de l'air humide* ou *diagramme psychrométrique* (cf. Figure 2.1), qui permet par simple lecture de remonter à toutes les grandeurs énoncées ci-dessus pour une même pression atmosphérique (généralement donnée pour le niveau de la mer).

Figure 2.1 : Diagramme de l'air humide

2.2.2 Précis théorique sur le phénomène de sorption

La sorption est le phénomène physique régissant la fixation des molécules de gaz de la masse d'air sur un substrat. Des matériaux ou des solutions liquides ayant la capacité de capturer et de retenir des gaz sont appelés des sorbants. Pour le cas de produits ayant une grande affinité avec la vapeur d'eau on parle de matériaux ou solutions déshydratants.

Tout produit, qu'il soit d'origine végétale, animale ou minérale contient de l'eau, comme évidemment les solutions aqueuses. On peut donc distinguer dans tout produit de masse totale m :

- Une masse m_e d'eau
- La masse restante $m_s = m - m_e$ appelée masse anhydre ou masse sèche.

On définit la teneur en eau d'un produit par:

$$W = \frac{m_e}{m_s} \text{ en base sèche} \quad (2.8)$$

$$W_h = \frac{m_e}{m} \text{ en base humide}$$

La capacité de sorption d'un matériau est liée à la pression de vapeur saturante $P_{v,sat}$ à la surface du produit. L'activité de l'eau a_w dans un produit est le rapport entre la pression partielle de vapeur d'eau P_{ve} du mélange constitué par l'air humide et la pression de vapeur saturante $P_{v,sat,e}$ à la surface du produit. Si l'air ambiant et le produit sont à l'équilibre, alors il n'y a plus de transfert de masse, et l'humidité relative (ϕ_a) de l'air ambiant est alors égale à 100 fois l'activité de l'eau. Ces notions sont schématisées dans la Figure 2.2. Dans l'enceinte avec l'eau liquide, la pression partielle de la vapeur d'eau est égale à la pression vapeur saturante de l'eau alors que dans l'enceinte avec un produit hygroscopique, la pression partielle de l'eau est en fonction de l'activité de l'eau du produit.

Figure 2.2 : Représentation des équilibres hygriques dans une enceinte fermée [MERAKEB, 06]

L'activité de l'eau dans un produit dépend principalement de sa teneur en eau w et de sa température T_d . La courbe représentant pour une température donnée la teneur en eau w d'un produit en fonction de la valeur de l'activité de l'eau a_w ou de l'humidité relative de l'air en équilibre HR_a est appelée:

- Isotherme de sorption si elle a été déterminée expérimentalement en partant d'un produit sec.
- Isotherme de désorption si elle a été déterminée expérimentalement en partant d'un produit saturé en eau.

Figure 2.3 : (a) Influence de la température sur la sorption (exemple) (c) Isothermes de Sorption – désorption (exemple)

La Figure 2.3 montre que la courbe de désorption ne se superpose pas précisément à la courbe de sorption. Cette non coïncidence est appelée hystérésis de désorption.

Ainsi pour déshumidifier l'air, il faut que la pression de vapeur saturante d'eau à la surface du desiccant soit la plus faible possible (Cf. Figure 2.3). C'est-à-dire que la teneur en eau et la température du produit desiccant doit être la plus faible possible. Puis le produit desiccant se chargeant en eau, il devient nécessaire de régénérer le produit, c'est-à-dire de le décharger en eau pour conserver une capacité de sorption satisfaisante. Pour cela, on chauffe le produit, la teneur en eau du produit devient plus faible pour un air à même humidité relative. De plus le fait de chauffer l'air autour baisse automatiquement l'humidité relative. Le produit « relâche » donc de l'humidité.

La sorption est un phénomène exothermique caractérisé par la chaleur de sorption (L_s) mise en jeu. Cette quantité n'est pas parfaitement égale à la chaleur latente de vaporisation de l'eau, le processus est donc différent, bien que proche, d'un processus isenthalpe.

2.2.3 Conclusion

Dans cette partie, nous avons vu les phénomènes physiques sous-tendant l'absorption ou l'adsorption d'un gaz. La faible pression de vapeur saturante en eau à la surface des matériaux ou des solutions déshydratants entraîne la migration des molécules d'eau de l'air ambiant dans la solution absorbante, ou dans les pores des matériaux desiccant. Nous avons évalué les caractéristiques intrinsèques de ces produits, mais les dispositifs permettant l'échange de masse et de chaleur sont également déterminants pour les performances des systèmes utilisant la dessiccation en cycle ouvert.

C'est pourquoi dans la prochaine partie, nous présenterons la dessiccation en cycle en ouvert en phase solide, tout d'abord les différents matériaux et types d'échangeurs disponibles, puis les différents cycles proposés dans la littérature.

2.3 La dessiccation en phase solide en cycle ouvert

Avant d'étudier le fonctionnement global du cycle, voyons tout d'abord le phénomène d'adsorption qui permet la déshumidification nécessaire au fonctionnement du cycle. Nous verrons ensuite les matériaux utilisés et les dispositifs utilisés, et enfin le fonctionnement global du cycle.

2.3.1 La sorption solide ou adsorption

2.3.1.1 Les matériaux desiccant

Idéalement, un cube de côté L a une surface de $6L^2$, et une sphère de rayon R , une surface de $4\pi R^2$. En réalité, ces formes géométriques, idéales et parfaites, n'existent pas car l'inspection au microscope à balayage électronique (MEB) nous montre des irrégularités de surface. Ainsi il est possible d'observer ces irrégularités à l'échelle micrométrique, en particulier dues aux vides, marches, pores, et autres imperfections. Ces imperfections créent une surface réelle (ou développée) toujours supérieure à la surface idéale. La surface *spécifique* est définie comme étant la surface développée par gramme de produit.

Figure 2.4 : Vue au microscope à balayage électronique d'un échantillon de gel de silice

Les matériaux desiccant ont généralement une surface spécifique de 100 à 1000 m^2/g . Les molécules d'eau se fixent dans une première couche grâce aux forces de Van der Waals entre elles et le matériau (interaction de faible intensité entre atomes, molécules ou une molécule et un cristal). Pour une teneur en eau supérieure, l'eau se fixe sur cette monocouche initiale. Enfin pour une teneur en eau forte, l'eau se fixe à l'intérieur des pores et se condense, grâce à la tension superficielle élevée dans les pores qui modifie les conditions de condensation.

Figure 2.5 : (a) Délimitation des zones d'un isotherme (exemple) (b) Vue schématique du phénomène d'adsorption

Les matériaux desiccant utilisés dans les opérations de conditionnement d'air sont les suivants:

- **Les charbons actifs:** Le charbon actif ou charbon activé ou charbon végétal, se présente sous la forme d'une poudre noire, légère, constituée essentiellement de matière carbonée à structure poreuse. C'est en fait, une sorte de charbon de bois. La fabrication se décompose en deux étapes: une première étape de calcination ou carbonisation, à de fortes températures, des produits constituants et une deuxième étape d'activation consistant à augmenter son pouvoir adsorbant, notamment en éliminant les goudrons qui obstruent les pores. En fonction de la taille des pores, ils peuvent également être utilisés pour le filtrage des liquides.
- **Les Alumines Activées:** Les alumines activées sont des oxydes d'aluminium très poreux obtenus par déshydratation partielle de l'alumine hydratée. Les alumines activées ont la propriété d'absorber de nombreux contaminants du fait de leur très grande porosité. Cette porosité et la chimie de surface des alumines activées confèrent des propriétés catalytiques très utiles dans de nombreuses applications industrielles. Le fait qu'elles soient également hydrophiles permet leur utilisation dans les procédés de déshumidification.
- **Les Zéolites:** Les zéolites sont des aluminosilicates cristallins et poreux, résultant des enchaînements de tétraèdres de SiO_4 et AlO_4 . De nombreuses structures différentes de zéolites existent selon la manière dont sont arrangés ces tétraèdres et selon le rapport Si/Al.
- **Le Gel de Silice ou SilicaGel:** Les gels de silice (SiO_2) sont élaborés à partir de silicate de sodium. Ils sont caractérisés par une grande surface spécifique, de l'ordre de $800 \text{ m}^2/\text{g}$, et la taille de leurs pores dépend de la technique de fabrication. Ce matériau est depuis longtemps utilisé dans les applications de déshumidification industrielle, mais aussi dans l'industrie agroalimentaire et la chimie sous forme de petits sachets de grains de gel de silice afin de

conserver les aliments ou les médicaments à un faible taux d'humidité.

Le matériau le plus utilisé par les fabricants est le gel de silice.

2.3.1.2 Les dispositifs d'échange utilisés pour la dessiccation en phase solide

Il existe quatre dispositifs utilisés pour la dessiccation (sans refroidissement) en phase solide [TORREY, 00]

Les tours à dessiccation: Ce sont deux tours remplies de matériau desiccant qui sont régénérées de manière cyclique. Elles sont utilisées pour les applications industrielles et non pour les applications de conditionnement d'air du fait de leur grande taille.

Les lits horizontaux tournants: Des disques sur lesquels est déposé le matériau desiccant sont entraînés par un moteur et tournent autour d'un axe vertical. L'air de régénération et l'air de process passent à travers les disques en rotation, ainsi ce processus est continu. L'avantage de cette technologie est la simplicité et son coût relativement faible. Les inconvénients sont sa difficulté (sinon impossible) mise en place dans une centrale de traitement d'air et sa faible étanchéité entre les deux flux d'air.

Lit vertical multiple: Ce système est un compromis entre les deux systèmes précédents, le matériau desiccant se trouvant dans un anneau cylindrique perforé qui est tourné entre l'air de soufflage et l'air de retour. Ce système est très performant et adapté aux applications à basse température de rosée mais il nécessite l'utilisation d'un système mécanique complexe et des conditions de maintenance assez strictes avec un coût relativement élevé.

La roue à dessiccation ou "roue desiccant": Cf. Figure 2.6. C'est le système le plus développé. Il s'agit d'une roue composée d'une matrice en matériau composite ou en cellulose sur laquelle est déposé le matériau desiccant. Elle tourne lentement entre deux flux d'air opposés. L'air de process est déshumidifié en passant à travers de petits canaux qui retiennent l'humidité. Le matériau desiccant se sature en humidité et ne permet plus de déshumidifier le flux d'air, il passe alors dans la section de régénération où il est échauffé grâce à l'air de régénération. Une fois l'eau désorbée, le matériau est refroidi par le flux d'air du process avant de pouvoir à nouveau capter l'humidité.

La Figure 2.7 représente l'évolution de la teneur en eau et de la pression de vapeur en eau à la surface du desiccant en fonction des positions angulaires de la roue. Dans le début de la zone de process, c'est-à-dire de 0 à 20°, l'air est peu déshumidifié et sert surtout à refroidir le matériau desiccant. De 20 à 180°, la pression de vapeur saturante de vapeur d'eau à la surface du matériau est faible, l'air est déshumidifié. De 180 à 200°, l'air de régénération permet de réchauffer le matériau, ce qui augmente la pression de vapeur saturante à la surface du matériau, l'humidité est donc relâchée dans le flux d'air de régénération de 200 à 360°. Ce fonctionnement induit une forte hétérogénéité dans la veine d'air après la roue, ce qui complique les mesures réalisées à l'intérieur de la centrale, nécessitant des dispositifs visant à homogénéiser la section [MAALOUF,06] [ADEME,06].

La vitesse de rotation d'une roue est faible, comprise entre 10 et 20 tours par heure. Une section de purge est parfois comprise, elle permet d'éviter un échange superflu de chaleur entre les deux flux.

Figure 2.6 : Schéma d'une roue à dessiccation

Figure 2.7 : Evolution de la pression partielle de vapeur à la surface de l'adsorbant [STABAT, 03]

Enfin, on notera qu'une solution de chlorure de lithium visqueuse peut être déposée sur une matrice dans une roue dessiccant. Le fabricant de roue KLINGENBURG utilise cette technologie. Dans les faits, cette roue s'utilise de la même manière que les autres, si ce n'est qu'elle doit continuellement tourner afin que la solution visqueuse de LiCl ne se déplace pas par gravité. De plus la température de régénération ne doit pas dépasser 70°C pour ne pas abîmer la matrice sur laquelle est déposé le substrat.

Actuellement, les principaux fabricants de roue à dessiccation sont les suivants:

<i>Company</i>	<i>Country of Origin</i>	<i>Desiccant</i>	<i>Wheel Size</i>	<i>Disposition</i>
<i>Munters USA</i>	<i>US</i>	<i>SiGel, AlTi Silicates, New Proprietary</i>	<i>0.25 – 4.5 m</i>	<i>Own use</i>
<i>Munters AB</i>	<i>Sweden</i>	<i>SiGel, AlTi Silicates, New Proprietary</i>	<i>0.25 – 4.5 m</i>	<i>Own use</i>
<i>Seibu Giken</i>	<i>Japan</i>	<i>SiGel, AlTi Silicates, New Proprietary</i>	<i>0.1 – 6 m</i>	<i>Own use, export: US, South America and Europe</i>
<i>Nichias</i>	<i>Japan</i>	<i>SiGel, Mol. Sieves</i>	<i>0.1 – 4 m</i>	<i>Export</i>
<i>DRI</i>	<i>India</i>	<i>SiGel, Mol. Sieves</i>	<i>0.3 – 4 m</i>	<i>Own use, Export</i>
<i>Klingenburg</i>	<i>Germany</i>	<i>Al oxide, LiCl</i>	<i>0.6 – 5 m</i>	<i>Export, to OEMs</i>
<i>ProFlute</i>	<i>Sweden</i>	<i>SiGel, Mol Sieves</i>	<i>0.5 – 3 m</i>	<i>to OEMs</i>
<i>Bry-Air</i>	<i>US</i>	<i>SiGel (pellets)</i>		<i>Own use</i>
<i>Rotor Source</i>	<i>US</i>	<i>SiGel, Mol Sieves</i>	<i>0.5 – 3 m</i>	<i>to OEMs</i>
<i>NovelAire</i>	<i>US</i>	<i>SiGel, Mol Sieves</i>	<i>0.5 – 3 m</i>	<i>to OEMs</i>

Tableau 2.1: Tableau des principaux fabricants de roues desiccant (SiGel=gel de silice, AlTi Silicates=aluminés activés, Mol. Sieves=Tamis moléculaires, LiCl=solution visqueuse de chlorure de sodium ; Own use=utilisation propre, to OEM=intégration par des fabricants tiers de centrales de traitement d'air) [WURM,02]

Les dimensions des roues présentes sur le marché permettent de traiter des débits volumiques d'air allant de quelques centaines de m³/h à 100 000 m³/h.

2.3.2 Principe du cycle évaporatif à dessiccation en phase solide

Le desiccant cooling est un cycle ouvert, qui s'appuie principalement sur l'utilisation de l'eau et de son potentiel de changement de phase pour refroidir l'air soufflé dans un local. L'élément de base d'un tel cycle est donc un humidificateur.

- L'eau est pulvérisée en très fines gouttelettes qui s'évaporent dans un flux d'air. L'évaporation d'un liquide est un processus endothermique qui nécessite de l'énergie, la chaleur latente de vaporisation. Cette énergie est récupérée dans le flux d'air qui voit donc sa température baisser. Ce processus s'effectue à enthalpie constante, cf. Figure 2.8. Mais il est limité par la pression de vapeur saturante de l'eau. En effet à partir d'une certaine quantité d'eau présente dans l'air, celle-ci ne peut plus être présente à l'état gazeux, l'air est donc saturé et son humidité relative est égale à 100%.

Figure 2.8 : Système à humidification directe avec l'évolution correspondante sur le diagramme de l'air humide

Pour une humidité de 60% à 28 °C, porter l'humidité relative à 90% permet d'abaisser la température de soufflage à 23,2 °C. Ce système est fortement limité dans les climats humides où le gain en température est minime. De plus, il en résulterait une humidité intérieure excessive.

- En ajoutant un échangeur de chaleur sensible au système, il est possible de refroidir le flux d'air de ventilation sans l'humidifier. En effet, l'air de retour est refroidi par humidification directe, et l'échangeur (rotatif, à plaques, à tubes) permet de refroidir l'air soufflé. Cela nécessite donc une centrale de traitement d'air double flux. Sur la Figure 2.9, la centrale complète est représentée. Seuls les éléments surlignés en rouge sont mis en route pour le fonctionnement du mode indirect.

Figure 2.9 : Mode humidification indirecte avec l'évolution correspondante sur le diagramme de l'air humide

Pour une température extérieure de 29°C et 40% d'humidité relative ainsi que 26°C et 60% respectivement pour les conditions intérieures, la température de soufflage atteinte est de 23°C, sans augmentation de l'humidité spécifique.

- Si l'humidificateur de la veine de process est mis en route, c'est le mode d'humidification combinée qui est utilisé (Cf. Figure 2.10). Après être refroidi sensiblement comme dans le mode humidification directe, l'air de ventilation est refroidi adiabatiquement dans l'humidificateur jusqu'à une humidité relative de 85%, et une température de 19°C. Ce mode procure une humidité spécifique supérieure à l'air extérieur, et peut donc induire une humidité intérieure trop grande.

Figure 2.10 : Mode humidification combinée avec l'évolution correspondante sur le diagramme de l'air humide

- Le mode desiccant cooling (cycle de Pennington, [PENNINGTON,55]) permet de refroidir l'air de ventilation, tout en réduisant ou en maintenant l'humidité spécifique extérieure. Le fonctionnement de ce mode est représenté à la Figure 2.11. Pour maximiser l'effet de la chaleur latente de vaporisation de l'eau, le flux d'air ventilé est tout d'abord desséché dans la roue à desiccation de manière quasi isenthalpe (A→B) puis refroidi dans l'échangeur sensible (B→C), et enfin humidifié adiabatiquement dans un laveur d'air(C→D). Le fonctionnement d'un tel système utilise la veine de reprise, préalablement refroidi dans l'humidificateur (E→F) afin de refroidir l'air du process dans l'échangeur sensible (F→G). Cet air est ensuite réchauffer à travers un échangeur de chaleur air/eau, ou batterie chaude (G→H). La température de régénération varie de 50 à 90°C, en fonction du type de roue utilisée et de la puissance froide nécessaire. Sur la Figure 2.11, cette température ne peut être représentée, elle est de 65 °C. La chaleur nécessaire provient des capteurs solaires de l'installation. Cet air chaud permet de régénérer le matériau desiccatif (c'est-à-dire de faire baisser la teneur en eau du matériau) en le réchauffant (H→I) et en entraînant l'humidité avec lui.

Figure 2.11 : Mode desiccant cooling (cycle Pennington) et son évolution correspondante sur le diagramme de l'air humide

Une centrale desiccant cooling peut donc fonctionner selon les 4 modes de fonctionnement énoncés ci-dessus, ainsi qu'en mode ventilation simple. Ces cycles sont en "tout air neuf". La puissance développée par chaque mode est différente et est fortement influencée par les conditions d'air (température et humidité) de l'air extérieur et intérieur, puisque le potentiel de refroidissement évaporatif est conditionné par la température humide de l'air considéré. La régulation d'une telle centrale est donc primordiale pour obtenir de bonnes performances et utiliser les différents modes à bon escient.

Le cycle de Pennington est le cycle le plus utilisé pour une application en climat tempéré, c'est celui-ci qui sera étudié dans la suite de nos travaux. L'élaboration d'une stratégie de régulation pertinente à travers la modélisation fine du système sera l'objet de ce travail et sera présentée aux chapitres 4 et 5.

Des configurations annexes, moins utilisées et moins documentées, permettent d'obtenir des cycles différents mieux adaptés aux régions à hautes humidités comme les climats tropicaux. Ils sont présentés ci-dessous.

2.3.3 Configurations annexes de centrales "desiccant cooling"

2.3.3.1 Modifications du cycle de Pennington

Lorsque l'humidité de l'air extérieur est importante, une roue enthalpique supplémentaire est utilisée. Le principe de fonctionnement est le même que pour une roue à dessiccation, mais l'air de retour n'est pas régénéré et la roue a une vitesse de rotation plus importante. On obtient ainsi un échange de chaleur sensible et latent entre l'air de ventilation et l'air de process. Ce dernier est donc refroidi et déshumidifié avant de passer dans la roue desiccant, ce qui permet une déshumidification plus importante. Dans la Figure 2.12, l'air extérieur a une humidité de 18 g/kg pour une température de 35°C. A la sortie de l'échangeur

enthalpique, l'air de process est à 30°C pour une humidité de 14 g/kg pour être in fine ventilé à 21°C et 10 g/kg.

Figure 2.12 : Cycle dessiccant cooling adapté aux climats à humidité absolue élevée (18 g/kg) [HENNING,04]

Pour les climats à humidité absolue très élevée, des batteries à eau froide sont employées coté process, avant la roue dessiccant et à la place de l'humidificateur. Cette eau froide permet d'opérer une première déshumidification par condensation et un refroidissement de l'air de process, ne nécessite pas d'être très froide. Par exemple, pour une température de l'air extérieur de 35°C et une humidité absolue de 25 g/kg, la température de rosée est de 28,5°C. Une eau à 24°C permet d'abaisser l'humidité relative de 7 g/kg. La deuxième batterie froide permet d'abaisser la température de l'air ventilé à la température souhaitée sans qu'il soit nécessaire de déshumidifier l'air davantage. Cette eau refroidie peut donc provenir, d'une rivière, de pieux géothermiques, d'une tour à refroidissement ou de groupes froid à compression fonctionnant à un régime de température haut, bénéficiant ainsi d'un fort coefficient de performance.

Figure 2.13 : Cycle dessiccant cooling adapté aux climats à humidité absolue très élevée (25 g/kg) [HENNING,04]

Maclaine-Cross [MACLAINE, 81] propose de remplacer les humidificateurs classiques par des échangeurs à surface humide. Le principe est de séparer en deux

le flux d'air, une part étant recirculée et humidifiée dans des conduits parallèles refroidissant ainsi sensiblement l'air ventilé (Cf. Figure 2.14). Un tel dispositif peut, de manière théorique, atteindre la température de rosée de l'air. Dans les faits, on observe une efficacité de 110 à 120% sur la température humide, et une efficacité allant jusqu'à 85% sur la température de rosée.

Figure 2.14 : Schéma de principe d'un échangeur à surface mouillée

Figure 2.15 : Cycle desiccant cooling avec un échangeur à surfaces mouillées [VAN ZYL, 03]

L'air de reprise est d'abord refroidi par l'eau récupérée à la sortie de l'échangeur à surfaces mouillées (4→5), puis passe dans l'échangeur (5→6) où l'air de ventilation lui cède de la chaleur. Un tel cycle permet d'obtenir des conditions de soufflage identiques à un cycle de Pennington classique, mais évite l'utilisation d'un humidificateur dans la veine de process. [JAIN,95] propose également un cycle utilisant ce type d'échangeur.

Tous ces cycles sont des adaptations du cycle de Pennington, et ont comme particularités de fonctionner en tout air neuf. Le maintien d'une température intérieure confortable oblige parfois à augmenter le débit de ventilation. Dans ce cas là, le volume d'air extérieur à refroidir augmente, et donc les besoins dus aux charges climatiques eux aussi. C'est pourquoi le cycle de recirculation a été

développé. Ce cycle ne permet pas le renouvellement de l'air, 100% de l'air utilisé provenant du local.

Figure 2.16 : Cycle de recirculation avec l'évolution de l'air dans le diagramme de l'air humide

Le cycle de dunkle [DUNKLE,65] est également un cycle fonctionnant en air recyclé, auquel un humidificateur et une roue de récupération de chaleur sensible sont ajoutés avant la roue desiccant. L'air soufflé est ainsi refroidi deux fois avant d'être humidifié adiabatiquement.

Figure 2.17 : Cycle de Dunkle avec l'évolution de l'air dans le diagramme de l'air humide

[JAIN,95] a étudié les performances des cycles Pennington, recirculation et Dunkle pour 16 villes indiennes, avec un climat humide. De manière générale, le COP baisse avec l'humidité de l'air ambiant qui augmente. Pour une température de régénération de 130 °C, le COP thermique calculé du cycle de Dunkle est aux alentours de 0,35, alors qu'il est de 0,2 pour le cycle à recirculation et de 0,1 pour le cycle de Pennington. Il étudie également les cycles utilisant des échangeurs à surface mouillée et trouve un COP thermique pouvant atteindre 2.

Mais dans la pratique, seul le cycle de ventilation (Pennington mode) est utilisé. Les autres techniques n'ont pas été développées expérimentalement. La complexification du cycle, et la hausse des coûts d'investissement ne se justifie pas par une hausse des performances suffisantes. Il est important de noter que Jain ne prend jamais en compte les consommations électriques, les conclusions peuvent donc changer en fonction de celles-ci, et expliquer aussi pourquoi il ne subsiste que le mode de Pennington, étant donné que les autres modes utilisent plus de composants, avec une perte de pression plus importante dans la centrale.

2.3.3.2 Développement d'un nouvel échangeur desiccant

Un nouvel échangeur desiccant est proposé par Motta et al. [MOTTA,04] [MOTTA,05] qui permet de refroidir le processus d'adsorption, et ainsi d'améliorer les performances de déshumidification. Le cycle est basé sur un échangeur de chaleur (air-air) à plaques à contre courant qui est divisé en canaux hygroscopiques et en canaux humidificateurs. Les premiers sont garnis de matériau desiccant et les deuxièmes comportent des buses projetant de fines gouttelettes d'eau. L'air de process passe dans les canaux hygroscopiques et est déshumidifié, alors que l'air de retour est refroidi par humidification (Cf. Figure 2.18). Ainsi la chaleur d'adsorption est évacuée par le flux d'air de retour et l'air de process est déshumidifié et refroidi.

Figure 2.18 : Schéma de principe de l'échangeur ECOS [MOTTA,04]

Deux échangeurs sont nécessaires. Le système a un fonctionnement cyclique, pendant qu'un échangeur traite l'air de process, l'autre est régénéré par la chaleur provenant de la boucle d'eau chaude. Ce cycle a une durée variant de 150 à 600 secondes.

Le COP thermique annoncé par les auteurs varie de 1.08 à 1.6, ce qui est supérieur aux COP thermiques obtenus par l'emploi d'un cycle classique. La

température à la sortie de l'échangeur varie de 22 à 27°C, c'est pourquoi pour contrer les charges sensibles, il est toujours nécessaire d'employer un refroidissement évaporatif dans la veine process.

L'intérêt de ce système réside dans son emploi pour des climats très humides ou pour de petites unités (200 m³/h), mais ne concurrence par directement le cycle Pennington avec une roue desiccant pour des installations de tailles plus importantes en climat tempéré.

2.3.4 Conclusion sur la dessiccation solide

La dessiccation en phase solide (notamment le cycle Pennington) est caractérisée par un COP thermique plus faible que les autres technologies de froid solaire, et qui fluctue fortement en suivant les conditions d'utilisation, comme le montre la figure suivante:

Figure 2.19 : Evolution du COP_{th} pour une journée de fonctionnement d'une centrale à dessiccation (cycle Pennington)

Il y a donc deux manières d'améliorer les performances des installations de refroidissement à dessiccation. Soit chaque composant (notamment la roue à dessiccation, ou l'élément permettant la déshumidification) est optimisé et ses performances intrinsèques sont améliorées, soit le fonctionnement global de la centrale est optimisé à l'aide de nouveaux cycles ou de systèmes de gestion et de contrôle, afin d'améliorer ainsi les performances saisonnières.

2.4 La dessiccation en phase liquide en cycle ouvert

2.4.1 Les solutions hygroscopiques ou sorbants

Les solutions liquides ayant un fort pouvoir hygroscopique sont des solutions ayant une pression partielle de vapeur saturante pour l'eau plus faible que l'eau liquide à une même température. Cette pression de vapeur saturante est proportionnelle à sa température (plus la solution est chaude moins elle est hygroscopique) et inversement proportionnelle à sa concentration (plus la solution est concentrée, plus elle est hygroscopique).

Ces solutions sont pulvérisées sur un substrat afin d'être mises en contact avec le flux d'air et capturent ainsi l'humidité de ce dernier en cas d'absorption, la relâchant en cas de désorption, ou régénération.

Il existe quatre fluides dessiccants utilisés dans les applications de déshumidification. Ce sont le Tri éthylène Glycol (TEG), le Chlorure de Lithium (LiCl), le chlorure de Calcium (CaCl_2) et le Bromure de Lithium (LiBr). Ce sont des mélanges avec de l'eau à différentes concentrations. Ces liquides peuvent être analysés à travers cinq critères, voir le Tableau 2.2 pour l'appréciation des fluides selon ces caractéristiques :

- **Performance :** C'est la quantité de vapeur d'eau pouvant être absorbée par la solution. La force motrice de l'échange est la différence de pression de vapeur entre l'air et la solution. Plus la pression de vapeur d'un fluide est faible, plus la déshumidification sera efficace. Ce paramètre est fonction des caractéristiques physiques de la solution, mais aussi des caractéristiques globales de l'échangeur, à savoir géométrie, débits... Ainsi ce n'est pas un critère absolu, c'est le plus difficile à évaluer. En prenant en compte seulement la pression de vapeur d'eau (fonction de la température et de la concentration du fluide) il est possible d'avoir un critère précis, mais en contrepartie ne reflétant pas tout à fait réellement les performances du fluide en fonctionnement dans l'absorbeur. En effet les performances sont également fonction du « mouillage » du média de l'échangeur, c'est-à-dire de la tension de surface qui doit être faible, des limites de solubilité des sels. Enfin un fluide ayant une faible viscosité réduira d'autant la puissance utilisée dans les diverses pompes.
- **Corrosivité :** Les fluides utilisés, notamment les sels, sont des substances corrosives, il faut donc être très vigilant lors de la conception pour, d'une part s'assurer de la non corrosivité des matériaux employés, et d'autre part s'assurer le plus possible d'éviter les fuites.
- **Cristallisation :** Les sels employés étant en solution aqueuse, il y a une limite de solubilité de ceux-ci. Cette limite est fonction de la

température et de la concentration de la solution. Elle est importante car elle oblige à limiter la concentration des solutions et ainsi limiter les capacités d'absorption.

- **Toxicité :** Les fluides employés doivent avoir la toxicité la plus faible possible. Bien qu'un procédé doive empêcher toute gouttelette d'être entraînée dans le flux d'air, il est impossible d'utiliser un fluide ayant une toxicité démontrée. Dans le même état d'esprit la pression de vapeur saturante du mélange doit être évaluée afin une nouvelle fois d'éviter la contamination.
- **Coûts :** Une évaluation peut être effectuée à partir des fournisseurs de produits chimiques. De plus en fonction des volumes utilisés (dépendants de l'existence d'un stockage de la solution ou non), il est possible de voir si le coût des fluides est négligeable par rapport à celui d'une installation de climatisation solaire.

<i>Fluides desiccant</i>	<i>Performance</i>	<i>Corrosivité</i>	<i>Cristallisation</i>	<i>Toxicité [INRS, 07]</i>	<i>Coût</i>
TEG	Concentration: 95-97% Pression de vapeur : moyenne Viscosité : haute Tension de surface : faible	Non corrosif	Aucune	Faible pression de vapeur du TEG pur, donc évaporation Considéré comme un « COV », Irritations respiratoires	?
LiBr	concentration: 55-60% Pression de vapeur: basse Viscosité : faible Tension de surface : Moyenne	Corrosif	Limite haute	Toxique à l'état solide. Présenté comme non toxique dans les machines à absorption	(6.84 € / litre de solution)
LiCl	concentration: 45-50% Pression de vapeur : moyenne à basse Viscosité : faible Tension de surface : moyenne	Corrosif	Limite « moyenne »	Toxique à l'état solide. Apparemment moins de risques pour la maintenance que pour le LiBr	5,6 € / litre de solution
CaCl2	concentration: 40-45% Pression de vapeur: moyenne à haute Viscosité : faible Tension de surface : moyenne	corrosif	Limite basse	Toxique à l'état solide. Aucune toxicité en solution, utilisé comme sel de déneigement	très peu cher
GELD [ABDULGHANI, 02](mélange de LiCl et CaCl2)	concentration: 40-45% Pression de vapeur: moyenne à haute Viscosité : faible Tension de surface : moyenne	Corrosif	Limite basse à moyenne	Mélange de LiCl et CaCl2	Peu cher (proportion de CaCl2)

Tableau 2.2 : Récapitulatif des propriétés des solutions desiccant utilisées dans les applications de conditionnement d'air

¹ Prix communiqués par la société FMC LITHIUM www.fmclithium.com le 02/10/2006. De grandes disparités de prix sont à noter en fonction de la pureté de la solution.

Figure 2.20 : Pression de Vapeur d'eau des solutions desséchant [ÖBERG, 1998]

Le lithium de bromure a donc la pression de vapeur d'eau la plus faible ; ce liquide a la capacité de déshumidification la plus grande. Il est important de noter que peu de références indiquent une comparaison des fluides utilisés. Citons [OBERG, 98] et [ERTAS, 91].

Enfin, en plus des capacités de déshumidification, ces liquides sont également capables d'absorber des gaz polluants, améliorant ainsi la qualité d'air intérieure. [CHUNG, 95] a montré que des gaz comme le Toluène (100%), le dioxyde de carbone (56%) et les formaldéhydes (30%) étaient capturés par une solution de 95% de TEG. Des micro-organismes vivants peuvent également être éliminés, comme l'a montré [NIAGARA, 89].

2.4.2 Les différents types d'échangeurs

L'utilisation de solutions absorbantes mise en contact avec l'air de ventilation grâce à un échangeur s'appelle la dessiccation en phase liquide. Le principe de l'opération est de déshumidifier l'air de ventilation du local à climatiser, puis de régénérer la solution ainsi diluée en la chauffant puis en la mettant en contact avec un flux d'air qui se chargera en humidité. Cette transformation s'inscrit dans un système de traitement d'air complet qui comprend plusieurs variantes. Celles-ci seront explicitées au paragraphe suivant. Tout d'abord, présentons les différents types d'échangeurs permettant le transfert de masse et de chaleur.

L'échange de chaleur sensible et latente entre l'air et la solution nécessite un échangeur (absorbeur pour traiter l'air neuf ou régénérateur pour régénérer la solution). Celui-ci doit avoir la plus grande surface d'échange, dans l'encombrement le plus faible. De plus la perte de charge du flux d'air doit être

limitée au possible. Enfin la plupart des fluides utilisés sont corrosifs, les matériaux utilisés seront donc soit des composites, soit du verre.

La principale caractéristique des échangeurs (absorbants et régénérateurs) est l'écoulement du liquide par gravité. Le liquide est pulvérisé au dessus de la surface d'échange, puis est récupéré en bas de celle-ci. L'air passe ensuite à contre courant dans le cas d'une colonne verticale. Cet agencement est le plus efficace, mais il nécessite beaucoup de place, puisque les colonnes peuvent dépasser un mètre. Le deuxième arrangement est celui à « courants croisés » où l'air (horizontal) croise le flux de solution descendant par gravité.

Ensuite le média utilisé diffère également. Les échangeurs à « tours remplies » (*packed bed towers*) sont constitués d'une structure aléatoire, un empilement de billes ou d'anneaux spécialement étudiés pour cet usage [LAZZARIN,99]. Le deuxième type de remplissage est dit "ordonné" [FACTOR,80], généralement une matrice en céramique, ou plus couramment en cellulose (Cf. Figure 2.21). Ce type d'arrangement provoque une perte de pression plus importante dans le flux d'air. D'après [Öberg, 98] les arrangements aléatoires donnent de meilleures performances que les arrangements structurés, qui de plus génèrent une perte de pression supérieure.

Figure 2.21 : Substrat utilisé pour l'absorption (a) éléments de remplissage aléatoire (b) Élément de remplissage ordonné

Ces échangeurs "à tours remplies" nécessitent de manière générale de hauts débits de solution desiccant pour atteindre une déshumidification satisfaisante. Il est nécessaire d'avoir un fort ratio débit d'air sur débit de solution desiccant. Cela induit donc un faible changement de la concentration de la solution, et donc réduit d'autant les capacités de stockage d'énergie via le stockage de la solution concentrée dans un conteneur.

Le deuxième type d'échangeur (Cf. Figure 2.22) consiste en un assemblage de multiples plaques parallèles en matériau inoxydable. Ces échangeurs sont très proches des échangeurs classiques de chaleur sensible. La solution est pulvérisée en haut de l'assemblage, et s'écoule par gravité le long des plaques. Le flux d'air est divisé en autant de canaux que d'interstices entre les plaques, et l'échange se fait donc entre le flux d'air et le film de desiccant qui s'écoule le long de la plaque.

Figure 2.22 : Echangeur desiccant à plaques

Ces échangeurs permettent une perte de charge maîtrisée. Le mouillage des parois par le film est prépondérant [JAIN, 00]. Selon la disposition des buses de la solution, de la surface de tension, du matériau employé, le pourcentage de surface effectivement recouverte par un film de solution évolue. Un traitement de surface des plaques peut être employé (application de coton, de textile, de liège) peut être employé pour améliorer le mouillage de la surface.

L'avantage majeur de cette technologie est la possibilité de refroidir en même temps le processus d'absorption [PIETRUSCHKA, 06]. L'avantage est double. En effet, tout d'abord, on évite – ou on limite – l'échauffement non voulu du flux d'air. Ensuite, la capacité d'absorption de la solution hygroscopique n'est pas amoindrie par l'échauffement produit par la réaction, théoriquement, la déshumidification est plus forte lorsque la température du processus est plus basse..

Il est possible d'alterner les canaux ; d'un côté se passe le processus d'absorption, alors que dans les canaux adjacents passe soit de l'eau refroidie, soit un flux d'air refroidi adiabatiquement, cf. Figure 2.23 Dans le cas de régénérateurs, l'eau circulant dans les canaux adjacents peut être de l'eau chaude permettant ainsi la régénération de l'absorbant.

Figure 2.23 : Absorbants à plaques refroidis par (a) eau ; (b) flux d'air secondaire refroidi adiabatiquement

[JAIN, 07] établit un recensement des divers publications relatives aux absorbeurs. Les conclusions énoncées sont les suivantes:

- Les modèles les plus étudiés sont composés d'un substrat à structure ordonnée.
- Les efficacités des absorbeurs sont comprises entre 0,1 et 0,9. Les efficacités supérieures à 0,7 sont obtenues pour des absorbeurs réfrigérés à l'aide d'eau refroidie par un système à compression. Peu d'études portent sur les échangeurs refroidis par un flux d'air secondaire humidifié adiabatiquement
- Une déshumidification allant jusqu'à 20 g/kg ainsi qu'une humidité en sortie aussi basse qu'1 g/kg d'air sec peuvent être obtenues.
- Il existe un besoin pour des modèles prédictifs précis et versatiles qui permettent de réaliser des études génériques sur la dessiccation liquide. En effet les modèles développés sont tous des modèles empiriques paramétrés sur les prototypes développés lors de l'étude. Il y a un manque d'études standardisées permettant de prévoir avec précision les performances de ces échangeurs.

2.4.3 Différents systèmes utilisant la dessiccation liquide

Nous allons ici présenter les différents systèmes utilisant la dessiccation en phase liquide afin de climatiser des locaux.

2.4.3.1 Systèmes utilisant un cycle classique "desiccant cooling"

Ces systèmes fonctionnent selon le même principe que ceux utilisant le phénomène de sorption solide en cycle ouvert. Ce cycle sera explicité au paragraphe 2.4.2.

[KESSLING,98a] propose un cycle de desiccant cooling évaporatif utilisant un échangeur refroidi à eau (Cf. Figure 2.23a). L'eau est refroidie dans le flux d'air de retour dont la température est abaissée par humidification pour ensuite refroidir le process d'absorption. La régénération de la solution est indépendante du système de ventilation.

Figure 2.24: Cycle de desiccant cooling liquide [Kessling,98a]

[HINDENBURG,05] propose un cycle ouvert classique utilisant la sorption liquide. Les résultats énoncés proviennent du suivi expérimental de l'installation située au Fraunhofer Institut de Fribourg. Ce système est fabriqué par la société Menerga¹. Il est couplé à 17 m² de capteurs solaires et a une capacité de ventilation de 1500 m³/h. 2200 litres de solution desiccant permettent un stockage d'énergie supplémentaire. Les auteurs annoncent des COP thermiques saisonniers de l'ordre de 1.15.

[PIETRUSCHKA,06] a comparé expérimentalement 4 systèmes de technologie productrice de froid sans cycle à compression (humidification indirecte, desiccant cooling solide, desiccant cooling liquide, desiccant cooling liquide "intégré", cf. plus bas). En ce qui concerne le système desiccant liquide (le fluide n'est pas précisé), et pour un débit de ventilation de 200 m³/h, 846 W froid ont été développés pour une température de soufflage de 19.4°C (32°C et 55% d'humidité relative pour les conditions d'air ambiantes.) Les performances en termes de COP thermique et de consommation ne sont pas données.

2.4.3.2 Systèmes intégrés utilisant la dessiccation liquide

Les systèmes intégrés ont la particularité de refroidir et de déshumidifier le flux d'air de ventilation en même temps, en utilisant un échangeur à plaques (Figure 2.23).

[PIETRUSCHKA,06] annonce, pour un débit de ventilation de 200 m³/h, une puissance froide de 886 W et une température de soufflage égale à 18.8°C.

[HEINZEN,05] propose un système de DEC liquide solaire utilisant le chlorure de lithium et un absorbeur identique à la Figure 2.23(a) appliqué à un bâtiment de 140 m² pour des besoins annuels de 60 kWh/m² à Zürich. Les coefficients de transfert de masse et de chaleur sensibles sont fixés à 0.8, ce qui correspond à des valeurs hautes. Le système peut fonctionner en 3 modes, à savoir

¹ <http://www.menerga.de/en/>

ventilation, humidification indirecte (l'air de retour est refroidi adiabatiquement, mais la solution dessiccant ne circule pas dans l'absorbeur) et le mode desiccant cooling. Les simulations donnent une économie d'énergie annuelle (chauffage et refroidissement) par rapport à un cycle de compression classique ($COP_{el}=3.2$) de 31% pour une surface de capteurs de 30m². Pour le climat d'Adélaïde, on obtient 70% d'économie d'énergie primaire. Ces chiffres très hauts s'expliquent par des hypothèses hautes pour les efficacités de l'absorbeur et du régénérateur, et parce qu'une déviation de la consigne (dans la limite de confort, mais non précisée) est acceptée.

2.4.3.3 Systèmes hybrides utilisant la dessiccation liquide

La dessiccation liquide est souvent utilisée en association avec un cycle à compression fonctionnant à un haut régime de température (typiquement 15/18°C). Dans ce cas là, aucun système d'humidification isenthalpe n'est utilisé, le flux d'air est déshumidifié et refroidi par la solution desiccant. La chaleur de régénération nécessaire peut provenir de la chaleur dégagée par le compresseur au condenseur, seul ou en appoint de l'énergie solaire.

Un système hybride possède les avantages suivants:

- Améliorer la qualité de l'air intérieur, et notamment autoriser un meilleur contrôle de l'humidité intérieure.
- Réduire la taille des batteries froides et des condenseurs intérieurs.
- Réduire la consommation d'électricité.

[YADAV,91] a montré que ce type de système est prometteur pour des humidités extérieures élevées et permet une économie de 25% par rapport à un système classique. [GHADAR,03] a également montré que l'utilisation de ce système permet de réduire la taille de l'unité de compression de 25%.

Pendant le déroulement de cette thèse, un échange universitaire a été réalisé avec l'université de Tsinghua à Pékin, dans le département du professeur Y. Jiang (Building Science department). Le travail effectué portait sur le suivi expérimental d'un système hybride de desiccant liquide, du type de celui présenté dans [LI,05]. Ce système se compose de plusieurs échangeurs de chaleur "totale" (sensible et latente) ou une solution de bromure de lithium (LiBr) est vaporisée dans les flux d'air de retour et de process (cf. Figure 2.25).

Les résultats présentés ici sont peu détaillés car ils proviennent seulement de la phase de test et de réception du système, et étaient d'abord destinés à détecter des dysfonctionnements avant de donner des résultats énergétiques précis. Ces résultats ne sont donc pas définitifs mais ils permettent malgré tout de bien appréhender le fonctionnement d'un tel système. Une centrale de traitement d'air similaire a été étudiée plus précisément, les résultats expérimentaux sont donnés par [LI,05].

Figure 2.25 : Echangeur de chaleur "totale" [L1,05]

Le système étudié est localisé au Beijing Sustainable Development Center. Cette unité de conditionnement d'air frais traite 3000 m³/h. Elle permet de prendre en compte les charges latentes et une partie des charges sensibles du local. Le reste est pris en charge par des plafonds rafraîchissants.

Le système est composé de 3 échangeurs de chaleur totale, d'un module de déshumidification et d'un module de régénération (Cf. Figure 2.26). La machine est composée de deux parties :

- La première est un échangeur enthalpique, constitué de 3 modules élémentaires, représenté à la Figure 2.25 (I, II, III). Il permet de récupérer énergie sensible et énergie latente sur le flux d'air de retour.
- La deuxième est composée d'un module élémentaire (IV et V), dans lequel la solution en contact avec le flux d'air process est préalablement refroidie dans l'évaporateur du cycle de réfrigération (fluide frigorigène R22), afin, de refroidir ce flux d'air, et de maximiser les transferts de masse. La solution en contact avec le flux d'air de process est préalablement chauffée dans le condenseur pour permettre à celle-ci de se régénérer au contact du flux d'air. L'humidité quitte la solution, la concentration du LiBr augmente et peut à nouveau passer dans la veine de process.

Figure 2.26 : Système complet de dessiccant liquide hybride (Beijing Sustainable development center)

On voit donc que l'évaporateur et le condenseur sont des échangeurs "eau-eau", entre le fluide frigorigène et la solution bromure de lithium.

Les points en rouges sur la figure précédente représentent les mesures de température, en bleu (F1...) les mesures de débit, et en vert (D1...) la densité de la solution, qui permet de calculer sa concentration.

L'humidité et la température des flux d'air sont mesurées par des enregistreurs automatiques conçus par l'entreprise de Tsinghua (Tinsghua Tongfang¹, entreprise de valorisation des savoirs). Le débit d'air est également mesuré par un anémomètre à fil chaud.

Figure 2.27 : Enregistreur automatique de température

Le calcul du COP électrique (conventionnel) est effectué, il est donné par l'équation suivante:

¹ <http://www.thtf.com.cn/www/web/en/index.asp>

$$COP_{conv} = \frac{\dot{m}_a(h_{ext} - h_{soufl})}{W_{compresseur}} \quad (2.9)$$

Figure 2.28 : Evolution du COP_{el} en fonction de la température extérieure (pour une humidité relative comprise entre 60 et 75 %)

Les chiffres obtenus ne concernent que la phase de réception et de test de la machine. Le COP_{el} varie de 1 à 3.6. La dispersion des valeurs est assez forte, mais l'on voit que le COP_{el} augmente quand la température augmente. Le 08 et le 09 août, le compresseur ne fonctionnait pas correctement, on le voit par la dispersion des points de mesure.

Figure 2.29 : Evolution du COP_{el} en fonction de (a) la température d'évaporateur, (b) la température du condenseur

La température de l'évaporateur est faible le 9 août, de même que celle du condenseur. La charge du circuit en fluide frigorigène a due être corrigée. Le fonctionnement optimal s'obtient pour une température à l'évaporateur comprise entre 10 et 11°C et entre 56 et 60°C au condenseur.

Si l'on compare ces données avec celles obtenues par [LI,05] (cf. Figure 2.30), on voit que le COP_{conv} maximum est supérieur à 10, et qu'à conditions extérieures égales, il est presque deux fois supérieur à celui calculé pour l'installation du *Beijing sustainable development center*. Cette différence s'explique principalement par le fait que les ventilateurs utilisés n'étaient pas assez puissants pour obtenir un débit d'air égal à celui prévu initialement. En effet, le débit d'air (2100 m³/h) est d'environ 30% inférieur à celui initialement prévu, alors que la puissance pour le compresseur reste la même.

Figure 2.30 : Evolution du COP_{el} en fonction de la température extérieure [LI,05]

2.4.4 Conclusion sur la dessiccation liquide

La dessiccation en phase liquide est encore actuellement au stade de développement. Chaque absorbeur présenté est un prototype développé par un laboratoire, et chaque système comprend ses propres spécificités. Les modèles prédictifs actuels ne permettent pas de calculer les performances de manière effective pour plusieurs absorbeurs. Dans l'optique d'une thèse visant à optimiser le fonctionnement du cycle évaporatif à dessiccation, il n'est pas possible à l'heure actuelle de prendre en compte les systèmes utilisant la dessiccation liquide, car les technologies sont trop différentes pour appliquer des règles de fonctionnement ou de régulation pouvant s'appliquer à tous les systèmes.

Cependant, cette technologie est intéressante pour les raisons suivantes:

- Facilité de couplage avec un cycle à compression (séparation des charges latentes et sensibles)
- Composant intégré et compact
- Possibilité de refroidir le processus d'adsorption pour augmenter la déshumidification et limiter l'échauffement de l'air de ventilation

- La solution régénérée peut être stockée. Ainsi, l'énergie solaire utilisée pour régénérer l'absorbant est stockée sous forme chimique. Cette forme de stockage ne se dégrade pas avec le temps, et d'après [KESSLING,98] il est possible de stocker jusqu'à 1300 MJ/m³ de solution stockée quand une masse d'eau dont la température augmente de 50°C ne stocke que 209 MJ/m³. Cette valeur varie en fonction du différentiel de concentration entre la solution concentrée et celle diluée. Plus il est important, plus l'énergie stockée par m³ de solution est grande. Un grand différentiel de concentration s'obtient en diminuant le rapport entre le débit de la solution desiccant et le débit d'air passant dans l'absorbeur.

2.5 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons exposé les différentes méthodes employées pour produire du froid à partir de la déshumidification par sorption.

La technologie la plus ancienne est le desiccant cooling solide utilisant le cycle de Pennington. Des cycles supplémentaires existent, ils sont plus dédiés aux climats humides, et ont été très peu expérimentés.

L'évolution actuelle des technologies montre un fort développement des petites unités où l'emploi d'humidificateurs dans la veine process est évité au maximum pour des raisons de maintenance et d'hygiène. En effet, ces petites unités sont destinées au marché de la climatisation résidentielle, elles doivent donc être fortement intégrées ("*plug and play*") et d'un fonctionnement sûr.

La dessiccation en phase liquide est une option intéressante, notamment par le découplage qu'elle procure entre la déshumidification et la régénération. Il est plus aisé de refroidir le processus et ainsi d'améliorer les performances. Mais pour l'instant la technologie n'est pas mûre et ne permet pas d'effectuer un travail sur le fonctionnement global, sur la régulation, ni d'évaluer le potentiel intrinsèque de ces systèmes par la simulation de façon systématique. Chaque installation est pour l'instant encore un prototype, et les performances sont très volatiles en fonction de la solution, du type d'absorbeur ou du cycle complet envisagé.

Dans le prochain chapitre, l'étude visant à établir la modélisation complète d'un système de rafraîchissement solaire évaporatif à dessiccation solide (cycle Pennington), appliqué à un bâtiment tertiaire, est présentée. Elle permet par la suite d'étudier le fonctionnement fin de la centrale, et de proposer une méthode de gestion visant à améliorer les performances du système. La modélisation de la centrale de traitement d'air et de ses composants (notamment de la roue à dessiccation), du sous système solaire et du bâtiment est établie. Le modèle de la roue desiccant est validé expérimentalement.

3. Modélisation globale d'une installation de refroidissement évaporatif solaire à dessiccation solide couplée à un bâtiment

- 3.1 Introduction
- 3.2 Le modèle de la roue à dessiccation
- 3.3 Modélisation des autres composants du système de refroidissement à dessiccation
- 3.4 L'environnement de simulation TRNSYS 16
- 3.5 Conclusion

3.1 Introduction

Dans le chapitre précédent, nous avons montré les différents types de cycles et de technologies utilisant la sorption pour générer du froid. Parmi ceux-ci, notre travail a porté sur le cycle *Pennington* du système *desiccant cooling* utilisant une roue à dessiccation.

Ce chapitre traite de la modélisation des composants de ce système, et de l'utilisation de l'environnement de simulation TRNSYS. Il explicite les bases sur lesquelles reposent les simulations présentées dans les chapitres ultérieurs.

3.1.1 La modélisation

Le modèle est une représentation de la réalité. La modélisation est utilisée pour prédire le fonctionnement d'un système, ou pour comprendre, pour figurer, son fonctionnement. Elle débute par la définition des objectifs et des frontières du modèle. Ainsi, selon le domaine d'application souhaité, les phénomènes sont abordés différemment. Il en est de même pour la définition des objectifs.

Figure 3.1: Les techniques de modélisation [HUSAUNDEE,99]

La Figure 3.1 montre les problèmes qui amènent à utiliser un modèle :

- La compréhension du fonctionnement intrinsèque du système
- Le calcul des dépendances du système avec le milieu extérieur (consommation énergétiques, puissance délivrée,...)
- La conception de nouveaux composants avant l'essai expérimental
- La mise en œuvre de procédés de contrôle du système
- L'optimisation du système

En général la modélisation peut être analytique (modèle de connaissance) faisant intervenir les lois de la physique, ou empirique (modèle de comportement). Généralement, les modèles réalisés sont un mélange de ces deux approches, avec des lois limitées à la physique simplifiée et des corrélations. On les appelle les **modèles adaptés**.

3.1.2 La simulation

La simulation est la suite logique de la modélisation. Elle consiste en l'utilisation de un ou plusieurs modèles correspondant à un système dans un contexte précis. Elle permet de rendre le système étudié plus flexible, de faciliter les études paramétriques par rapport aux expérimentations

Concrètement, une simulation devra suivre le cheminement suivant :

1. Décrire le système, le définir éventuellement en sous systèmes, délimiter le domaine d'étude souhaité et poser les objectifs de la simulation.
2. Ecrire le ou les modèles nécessaires. Cette étape se réalise en langage de programmation de base (C, C++, FORTRAN...) ou en langage intégré au solveur (e.g. MATLAB). Cette étape peut se simplifier en choisissant des modèles présents dans des bibliothèques préexistantes.

3. Intégrer ces modèles dans un solveur; soit créé *ex-nihilo* (démarche très lourde) soit dans un solveur préexistant (MATLAB, EES,...). Une troisième solution est d'utiliser un environnement de simulation spécifique ouvert (TRNSYS, Ca-Sis, SPARK, HVACSIM+...) qui facilitera l'intégration des modèles. En effet ces logiciels comprennent des interfaces d'utilisation graphiques qui permettent un gain de temps et de convivialité lors de la manipulation de la simulation.

Il existe une grande disparité de niveau de complexité des modèles et des environnements de simulation. Il est nécessaire de prendre en compte le système étudié et les objectifs de la simulation pour choisir les outils adaptés.

3.1.3 Application au problème étudié

L'objectif, ici, est d'étudier le fonctionnement global d'une centrale dessiccant solaire appliquée à un bâtiment. Comme exposé dans le précédent chapitre, il s'agit d'un système fonctionnant en cycle ouvert. Il ne pourra donc être évalué de manière satisfaisante que si les quatre parties du complexe météo – centrale de traitement d'air – boucle solaire – bâtiment sont modélisées.

Figure 3.2 : Représentation du couplage de chaque partie du complexe météo – centrale de traitement d'air – boucle solaire – bâtiment

La météo est un phénomène complexe qu'il ne convient pas de modéliser ici. L'utilisation de fichiers représentant une année moyenne pour différentes localisations sera utilisée.

Chaque sous-partie est étudiée et décomposée en sous-système si nécessaire. Nous verrons donc, dans la suite de ce chapitre, la description et la décomposition de chaque sous partie, et les modèles utilisés pour modéliser leur fonctionnement. Enfin, leur implémentation dans l'environnement de simulation TRNSYS est décrite.

Mais d'abord, étudions le modèle de la roue à dessiccation, composant important pour le fonctionnement du système.

3.2 Le modèle de la roue à dessiccation

3.2.1 Introduction

Le composant étudié est la roue à dessiccation. L'objet de cette modélisation est d'obtenir les conditions d'air (température T_{aps} et humidité spécifique w_{aps}) moyennes de sortie de la roue, à partir

- Des caractéristiques de la roue employée. Ces caractéristiques consistent, soit en la connaissance précise de la géométrie et des grandeurs physiques concernant les matériaux employés, soit de données caractérisant la performance de cette roue en fonction des conditions d'utilisation.
- Des conditions d'air en entrée de la roue (T_{ape} , w_{ape}) définies par le fichier météo
- Des conditions d'air en entrée de la partie régénération (T_{are} , w_{are}) issue du modèle de la batterie de régénération.
- Des débits massiques d'air côté process et côté régénération ($m_{a,p}$ et $m_{a,r}$)

Les objectifs finaux de la simulation sont, pour une saison de climatisation entière:

- le calcul des consommations d'énergie et de production de froid de la centrale.
- L'évaluation du confort des usagers
- Le pilotage de la centrale de traitement d'air sur une saison complète, en fonction des sorties exprimées par les modèles.

Ceci implique des objectifs spécifiques pour le modèle:

Facilité de paramétrage:

Les données disponibles grâce aux constructeurs se limitent très souvent à des courbes de fonctionnement (cf. Figure 3.3). Les propriétés physiques de la roue et du matériau ne sont généralement pas communiquées. Il est très rare de trouver par exemple les isothermes de sorption ou la chaleur de sorption pour le matériau dessiccant concerné. Il en est de même des caractéristiques géométriques. Le modèle s'il doit être rapide et facile à paramétrer doit s'appuyer sur ces courbes de fonctionnement pour décrire l'évolution de l'air.

Figure 3.3 : Exemple de courbe de fonctionnement donnée par un constructeur (DR1)

Ce type de graphique est donné pour un type de roue et une température de régénération, ainsi que des débits définis. Chaque courbe correspond à une température T_{ape} d'air de de process en entrée de la roue. En abscisse, l'humidité spécifique w_{ape} . La lecture s'effectue en se plaçant à l'humidité spécifique voulue, puis, à la rencontre de la courbe correspondante à la température de régénération, l'humidité spécifique en sortie w_{aps} se lit sur l'ordonnée de gauche. En poursuivant sur le groupe de courbes supérieures, la température en sortie T_{aps} se lit sur l'ordonnée de droite correspondante à l'intersection.

Rapidité de calcul

Ce critère devient de moins en moins important grâce à la hausse de puissance constante des machines de calcul. Cependant, dans le cadre des simulations énergétiques annuelles, cette rapidité est toujours nécessaire étant donné le nombre important de pas de temps sur une année. En prenant l'hypothèse de 14 semaines de saison chaude, d'un pas de temps horaire, et d'un fonctionnement de 9 heures par jour en semaine, l'algorithme doit être bouclé un minimum de 630 fois. En prenant un pas de temps de 5 minutes, plus favorable à l'élaboration d'une stratégie de régulation performante, ce chiffre est porté à 7560. On doit limiter le temps de calcul au maximum pour garder un confort d'utilisation applicable.

Polyvalence du modèle

Le modèle doit pouvoir être utilisé pour le plus grand nombre de modèles de roues, quel que soit l'adsorbant utilisé. De même il doit pouvoir être utilisé avec des débits d'air, des températures de régénération, et des conditions d'air en entrée

variables. Les autres paramètres comme la profondeur de la roue, la part dédiée à la régénération, etc. ne sont pas intéressants dans le cas d'une simulation de consommation énergétique du bâtiment, mais utiles pour l'optimisation de la roue elle-même. La vitesse de rotation de la roue peut aussi être un paramètre à prendre en compte pour l'optimisation du système entier.

Précision

Le modèle doit être suffisamment précis pour ne pas induire d'erreur sur le calcul des consommations et sur la température de soufflage de la centrale desiccant, et ceci sur toute la plage de fonctionnement

Il est intéressant d'estimer la propagation d'une erreur sur l'estimation des conditions de sortie de la roue, et le résultat sur la température et l'humidité de soufflage dans le local. Une telle étude de sensibilité est effectuée dans la thèse de [STABAT,03]. Il cherche à déterminer quelle erreur le modèle peut admettre pour obtenir un résultat sur les puissances utilisées et fournies à 5% près.

Les simulations montrent qu'une distribution gaussienne de l'erreur avec un écart-type de $\pm 2^\circ\text{C}$ sur la température et de $\pm 1\text{g/kg}$ sur l'humidité spécifique en sortie de veine process n'engendre qu'une erreur maximum de $\pm 1.1^\circ\text{C}$ et de $\pm 0.7\text{g/kg}$ sur la température de soufflage. L'écart type de l'erreur relative, sur la puissance nécessaire à la régénération, est de seulement 3%. Ces résultats ont été menés en considérant les erreurs sur la température et l'humidité indépendantes, ce qui indique que le modèle commet une erreur sur la température humide de l'air en sortie. Si l'erreur pour l'humidité est corrélée sur celle de la température (i.e. la température humide est correcte), les résultats des simulations sont sensiblement les mêmes.

3.2.2 Les équations fondamentales des échanges de chaleur et de masse

La roue à dessiccation est modélisée à partir des équations de bilan thermique et massique dans un petit élément de volume de la roue dans un secteur angulaire $d\alpha$ de la roue pour un régime établi supposé. Un canal élémentaire de longueur L est représenté (cf. Figure 3.4).

Les hypothèses émises sont les suivantes [STABAT,03]:

1. La conduction et la diffusion moléculaire de vapeur d'eau dans la direction axiale z sont négligeables.
2. La diffusion et la capillarité sont négligeables selon z .
3. Il n'y a pas de gradient de température et d'humidité dans la direction radiale r , c'est-à-dire que $T(z,\alpha)$ et $x(z,\alpha)$ sont constants pour toutes valeurs de r .
4. La sorption est supposée sans hystérésis.
5. La chute de pression dans la roue ne modifie pas significativement les grandeurs relatives à l'air humide.
6. Les conditions d'air sont spatialement uniformes en entrée de la roue (côté régénération et process)

7. Les canaux ont tous la même géométrie
8. Les propriétés thermo-physiques de l'air, de l'eau et de la matrice sont constantes.
9. Le régime est établi.

Figure 3.4 : Représentation d'un canal élémentaire de la roue

L'équation de conservation de la masse exprime l'égalité entre la masse d'eau adsorbée par le desiccant par unité de temps et la masse d'eau perdue par la masse d'air par unité de temps. Dans ce qui suit on pose:

T_{ro}	période de rotation [s]	v_a	volume spécifique de l'air [$\text{m}^3 \cdot (\text{kg}_{as})^{-1}$]
$\omega = \frac{2\pi}{T_{ro}}$	vitesse angulaire [$\text{tr} \cdot \text{s}^{-1}$]	V	volume de la roue [m^3]
$\alpha = \omega \cdot t$	position angulaire [rad]	L	profondeur de la roue [m]
M_d	masse totale de desiccant [kg]	ε	Fraction de vide [-]

$$M_d \cdot \frac{\partial W}{\partial t} + \frac{1}{v_a} \cdot V \cdot \varepsilon \cdot \left(\frac{\partial w_a}{\partial t} + u \cdot \frac{\partial w_a}{\partial z} \right) = 0 \quad (3.1)$$

L'équation peut être réduite avec $\begin{cases} x = \frac{z}{L} \\ \tau = \frac{\dot{m}_a \cdot t}{M_d} = \frac{\dot{m}_a}{M_d \cdot (2\pi / T_{ro})} \alpha \end{cases}$ sous la forme:

$$\frac{\partial W}{\partial \tau} + \Gamma \frac{\partial w_a}{\partial \tau} + \frac{\partial w_a}{\partial x} = 0 \quad (3.2)$$

avec le rapport des masses, $\Gamma = \frac{V \cdot \varepsilon}{M_d \cdot v_a}$

L'équation de transfert de masse, réduite comme précédemment s'écrit:

$$\frac{\partial W}{\partial \tau} = \frac{h_m \cdot S}{\dot{m}_a} \cdot (w_a - w_{eq}) \quad (3.3)$$

où w_{eq} représente l'humidité spécifique de l'air en équilibre avec le matériau desiccant et h_m le coefficient d'échange massique caractéristique de la roue ($\text{kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$).

L'équation de conservation de l'énergie, exprime l'égalité entre l'enthalpie gagnée (ou perdue) par le desiccant et celle de l'air passant dans le canal par unité de temps.

$$M_d \cdot \frac{\partial h_d}{\partial t} + \frac{1}{v_a} \cdot V \cdot \varepsilon \cdot \left[\frac{\partial h_a}{\partial t} + u \cdot \frac{\partial h_a}{\partial z} \right] = 0 \quad (3.4)$$

En la réduisant comme précédemment on obtient:

$$\frac{\partial h_d}{\partial \tau} + \Gamma \cdot \frac{\partial h_a}{\partial \tau} + \frac{\partial h_a}{\partial x} \quad (3.5)$$

L'équation de transfert d'énergie s'écrit de manière réduite ainsi:

$$\frac{\partial h_d}{\partial \tau} = \frac{h_m \cdot S}{\dot{m}_a} \cdot (w_a - w_{eq}) \cdot (h_v + c_{pv} \cdot T_a) + \frac{h_c \cdot S}{\dot{m}_a} \cdot (T_a - T_d) \quad (3.6)$$

Nous pouvons agréger les transferts de masse et de chaleur, moyennant l'hypothèse que le nombre de Lewis, L_e , est égal à un, sous la forme suivante:

$$\frac{\partial h_d}{\partial \tau} = \frac{h_m \cdot S}{\dot{m}_a} \cdot (h_a - h_{eq}) \quad (3.7)$$

Avec h_{eq} , l'enthalpie de l'air à la température du desiccant T_d et à l'humidité spécifique w_{eq} .

Nous avons ainsi un système d'équations différentielles hyperboliques couplées. Plusieurs méthodes ont été développées pour les résoudre, ou pour

calculer les conditions de sortie de la roue, elles sont présentées dans le paragraphe suivant.

3.2.3 Différents modèles de roue à dessiccation développés dans la littérature

Une grande variété de méthodes a été développée pour permettre de simuler le fonctionnement des roues à dessiccation.

3.2.3.1 Modèles empiriques

Le problème de l'approche empirique réside dans sa très faible polyvalence. A partir du moment où les équations sont calées sur des roues ou sur un constructeur particuliers, les résultats, mêmes s'ils peuvent être très bons pour les roues sur lesquels ils ont été validés sont souvent inadéquats pour d'autres types de roues.

[BEHNE,97] utilise une corrélation réalisée à partir de données fournies par MUNTERS. Ci-dessous l'équation 3.8 donne la température de sortie de la veine process en fonction de la température de régénération, de l'humidité et de la température d'entrée.

$$T_{aps} = 0.99753 \cdot (T_{are}^{0.5}) \cdot (w_{ape}^{0.5}) + 0.37019 \cdot \frac{(T_{are}^{0.25})}{w_{ape}^{0.25}} \cdot T_{ape} \quad (3.8)$$

L'équation 3.9 donne le taux d'humidité de sortie de la veine process en fonction de l'humidité et de la température d'entrée pour deux températures de régénération.

Pour $T_{are} = 75^\circ\text{C}$:

$$w_{aps} = 0.00012 \cdot T_{ape}^2 + 0.0086 \cdot T_{ape} \cdot w_{ape} + 0.0177 \cdot w_{ape}^2 \quad (\text{en g/kg}_{as}) \quad (3.9)$$

Pour $T_{are} = 95^\circ\text{C}$:

$$w_{aps} = 0.00027 \cdot T_{ape}^2 + 0.01 \cdot T_{ape} \cdot w_{ape} + 0.0123 \cdot w_{ape}^2 \quad (\text{en g/kg}_{as})$$

Figure 3.5: Comparaison données MUNTERS et corrélation de BEHNE

Cette corrélation montre que l'on est dans les limites d'erreur définies plus haut. La ligne d'iso température humide n'est pas tout à fait respectée, mais les erreurs étant faibles, cela n'a pas beaucoup d'influence. La corrélation proposée ici est donc satisfaisante pour la roue considérée.

Le modèle proposé par [LINDHOLM,00] est développé à partir de données sur des roues MUNTERS. Le principe est de construire une matrice de points (humidité spécifique et température sèche), pour lesquels les données sont connues. Pour chaque point, 9 états de régénération sont appliqués, qui permettent de définir 2 fonctions polynômes (pour la hausse de température et pour la baisse de l'humidité).

Ces résultats sont étendus à partir de régressions linéaires entre les points de la matrice, et également pour des débits d'air différents. Les fonctions ainsi créées sont comparées aux données de MUNTERS, ainsi qu'à des mesures expérimentales réalisées par Lindholm sur une roue du constructeur MUNTERS.

Il est important de noter que ce travail de paramétrage est à réaliser à chaque utilisation pour une nouvelle roue, et qu'il faut par conséquent un nombre significatif de données.

L'auteur a obtenu des écarts moyens de ± 0.3 g/kg en humidité spécifique et de $\pm 0.5^\circ\text{C}$ en température. Le modèle donne de très bons résultats quand il reste dans le domaine où les corrélations ont été établies.

Ces modèles sont très précis, pour autant que la corrélation soit stricte, **pour les roues prédéfinies** mais ne peuvent être appliqués à d'autres roues. Une façon d'éliminer cette limite est de réaliser une corrélation sur un grand nombre de données expérimentales pour différents types de roues et d'adsorbants.

[BECCALI,03,04] a développé une corrélation sur un grand nombre de données expérimentales pour trois types d'adsorbant. A savoir le type I (SilicaGel microporeux), type II, (LiCl) et type III (Silicagel macroporeux).

L'analyse des données expérimentales a montré que l'humidité relative et l'enthalpie de l'air étant traité par la roue peuvent être écrites à partir de corrélations linéaires. Pour les roues avec du LiCl, les résultats sont à 1 g/kg et 2°C près par rapport aux valeurs expérimentales. Pour l'adsorbant type III, les résultats sont moins bons.

Une seconde version du modèle permet de prendre en compte un ratio différent de 1 entre le volume de régénération et celui de process, comme cela est souvent le cas pour le desiccant cooling. Cette prise en compte d'un paramètre supplémentaire ne détériore pas les performances du modèle.

3.2.3.2 Modèles analytiques

Résolution numérique des équations aux dérivées partielles

C'est la modélisation la plus approchée d'un modèle de connaissance. Elle permet à partir de la géométrie d'une roue et des caractéristiques physiques de l'adsorbant et de corrélations judicieusement choisies, de prévoir un point de fonctionnement.

Citons [MACLAINE-CROSS, 1974] qui utilise pour son modèle aux différences finies un schéma analogue à la méthode de Runge-Kutta d'ordre 2 pour résoudre les équations. Son code, développé en FORTRAN s'appelle MOSHMX, et a été utilisé pour optimiser la conception des roues à dessiccation.

[SPHAIER,04] propose un modèle basé sur la méthode des volumes finis, avec une normalisation poussée des équations gouvernantes, et qui a la particularité de pouvoir modéliser indifféremment un échangeur enthalpique en mode récupération et une roue déshydratante régénérée. Ceci est intéressant dans l'optique d'une simulation d'économie d'énergie sur l'année où la roue desiccant est employée comme récupérateur d'énergie totale.

La résolution numérique du système d'équations prend un temps de calcul considérable pour déterminer un point de fonctionnement. Les paramètres nécessaires à l'utilisation de ces modèles (masse de desiccant, coefficients de convection, chaleur d'adsorption, isothermes de sorption...) sont très rarement données par les fabricants de roue. De par ses spécificités, ce genre de modèles reste spécialisé pour l'amélioration et le développement d'une roue à dessiccation en particulier.

Modèles par analogie

Ces méthodes consistent à transformer un système d'équations représentant le problème traité en système que l'on sait résoudre [MACLAINE-CROSS,72]. Les équations décrivant chacune des nouvelles variables sont analogues aux équations de transfert de chaleur dans un échangeur rotatif non hygroscopique dont les solutions peuvent être facilement calculées à partir de la solution de [KAYS,84].

[HOWE,83] a développé un modèle pour l'étude d'une installation dessiccant hybride, qui utilise également la compression. Il utilise la méthode des potentiels caractéristiques non linéaires exposée dans le paragraphe suivant. La déshumidification est considérée comme ayant une capacité infinie, les résultats ne sont donc pas affectés par les débits de régénération ou de process, tant que le rapport entre eux demeure constant. L'état de sortie se calcule avec l'intersection des quatre droites (F_1 et F_2 pour chaque flux d'air). Pour autant le transfert n'est pas idéal, il faut donc prendre en compte deux efficacités, ϵ_1 , ϵ_2 qui modifient ces courbes F_1 et F_2 , et donc modifient le point d'intersection.

Ce modèle est le modèle proposé sur le site de TRNSYS¹ et celui proposé dans la bibliothèque de composants TESS². Le problème de cette méthode est la détermination des deux efficacités, qui sont deux paramètres que les fabricants de roues ne communiquent pas.

[STABAT,03] propose un modèle appelé FINUT, basé sur la méthode par analogie. L'enthalpie et l'humidité de l'air de la matrice sont remplacées par deux variables indépendantes appelées **potentielles caractéristiques F_1 et F_2** . Il existe une fonction potentielle pour chaque point (entrée process F_{1pe} , F_{2pe} , entrée régénération F_{1re} , F_{2re}) le point de sortie (F_{1ps} , F_{2ps}) découlant de ces deux fonctions potentielles.

¹
² <http://sel.me.wisc.edu/trnsys/>
<http://www.tess-inc.com/>

Sachant qu'un grand nombre de paramètres des roues à dessiccation est souvent inconnu pour l'utilisateur de logiciels de simulation thermique, **le modèle doit pouvoir être paramétré uniquement à partir de catalogues constructeurs**, c'est-à-dire à partir des courbes présentant des points de fonctionnement.

Pour cela, il faut adapter le modèle pour que les paramètres physiques inconnus, tels que les isothermes de sorption, la chaleur de sorption, la vitesse de rotation de la roue, la masse de desiccant et le produit du coefficient de transfert par la surface d'échange (UA), ne soient pas des entrées du modèle.

On essaie donc de trouver des caractéristiques par défaut les plus représentatives des roues de dessiccation. L'étude se limite au Silicagel qui est actuellement le matériau le plus utilisé pour les applications de climatisation par dessiccation. Cependant les résultats lorsque le modèle est appliqué à une roue imprégnée de LiCl demeurent corrects.

Le principe de cet algorithme est d'utiliser les équations (cf. paragraphe 3.2.4.2) définies par le modèle par analogie deux fois.

- Une première fois, elles sont utilisées « à l'envers » pour pouvoir calculer les deux paramètres déterminants du modèle à partir des données rentrées en paramètres de la roue. Ces paramètres sont $h_m A_d$ ($\text{kg}_{\text{eau}} \cdot \text{m}^2 / \text{kg}_{\text{des}}$) la conductance, c'est-à-dire le produit du coefficient d'échange massique par la surface de l'échange, et $M_d \omega$ ($\text{kg} \cdot \text{s}^{-1}$), le produit de la masse de desiccant par sa vitesse de rotation.
- Une deuxième fois, pour calculer les températures et humidités de sortie de la roue à partir des données rentrées comme entrées et des deux paramètres calculés précédemment.

L'amélioration de ce modèle, et plus généralement sur tous ceux basés sur les potentielles caractéristiques passe par une meilleure représentation de ces fonctions. Mais leur complexité ne permet pas aisément de trouver des corrélations simples.

Méthode heuristique

[BARLOW,82] a résolu les équations différentielles des roues à dessiccation d'une manière heuristique. La roue a été discrétisée dans la direction axiale conformément aux méthodes numériques traditionnelles. Chaque noeud axial a été traité comme un système à contre courant entre l'air et « l'écoulement » de la matrice lesquels échangent chaleur et masse. [SCHULTZ,89] a montré que le modèle de Barlow donne des résultats proches d'un modèle aux différences finies bien qu'il néglige le couplage local des transferts de masse et de chaleur qui se produisent dans le desiccant.

Dans [STABAT,02], un modèle a été développé sur la base des méthodes par analogie. Ce modèle a été repris, amélioré et validé sur des données constructeurs (Klingenburg) par [MAALOUF,06] pour différents ratios de débits d'air. Deux efficacités par rapport au point d'équilibre de la matrice sont considérées en supposant le débit capacitif de la matrice très grand devant celui de l'air, l'une en température et l'autre en humidité. En considérant que les potentiels

caractéristiques sont proches d'une isenthalpe et d'une iso-humidité relative, le point d'équilibre de la matrice côté soufflage est déterminé comme l'intersection de la courbe d'humidité relative aux conditions d'entrée de la régénération et d'une droite caractérisant l'augmentation d'enthalpie de l'air du soufflage. Cette droite est déterminée à partir d'un point de fonctionnement. Ce modèle est rapide et donne une bonne précision pour plusieurs conditions de l'air à l'entrée de la roue.

3.2.3.3 Choix du modèle utilisé

Cette étude est synthétisée en annexe 2 à travers 3 tableaux. Le modèle FINUT a été choisi à parmi les modèles exposés auparavant. Il surpasse les autres en ce qui concerne la rapidité, la polyvalence, et la facilité de paramétrage. Sa précision est également satisfaisante, elle est vérifiée ultérieurement dans le paragraphe concernant sa validation expérimentale.

3.2.4 Le modèle de roue à dessiccation FINUT [STABAT,03]

3.2.4.1 Reformulation des équations de chaleur et de masse

Les équations de conservation de la masse et de l'énergie forment un ensemble d'équations aux dérivées partielles hyperboliques que l'on peut soit résoudre par des méthodes numériques, soit par la méthode des caractéristiques. Elle consiste à trouver des multiplicateurs au système d'équations couplées de façon à le convertir en un ensemble d'équations indépendantes. Des fonctions appelées potentielles caractéristiques sont introduites à la place des enthalpies et des humidités spécifiques.

Dans le cas idéal, on a un équilibre thermodynamique entre la matrice et l'air, c'est-à-dire $T_d=T_a=T$ et $w_{eq}=w_a=w$. Les équations (3.2) et (3.5) reformulées donnent:

$$\left(\frac{\partial W}{\partial T}\right)_{r_w} \cdot \frac{\partial T}{\partial \tau} + \left(\frac{\partial W}{\partial x}\right)_T + \Gamma \cdot \frac{\partial w}{\partial \tau} + \frac{\partial w}{\partial x} = 0 \quad (3.10)$$

$$\begin{aligned} &\left(\frac{\partial h_d}{\partial T}\right)_{r_w} + \Gamma \cdot \left(\frac{\partial h_a}{\partial T}\right)_{r_w} \cdot \frac{\partial T}{\partial \tau} + \left(\frac{\partial h_d}{\partial w}\right)_{r_T} + \Gamma \cdot \left(\frac{\partial h_a}{\partial w}\right)_{r_T} \cdot \frac{\partial w}{\partial \tau} \\ &+ \left(\frac{\partial h_a}{\partial T}\right)_{r_w} \cdot \frac{\partial T}{\partial x} + \left(\frac{\partial h_a}{\partial w}\right)_{r_T} \cdot \frac{\partial w}{\partial x} = 0 \end{aligned} \quad (3.11)$$

On pose

$$\alpha_h = \frac{\partial T}{\partial w}\Big|_h \quad \alpha_w = \frac{\partial T}{\partial w}\Big|_w \quad v = \frac{\partial T}{\partial W}\Big|_w$$

$$\lambda = 1 - \frac{\partial h_d / \partial w \Big|_T}{\partial h_a / \partial w \Big|_T} \quad \sigma = \frac{\partial h_d / \partial T \Big|_w}{\partial h_a / \partial T \Big|_w} \quad \beta = -\frac{\alpha_w}{v} = \frac{\partial W}{\partial w}\Big|_T$$

précédentes donnent:

$$\left(\frac{-1}{v}\right)\frac{\partial T}{\partial \tau} + (\beta + \Gamma) \cdot \frac{\partial w}{\partial \tau} + \frac{\partial w}{\partial x} = 0 \quad (3.12)$$

$$\left(\sigma + (1-\lambda)\frac{-1}{v}\alpha_h + \Gamma\right) \cdot \frac{\partial T}{\partial \tau} + \left(\alpha_h(\lambda - 1\frac{\alpha_w}{v} + \alpha_h\Gamma)\right) \cdot \frac{\partial w}{\partial \tau} + \frac{\partial T}{\partial x} + \alpha_h \frac{\partial w}{\partial x} = 0 \quad (3.13)$$

En multipliant l'équation (3.12) par $(\alpha_i - \alpha_h)$ et en ajoutant l'équation (3.13) il vient:

$$\kappa_i \left[\frac{\partial T}{\partial \tau} + \alpha_i \frac{\partial w}{\partial \tau} \right] + \frac{\partial T}{\partial x} + \alpha_i \frac{\partial w}{\partial x} = 0 \quad (3.14)$$

$$\text{Avec } \kappa_i = -\frac{\alpha_i - \lambda\alpha_h}{v} + \sigma + \Gamma$$

Il faut donc satisfaire l'égalité suivante:

$$\left(-\frac{\alpha_i - \lambda\alpha_h}{v} + \sigma + \Gamma\right)\alpha_i = \alpha_i \left(-\frac{\alpha_w}{v} + \Gamma\right) + \alpha_h \lambda \frac{\alpha_w}{v}. \text{ En regroupant, on trouve le polynôme suivant } \alpha_i^2 - \alpha_i(\lambda\alpha_h + \sigma v + \alpha_w) + \alpha_h \lambda \alpha_w = 0$$

Soit la solution:

$$\alpha_i = \frac{1}{2} \left[(\lambda\alpha_h + \sigma v + \alpha_w) \pm \sqrt{(\lambda\alpha_h + \sigma v + \alpha_w)^2 - 4\alpha_w \alpha_h \lambda} \right] \quad (3.15)$$

Les α_i étant solution du polynôme caractéristique, il existe pour chaque α_i une fonction F_i qui satisfait l'équation suivante:

$$\left. \frac{\partial F_i}{\partial w} \right|_T = \alpha_i \left. \frac{\partial F_i}{\partial T} \right|_w \quad \text{pour } i=1,2 \quad (3.16)$$

Les F_i sont appelées les potentielles caractéristiques. En multipliant (3.14) par $\left. \frac{\partial F_i}{\partial T} \right|_{w_a}$ on obtient:

$$\kappa_i \frac{\partial F_i}{\partial \tau} + \frac{\partial F_i}{\partial x} = 0 \quad \text{pour } i=1,2 \quad (3.17)$$

Les équations (3.16) et (3.17) définissent les équations caractéristiques équivalentes aux équations (3.2) et (3.5) relatives à la conservation et au transfert de la masse.

L'équation (3.16) donne $\alpha_i = -\left. \frac{\partial T}{\partial w} \right|_{F_i}$ pour $i=1,2$, ce qui peut se réécrire sous la forme:

$$\begin{cases} \alpha_1 \cdot dw_a + dT_a = 0 \\ \alpha_2 \cdot dw_a + dT_a = 0 \end{cases} \quad (3.18)$$

Notons que

$$\alpha_1 \cdot \alpha_2 = \alpha_w \alpha_h \lambda$$

On pose γ_i tels que:

$$\gamma_i = \sigma - \frac{\alpha_i - \lambda \alpha_h}{\nu} = \kappa_i - \Gamma \quad (3.19)$$

3.2.4.2 Analogie entre les potentiels caractéristiques et la température dans un échangeur rotatif sensible

Faisons l'hypothèse que la matrice et l'air humide sont à l'équilibre thermique et hydrique ($T_d = T_a$ et $w_{eq} = w_a$) ce qui est équivalent à dire que $\left. \frac{\partial F_i}{\partial w_a} \right|_{h_a}$ et $\left. \frac{\partial F_i}{\partial h_a} \right|_{w_a}$ sont constants. La condition d'équilibre requiert que les coefficients d'échange de masse soient infinis. Les équations qui découleront de ces hypothèses ne seront qu'une représentation approximative des équations de conservation et de transfert.

L'hypothèse de dérivées partielles constantes donne:

$$\left. \frac{\partial F_i^{eq}}{\partial t_a} \right|_{w_a} = \left. \frac{\partial F_i^a}{\partial T_a} \right|_{w_a} \quad (3.20)$$

En multipliant l'équation (3.17) par $\left(\frac{\partial F_i}{\partial T_a} \right)_{w_a}$ on obtient:

$$\gamma_i \frac{\partial F_i^{eq}}{\partial \tau} + \Gamma \frac{\partial F_i^a}{\partial \tau} + \frac{\partial F_i^{eq}}{\partial x} = 0 \text{ pour } i=1,2 \quad (3.21)$$

Par ailleurs, en multipliant respectivement les équations de transfert de masse et de chaleur (3.3) et (3.7) par $\left. \frac{\partial F_i}{\partial w} \right|_h$ et $\left. \frac{\partial F_i}{\partial h} \right|_w$ et en les additionnant on trouve:

$$\left. \frac{\partial F_i}{\partial w} \right|_h \cdot \frac{\partial w_i}{\partial \tau} + \left. \frac{\partial F_i}{\partial h} \right|_w \cdot \frac{\partial h_d}{\partial \tau} = NUT_w \cdot \left((w_a - w_{eq}) \cdot \left. \frac{\partial F_i}{\partial w} \right|_h + (h_a - h_{eq}) \cdot \left. \frac{\partial F_i}{\partial h} \right|_w \right) \quad (3.22)$$

$$\text{avec } NUT_w = \frac{h_m \cdot S}{\dot{m}_a}$$

En introduisant l'équation (3.21) il vient:

$$\gamma_i \frac{\partial F_i^{eq}}{\partial \tau} = NUT_w \cdot (F_i^a - F_i^{eq}) \text{ pour } i=1,2 \quad (3.23)$$

La paire d'équations (3.21) et (3.23) forme un système similaire à celui caractérisant le transfert thermique dans un échangeur rotatif sensible. Rappelons les équations qui gouvernent ce transfert:

$$\begin{aligned} \frac{C_{pm}}{C_{pa} + w \cdot c_{pv}} \frac{\partial T_m}{\partial \tau} + \Gamma \frac{\partial T_a}{\partial \tau} + \frac{\partial T_a}{\partial a} &= O \\ \frac{C_{pm}}{C_{pa} + w \cdot c_{pv}} \frac{\partial T_m}{\partial \tau} + NUT_w (T_m - T_a) &= O \end{aligned} \quad (3.24)$$

Le rapport des capacités thermiques est remplacé par les γ_i . Ils dépendent des deux potentiels caractéristiques F_i , ce qui implique que les équations ne sont pas totalement découplées. On prendra donc comme hypothèses que les γ_i ne dépendent que de la fonction potentielle associée.

[JURINAK, 82] a montré qu'en dépit des hypothèses émises, la méthode par analogie permet d'obtenir des résultats satisfaisants comparés à un modèle numérique pur.

En appliquant l'analogie avec un régénérateur sensible rotatif, les efficacités pour l'échangeur rotatif s'écrivent ainsi:

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 &= \frac{C_p^1 F_{1ps} - F_{1pe}}{C_{\min}^1 F_{1re} - F_{1pe}} \\ \varepsilon_2 &= \frac{C_p^2 F_{2ps} - F_{2pe}}{C_{\min}^2 F_{2re} - F_{2pe}} \end{aligned} \quad (3.25)$$

$$\begin{aligned} \text{Avec } C_r^i &= \dot{m}_{ar} \text{ et } C_p^i = \dot{m}_{ap} \\ C_{\min}^i &= \min(C_p^i, C_r^i) \text{ et } C_{\max}^i = \max(C_p^i, C_r^i) \end{aligned}$$

3.2.4.3 Adaptation des équations pour l'établissement du modèle FINUT

A partir de résultats expérimentaux, STABAT a cherché à minimiser l'erreur obtenue. Il propose d'utiliser les expressions suivantes pour les expressions des fonctions potentielles.

$$\begin{aligned} F_1 &= h_a = T_a + w_a (h_v + C_{p_{ve}} \cdot T_a) \\ F_2 &= \frac{(273.15 + T_a)^{1.5}}{6360} - 1.1 \cdot w_a^{0.08} \end{aligned} \quad (3.26)$$

La première fonction potentielle est équivalente à une isenthalpe. Les valeurs des coefficients γ_i ont été choisies avec la même démarche, ils sont fixés respectivement à 0.3 et 30.

En rentrant un point de fonctionnement de la roue, composé des conditions d'air (température et humidité spécifique) en entrée, sortie du process et en entrée de la régénération, ainsi que des débits d'air massiques, on obtient, à partir des équations 3.25 et 3.26, les deux efficacités caractérisant la roue.

Concernant la première efficacité, [MACLAINE-CROSS,72] a montré qu'elle peut se résoudre à:

$$\varepsilon_1 = \frac{M_d \cdot \omega}{C_{\min}^1} \cdot \gamma_1 \quad (3.27)$$

Cette expression permet donc de remonter à la valeur du produit $M_d\omega$, la masse de desiccant par la vitesse de rotation.

Il faut ensuite déterminer le Nombre d'Unité de Transfert, ou plus exactement la conductance globale massique de la matrice.

On pose: $C_{r2}^* = \frac{M_d \cdot \omega}{C_{\min}} \gamma_1$ et $C_2^* = \frac{C_{\min}}{C_{\max}}$ le rapport des débits

Et on utilise la relation établie par [KAYS,84] pour l'expression de la deuxième efficacité:

$$\varepsilon_2 = \varepsilon_{cf} \left(1 - \frac{1}{9(C_{r2}^*)^{1.93}} \right) \quad (3.28)$$

ε_{cf} est l'efficacité d'un échangeur à contre-courant. [INCROPERA,96] en donne l'expression:

$$\varepsilon_{cf} = \frac{1 - \exp[-NUT_m \cdot (1 - C_2^*)]}{1 - C_2^* \cdot \exp[-NUT_m \cdot (1 - C_2^*)]} \text{ pour } C_2^* < 1$$

$$\varepsilon_{cf} = \frac{NUT_m}{1 + NUT_m} \text{ pour } C_2^* = 1 \quad (3.29)$$

$$\text{avec } NUT_m = \frac{1}{C_{\min}^2} \left(\frac{1}{(h_m \cdot A_d (1 - f))_p} + \frac{1}{A_d (h_m \cdot f)_r} \right)^{-1}$$

On note A_d , la surface de d'échange totale entre la roue et la surface, et f , la fraction de la roue dévolue à la régénération. On ne s'intéresse qu'aux roues desiccant dont la partie régénération représente la moitié de la surface, ce coefficient sera donc pris égal à 0.5.

NUT_m est également exprimé à partir de la relation NUT-epsilon à contre courant:

$$NUT_m = \frac{1}{1 - C_2^*} \ln \left(\frac{1 - \varepsilon_2 \left(1 - \frac{1}{9(C_{r2}^*)^{1.93}} \right)^{-1} \cdot C_2^*}{1 - \varepsilon_2 \left(1 - \frac{1}{9(C_{r2}^*)^{1.93}} \right)^{-1}} \right) \quad (3.30)$$

Notons maintenant la "conductance massique" $h_m A_d$ qui est définie par le produit du coefficient d'échange massique et de la surface d'échange entre l'air et la roue. En introduisant l'équation 3.30 dans l'expression de NUT_m (équation 3.29) on obtient l'expression suivante:

$$h_m A_d = \left(\frac{1}{\dot{m}_{ap}^{0.49} \cdot 0.5^{0.51}} + \frac{1}{\dot{m}_{ar}^{0.49} \cdot 0.5^{0.51}} \right) \frac{C_{\min}^2}{1 - C_2^*} \ln \left(\frac{1 - \varepsilon_2 \left(1 - \frac{1}{9(C_{r2}^*)^{1.93}} \right)^{-1} \cdot C_2^*}{1 - \varepsilon_2 \left(1 - \frac{1}{9(C_{r2}^*)^{1.93}} \right)^{-1}} \right)$$

Si $C_2^* = 1$ l'expression se réduit ainsi: (3.31)

$$h_m A_d = \left(\frac{1}{\dot{m}_{ap}^{0.49} \cdot 0.5^{0.51}} + \frac{1}{\dot{m}_{ar}^{0.49} \cdot 0.5^{0.51}} \right) C_{\min}^2 \cdot \frac{\varepsilon_2 \cdot \left(1 - \frac{1}{9(C_{r2}^*)^{1.93}} \right)^{-1}}{1 - \varepsilon_2 \left(1 - \frac{1}{9(C_{r2}^*)^{1.93}} \right)^{-1}}$$

La conductance peut donc être calculée à partir de la relation décrite ci-dessus, en ayant recours à un seul point de fonctionnement de la roue.

Une fois le modèle paramétré, il peut être utilisé pour déterminer un point de sortie de la roue suivant les conditions d'air en entrée du process et de la régénération et suivant les débits d'air. La méthode globale est résumée dans le tableau suivant.

	<i>Entrées</i>	<i>paramètres calculés</i>	<i>équations</i>
Initialisation	$T_{ape}, W_{ape}, m_{ape}$	F_i	3.26
		ε_i	3.25
	T_{aps}, W_{aps}	$M_d \omega$	3.27
		$h_m A_d$	3.31
	$T_{are}, W_{are}, m_{are}$		
Calcul des conditions de sorties	$T_{ape}, W_{ape}, m_{ape}$	F_i	3.26
		ε_i	3.27 & 3.28
	$T_{are}, W_{are}, m_{are}$	F_{1ps}, F_{2ps}	3.25
	$M_d \omega, h_m A_d$	T_{aps}, W_{aps}	3.26 ¹

Tableau 3.1 : Récapitulatif de la méthode de résolution employée

3.2.4.4 Validation expérimentale du modèle FINUT

Le modèle est validé grâce à des données provenant du suivi expérimentales de l'installation de desiccant cooling de la chambre de commerce (IHK) de Fribourg. L'originalité de cette validation consiste dans le fait d'utiliser les données provenant d'une installation réelle, et non celles provenant d'un test de laboratoire ou de données fournies par les constructeurs comme l'a effectué Stabat. Cette

¹ Par une simple méthode de dichotomie, on détermine le croisement des deux fonctions potentielles F_{ips} , ce qui nous donne la valeur de T_{aps} et W_{aps} .

validation permet d'évaluer les résultats pour une utilisation en conditions réelles, et donc de prendre en compte les imperfections liées à la mise en place de la roue desiccant dans la centrale de traitement d'air. De plus, les données recueillies permettent de comparer les résultats de la roue en fonctionnement dynamique, alors que le modèle prend en compte un fonctionnement statique. Le désavantage réside dans une précision moindre des mesures.

Le système à dessiccation de l'IHK de Fribourg [SCHNABEL,04], [HINDENBURG,05] est un système utilisant le cycle de Pennington. Deux locaux sont climatisés, à savoir:

- une salle de réunion d'une surface de 148 m² pour un volume de 565 m³ contenant au maximum 100 personnes et comprenant des façades vitrées à l'Est et à l'Ouest.
- Une cafétéria d'une surface de 65 m² pour un volume de 250 m³ contenant au maximum 18 personnes et comprenant des façades vitrées à l'Ouest, l'Est et au Sud.

La centrale a un débit variable de 500 à 10200 m³/h. Le champ de capteur est composé de 100 m² de capteurs à air. Une des particularités de cette installation est l'absence de stockage d'énergie au niveau de la boucle solaire et d'appoint. Son dimensionnement a été l'objet d'une optimisation économique, les commanditaires ayant accepté une dérive de la température les jours très chauds.

La roue utilisée est fournie par la compagnie Dehutech¹ de type "DT 15 – 1720", le matériau desiccant est du Silicagel.

Le pas de temps d'enregistrement des données est de 5 minutes.

Figure 3.6 : Schéma de l'installation desiccant cooling de l'IHK de Fribourg [SCHNABEL,04]

¹
www.dehutech.com

La température de sortie des capteurs est contrôlée par le débit du ventilateur soufflant l'air de régénération dans les capteurs. En conséquence, le ratio $C^* = \frac{\dot{m}_{are}}{\dot{m}_{ape}}$ n'est pas fixe lors du fonctionnement de la centrale en mode desiccant.

La régulation retenue est la suivante:

- Le ratio entre les deux débits est maintenu égal à 0.8 le plus longtemps possible. Lorsque les besoins des locaux augmentent, et nécessitent un taux de renouvellement d'air plus grand, le débit de régénération reste corrélé au débit de process, même si la température de régénération chute fortement.
- La température de régénération est limitée à 70°C. Si l'ensoleillement est fort, le débit de régénération peut alors être augmenté, et dépasser largement celui de process.

Le modèle est paramétré en choisissant le point de fonctionnement ci-dessous, tiré des données expérimentales¹ (1) ainsi que le point de fonctionnement donné par le constructeur de la roue (2):

	Entrée process	Sortie process	Entrée régénération
(1) Température (°C)	28.62	37.87	60.54
Humidité spéc. (g/kg)	8.34	6.12	8.34
Débit volumique (m³/h)		4 990	4 011
Température (°C)	35	49.5	70
(2) Humidité spéc. (g/kg)	14.19	9.05	11.17
Débit volumique (m³/h)		10 200	10 200

Tableau 3.2: Paramètres de régénération du modèle FINUT

Le modèle est testé pour une journée où le ratio C* moyen est d'environ 0.8.

¹ Point de fonctionnement choisi en accord avec les recommandations émises par [STABAT,03], à savoir une déshumidificatoin supérieure à 2 g/kg.

Figure 3.7: Erreur arithmétique du modèle FINUT avec les données expérimentales de l'IHK ((1) modèle initialisé avec un point de fonctionnement expérimentale ; (2) modèle initialisé avec un point de fonctionnement fourni par le constructeur

On constate que le modèle initialisé à l'aide du point de fonctionnement fourni par le constructeur ne permet pas d'établir avec une précision suffisante les conditions d'air de sortie de la roue desiccant. La majorité des points se trouvent en dehors du domaine de précision ($\sigma_w < 1 \text{ g/kg}$ et $\sigma_T < 2^\circ \text{ C}$). Le modèle sous évalue la déshumidification exercée par la roue. Par contre l'initialisation réalisée à l'aide d'un point de fonctionnement extrait des données expérimentales donne lui de bons résultats, avec peu de points en dehors des limites fixées, sans toutefois s'en écarter de trop. Cette différence de résultats peut s'expliquer par une mise en place de la roue modifiant les caractéristiques, ou par des mesures expérimentales ne mesurant pas un air totalement uniforme à la sortie de la roue.

On étudie maintenant la précision du modèle pour des ratios C^* fortement différents de 1. En effet, comme expliqué précédemment, ce ratio varie fortement en fonction des conditions d'ensoleillement (de 0.5 à plus de 2). Nous avons donc classé les données en fonction de C^* , puis calculé les points de sortie à l'aide de FINUT initialisé avec le point de fonctionnement expérimental (1). L'écart type de l'erreur obtenu est calculé ainsi:

$$\sigma_{T_{aps}} = \sqrt{\frac{\sum_{\text{DEC ON}} (T_{aps}^{\text{FINUT}} - T_{aps}^{\text{EXP}})^2}{N}}$$

$$\sigma_{w_{aps}} = \sqrt{\frac{\sum_{\text{DEC ON}} (w_{aps}^{\text{FINUT}} - w_{aps}^{\text{EXP}})^2}{N}} \quad (3.32)$$

avec N le nombre de points expérimentaux pris en compte

Figure 3.8 : Ecart type entre le modèle FINUT et les résultats expérimentaux de l'IHK de Fribourg.

Les écarts-types obtenus sont en deçà des limites fixées pour des valeurs du ratio C^* comprises entre 0.5 et 1.2. L'écart-type minimum, à savoir $\sigma_w=0.41$ g/kg et $\sigma_T=1.31$ °C, est obtenu pour les points ayant un rapport des débits compris entre 0.8 et 1.0. Lorsque le rapport se déséquilibre de trop, et que le débit de régénération devient très supérieur à celui du process, le modèle ne peut plus s'appliquer. L'équilibre des pressions entre les deux veines est rompu, ce qui entraîne des fuites de l'air de régénération dans la veine process, ceci n'étant bien entendu pas pris en compte par le modèle.

Il s'agit également de vérifier le fonctionnement en dynamique de la centrale. Pour cela, nous avons comparé la réponse du modèle FINUT avec les données expérimentales pour une forte singularité d'une variable d'entrée de FINUT. Le système ne comprend pas d'élément de stockage de la chaleur, il fonctionne "au fil du soleil". Un passage nuageux engendre une forte baisse de la température de régénération, suivie d'une remontée toute aussi rapide. C'est ce phénomène qui a été retenu comme singularité forte.

Figure 3.9 : Singularité de la température de régénération

La température de régénération baisse en 20 minutes d'environ 20°C. Le minimum de la température de régénération (à 15h20) correspond au minimum de la température de sortie de la veine process calculé par FINUT. On voit donc que FINUT est un modèle statique. Pour les données expérimentales, le minimum de la température de sortie du côté process se trouve à 15h25, soit 5 minutes après. Il existe donc effectivement une inertie de la roue en ce qui concerne les températures. Pour ce qui est de l'humidité spécifique, il n'apparaît pas d'effet décelable de l'inertie de la roue dans les données expérimentales.

Cependant, ce décalage de la température de sortie du process, d'environ cinq minutes est de l'ordre du pas de temps utilisé dans les simulations (Cf. chapitre 5) et n'induit pas, pour une importante singularité, d'imprécision notable.

La précision du modèle FINUT est donc satisfaisante pour une utilisation dans un code de simulation dynamique du bâtiment, pour un pas de temps d'environ 5 minutes, et à condition que le rapport C^* des débits entre veine régénération et process demeure inférieur à 1.2. Notons que cette condition est le résultat d'une limite technologique, et non relative à l'élaboration du modèle physique. De plus, dans les cas étudiés ultérieurement, cette limite ne sera jamais dépassée.

3.2.5 Conclusion

La modélisation de la roue à dessiccation a donc été précisée, FINUT sera utilisé dans le reste du travail présenté. Le modèle répond aux objectifs énoncés (facilité de paramétrage, précision, rapidité et polyvalence) quant à son utilisation pour la simulation du fonctionnement (calcul des consommations d'énergie) et du contrôle d'une centrale desiccant cooling.

Le modèle a été validé avec une précision conforme à l'objectif initial. Celle-ci a été réalisée à partir de données expérimentales issues du suivi d'une installation

réelle de desiccant cooling. On a pu voir, en utilisant deux points de fonctionnement différents pour l'initialisation du modèle, que le fonctionnement d'une roue *in situ* diffère de celui prévu en laboratoire par le fabricant. Cela nous a également permis de voir que l'utilisation d'un modèle statique n'engendre pas d'erreur supplémentaire notable pour un fonctionnement en dynamique.

Nous allons maintenant décrire les modèles utilisés pour modéliser les autres composants du système de refroidissement à dessiccation.

3.3 Modélisation des autres composants du système de refroidissement à dessiccation solaire

Pour cette partie, le diagramme d'une centrale à dessiccation est reproduit dans la figure suivante, les différents indices utilisés par la suite se reportant à ceux indiqués dans le schéma.

Figure 3.10 : Schéma d'une centrale à dessiccation

3.3.1 Modélisation des échangeurs de chaleur

L'échangeur rotatif sensible

L'échangeur rotatif sensible est considéré avec une méthode "efficacité constante" ϵ_s – capacité minimum". On considère le débit capacitif minimum:

$$C_{\min}^s = \min(\dot{m}_{a,B} \cdot Cp_{a,B}, \dot{m}_{a,G} \cdot Cp_{a,G}) \quad (3.33)$$

Notons que dans le cas du dessiccant cooling, les deux flux d'air ont toujours le même débit volumique, la différence sera donc minime entre les deux débits massiques. L'échange de chaleur maximum entre les flux d'air s'exprime ainsi :

$$\dot{Q}_{\min}^s = \epsilon_s \cdot C_{\min}^s (T_F - T_B) \quad (3.34)$$

L'enthalpie des flux d'air de sortie est déterminée à partir de l'enthalpie d'entrée et de la quantité maximale de chaleur échangée.

$$h_{a,C} = h_{a,B} + \frac{\dot{Q}_s}{\dot{m}_{a,p}} \quad (3.35)$$

$$h_{a,G} = h_{a,F} - \frac{\dot{Q}_s}{\dot{m}_{a,p}}$$

Il n'y a aucun échange de chaleur latente entre les deux veines d'air, leur humidité spécifique demeure donc constante. On peut donc, en connaissant l'enthalpie de chaque veine, obtenir la température de sortie de l'échangeur rotatif sensible. Dans le cas où l'air de sortie se trouve au-delà de la limite de saturation,

l'humidité spécifique est ramenée à sa valeur pour un air saturé. L'énergie de condensation de la vapeur d'eau n'est pas prise en compte dans les calculs.

La batterie de régénération

La batterie de régénération est modélisée avec la même méthode. Il ne peut intervenir de saturation, puisque l'air est seulement réchauffé. **La valeur de l'efficacité est fixée à 0.8 pour toutes les simulations.** Un système de by-pass de l'air contrôlé internement est modélisé.

Figure 3.11 : Schéma de la batterie de régénération

Il permet de fixer une température de consigne pour la température de l'air à la sortie de l'air de la batterie. Si les calculs renvoient une température inférieure ou égale à cette consigne, le volet contrôlant le by-pass est fermé. Dans le cas contraire, on calcule la quantité d'énergie nécessaire pour atteindre la consigne:

$$\dot{Q}_{cons}^s = \dot{m}_{a,G} \cdot Cp_{a,G} (T_{a,Hcons} - T_{a,G}) \quad (3.36)$$

Puis on recalcule le débit capacitif minimum

$$C_{min,cons}^s = \frac{\dot{Q}_{cons}^s}{\epsilon_s \cdot (T_{liq,in} - T_{a,G})} \quad (3.37)$$

Finalement, le débit d'air capacitif le débit d'air by passé est donné par:

$$\dot{m}_{a,bypass} = \dot{m}_{a,G} - \frac{C_{min,cons}^s}{Cp_{liq}} \quad (3.38)$$

3.3.2 Modélisation des humidificateurs

L'humidification par évaporation se conduit à température humide constante. L'efficacité d'un humidificateur se définit comme le rapport des différences entre la température d'entrée et la température de sortie, et la température d'entrée et la température humide.

$$\epsilon_{hum} = \frac{T_e - T_s}{T_e - T_{humide}} \quad (3.39)$$

Connaissant la température humide d'entrée, il est possible de connaître toutes les autres variables de l'air à la sortie de l'humidificateur. La consommation en eau se calcule ainsi:

$$\dot{Q}_{eau} = \frac{\dot{m}_a (w_s - w_e)}{1 - \eta_{dec}} \quad (\text{Équation 3.40})$$

Avec η_{dec} coefficient de perte par déconcentration éventuelle.

3.3.3 Modélisation des ventilateurs

Les ventilateurs sont considérés à débit variable, mais à efficacité moyenne constante. La puissance consommée par un ventilateur est exprimée ainsi:

$$P_{vent} = \frac{\Delta P \cdot \dot{q}_v}{\varepsilon_{tot}}$$

ΔP chute de pression à contrer (Pa)

\dot{q}_v débit volumique en $m^3 \cdot s^{-1}$ (Équation 3.41)

P_{vent} puissance du ventilateur (W)

$$\varepsilon_{tot} = \varepsilon_{vent,1} \cdot \varepsilon_{vent,2}$$

L'efficacité totale est le produit de l'efficacité du moteur et de l'efficacité des pales. Le reste de l'énergie est transformée en chaleur. On considère que le moteur est situé en dehors de la gaine d'air, l'échauffement de l'air soufflé s'exprime donc ainsi:

$$\Delta T = \frac{\Delta P \cdot \dot{q}_v}{1000 \cdot \dot{m}_{a,ent} C_{p_a} (\varepsilon_{tot} / \varepsilon_{vent,2})}$$

Dans la suite des simulations, ε_{tot} sera fixé à 0.6 et $\varepsilon_{vent,2}$ à 0.85.

3.3.4 Modélisation des composants de la boucle solaire

3.3.4.1 Modélisation du ballon de stockage

Le ballon de stockage modélisé prend en compte la stratification de la masse d'eau selon la verticale du ballon. Le modèle utilisé est tiré de la bibliothèque de composants fournie avec TRNSYS 16. Il s'agit du "type 4". L'approche de la stratification consiste à diviser la masse d'eau en n volumes complètement mélangés. Ensuite un bilan est réalisé pour chaque nœud.

Figure 3.12 : Bilan énergétique pour le nœud i d'un ballon découpé en n tranches

Pour les nœuds où sont effectués les piquages (entrée et sortie de la boucle primaire, soutirage et entrée de la boucle solaire) un nouveau terme est ajouté dans le bilan énergétique. A chaque bilan correspond une équation différentielle du premier ordre. Le système de n équations est résolu afin d'obtenir les températures de chaque nœud.

3.3.5 Modélisation des capteurs solaires

Les capteurs solaires sont modélisés à l'aide du "type 1" de la bibliothèque de TRNYS 16. Il s'agit d'un modèle à "efficacité quadratique avec facteurs d'angles", qui permet de modéliser indifféremment des capteurs plans ou des capteurs sous vide.

L'expression générale (à partir de la température d'entrée du fluide, et pour une approche du premier ordre) du rendement s'écrit [HOTTEL,55]:

$$\eta = \frac{\dot{Q}_s}{A_c G_{\perp}} = FR(\tau\alpha) - F_R U_L \frac{(T_e - T_{amb})}{G_{\perp}} \quad (3.42)$$

IL est également possible d'exprimer l'efficacité de la manière suivante, avec une approche quadratique :

$$\eta = \frac{\dot{Q}}{A_c G_{\perp}} = FR(\tau\alpha) - F_R U_L \frac{(T_e - T_{amb})}{G_{\perp}} - F_R U_{L/T} \frac{(T_e - T_{amb})^2}{G_{\perp}} \quad (3.43)$$

En posant:

$$F_R U_L' = F_R U_L + F_R U_{L/T} \cdot (T_i - T_a)$$

on obtient:

$$\eta = FR(\tau\alpha) - F_R U_L' \frac{(T_e - T_{amb})}{G_{\perp}} \quad (3.44)$$

La norme européenne 12975-2 [CEN,01] utilisée pour tester les capteurs donne l'efficacité en fonction de la différence de la température moyenne et de la température ambiante, pour un éclairement normal à la surface du capteur. On

calcule donc les coefficients précédents en fonction des coefficients donnés¹ par les tests normalisés:

$$FR(\tau\alpha)_n = F_m R(\tau\alpha) \left[\frac{\dot{q}_{v,test} \cdot Cp_{liq}}{\dot{q}_{v,test} \cdot Cp_{liq} + \frac{F_m U_L'}{2}} \right] \quad (3.45)$$

$$F_R U_L' = F_m U_L' \left[\frac{\dot{q}_{v,test} \cdot Cp_{liq}}{\dot{q}_{v,test} \cdot Cp_{liq} + \frac{F_m U_L'}{2}} \right]$$

Enfin, afin de prendre en compte les réflexions sur les vitrages pour une inclinaison du rayonnement solaire différente de la normale d'un angle θ , on introduit, d'après [AHRAE,1977], des facteurs d'angle qui modifient le coefficient d'interception $FR(\tau\alpha)_n$:

$$\frac{(\tau\alpha)_b}{(\tau\alpha)_n} = 1 - b_0 \left(\frac{1}{\cos\theta} - 1 \right) - b_1 \left(\frac{1}{\cos\theta} - 1 \right)^2 \quad (3.46)$$

Dans le cas d'un capteur symétrique, un seul modificateur d'angle est nécessaire. Finalement, l'énergie captée par le capteur pour le pas de temps considérée est calculée, elle est ajoutée à la quantité de fluide traversant le capteur en même temps.

¹ Voir par exemple www.spf.ch pour des valeurs de coefficients pour différents capteurs testés

3.4 L'environnement de simulation TRNSYS 16

3.4.1 TRNSYS 16.0

La simulation complète du système de rafraîchissement évaporatif par dessiccation solaire nécessite l'intégration de nombreux composants (thermiques, solaires) ou d'éléments structurels. Un environnement intégré de simulation est nécessaire afin de ne pas devoir développer un nouveau solveur, et de profiter du développement d'une interface graphique améliorant fortement l'utilisation et la connexion d'un grand nombre de modèles.

TRNSYS (**TraNsient System Simulation program**) [TRNSYS,05] est un environnement complet de simulation des systèmes énergétiques. Ce logiciel fut initialement développé par les universités du Wisconsin et du Colorado afin de simuler des composants relatifs à l'utilisation de l'énergie solaire. L'outil est basé sur une approche systémique des problèmes que l'on cherche à modéliser. Les modèles sont couplés entre eux par les interconnexions entre les entrées et les sorties des modules (aussi appelés *types*). Une approche de type "boîtes noires" est utilisée, avec les éléments correspondants à un modèle regroupés sous formes d'entrées, de sorties ou de paramètres.

Bien que l'application initiale de TRNSYS fût orientée vers les systèmes énergétiques solaires, le logiciel intègre aujourd'hui des types liés aux autres énergies renouvelables et aux calculs énergétiques des bâtiments.

Ainsi TRNSYS 16 inclut les applications suivantes dans sa bibliothèque par défaut:

- Les systèmes solaires (thermiques et photovoltaïques)
- Les systèmes relatifs aux énergies renouvelables
- Les systèmes de ventilation
- Un modèle de bâtiment et de composants structurels annexes

De plus, il est aisé d'ajouter un modèle élaboré par les autres utilisateurs sous forme de fichiers "dll" exportables. Les nouveaux modèles peuvent être développés en FORTRAN ou en C++. TRNSYS s'enrichit donc constamment des apports de la communauté scientifique.

3.4.2 Le modèle de bâtiment "TYPE 56"

Afin de modéliser le bâtiment, le type 56 est utilisé. C'est un modèle multi zonale de simulation du comportement thermique du bâtiment. Les paramètres à renseigner sont nombreux pour décrire finement un bâtiment. Une interface graphique annexe, TRNBUILD permet de le faire.

Un modèle non géométrique de bilan énergétique est utilisé, avec un nœud par zone. Il représente la capacité thermique de la masse d'air, des occupants et du mobilier. La conduction à travers les parois d'une zone est modélisée à l'aide de la

méthode de fonction de transfert [MITALAS,71]. Cette méthode peut être décrite comme explicitant "l'historique thermique" de la paroi. Celle-ci est considérée comme une "boîte noire. La fonction de transfert est calculée une fois, au début de la simulation, pour une base de temps donnée, qui doit être importante pour les parois ayant une forte masse thermique. La fonction de transfert, appliquée au flux de chaleur surfacique externe d'une paroi, donne le flux de chaleur surfacique externe.

Les transferts aérauliques sont également modélisés. L'humidité entre également en compte, un modèle simple de capacité est utilisé pour l'adsorption / désorption de la vapeur d'eau dans les parois.

3.5 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons exposé les modèles utilisés dans les simulations du fonctionnement d'une installation de refroidissement solaire à dessiccation en phase solide.

Le modèle de composant de la centrale le plus complexe est celui de la roue à dessiccation. Il est dit « adapté », c'est-à-dire qu'il est issu de lois physiques simplifiées par des corrélations empiriques. Il a été validé à l'aide de données expérimentales, et montre une précision satisfaisante. Il répond tout à fait aux objectifs fixés pour son utilisation dans la modélisation globale.

Les autres modèles sont de type « empirique », ils sont basés sur l'expression des valeurs d'entrée et de sortie liées par une efficacité.

Tous ces modèles sont regroupés dans l'environnement de simulation dynamique TRNSYS, afin d'être couplés à un modèle de bâtiment inclus dans TRNSYS.

Cette modélisation globale nous permet de réaliser des études visant à caractériser le fonctionnement de la centrale desiccant couplée au bâtiment et de mettre en évidence des améliorations relatives à la régulation.

4. Caractérisation du fonctionnement de la centrale à dessiccation couplée à une salle de réunion en vue de l'établissement d'une nouvelle régulation

- 4.1 Introduction
- 4.2 Spécificité de la régulation des systèmes *desiccant cooling*
- 4.3 Etude de sensibilité en vue de l'identification des paramètres régulés
- 4.4 Etude de l'influence des conditions d'air intérieures et extérieures
- 4.5 Conclusion

4.1 Introduction

Dans le précédent chapitre, les différents modèles utilisés dans la simulation globale d'une centrale refroidissement solaire à dessiccation ont été présentés. Le logiciel TRNSYS 16.0 nous permet de connecter ces différents modèles, et de résoudre les différentes équations pour chaque pas de temps.

Cette modélisation rend possible l'étude fine de la centrale afin d'établir une stratégie de régulation pertinente prenant en compte les caractéristiques du fonctionnement du système. En effet, comme il a été exposé au premier chapitre, la technologie "*desiccant cooling*" permet d'obtenir des économies d'énergie non négligeables, mais qui ne suffisent pas pour assurer la rentabilité économique. C'est pourquoi il est important de rechercher les méthodes (stratégie de contrôle, dimensionnement pertinent...) et les technologies permettant de maximiser celles-ci. Un des moyens d'y parvenir est d'optimiser le fonctionnement de ce système à travers une régulation pertinente.

La régulation du système est étudiée afin de proposer une méthode de contrôle permettant à la fois, de réduire les consommations d'énergie (donc de favoriser l'utilisation de l'énergie solaire), et de garantir le confort des occupants. A cet effet, les différentes stratégies de régulation présentées dans la littérature sont d'abord exposées. Cette étude permet de relever les paramètres internes les plus employés.

L'effet de la variation de ces paramètres sur la puissance froide développée, ainsi que sur la performance du système est ensuite étudiée à travers une étude de sensibilité réalisée grâce à la simulation.

Le refroidissement évaporatif à dessiccation est un cycle ouvert, ce qui signifie que les conditions d'air extérieur et intérieur influent fortement sur son fonctionnement. C'est pourquoi une étude supplémentaire s'attachant à isoler ce phénomène est conduite. Elle permet d'évaluer l'influence des variations des conditions d'air sur la puissance froide développée et la performance de la centrale.

Enfin, une synthèse permet d'établir et de proposer une nouvelle stratégie de régulation, qui est présentée au chapitre suivant.

4.2 Spécificité de la régulation des systèmes *desiccant cooling*

4.2.1 Précis théorique sur la régulation

La régulation consiste à maintenir automatiquement, à une valeur désirée (*la consigne*) une variable (*la grandeur réglée*) soumise à des perturbations (*grandeurs perturbatrices*). L'organe permettant d'effectuer la correction nécessaire pour atteindre la consigne est l'*organe de réglage*. La *grandeur de réglage* (ou paramètre réglé) est la grandeur du signal de sortie du *régulateur*. L'entrée du régulateur est la *valeur mesurée*, qui concerne soit les grandeurs perturbatrices, on parle alors de *régulation en boucle ouverte*, soit la (ou les) grandeur(s) à réguler, on parle alors de *régulation en boucle fermée*.

4.2.1.1 Les boucles de régulation

Boucle ouverte: Lorsque la régulation est en boucle ouverte, la grandeur de réglage dépend donc de la grandeur perturbatrice mesurée. Par exemple la droite de chauffe d'un bâtiment est fonction de la température extérieure ambiante. La régulation en boucle ouverte agit rapidement car son action dépend de la cause perturbatrice, et non de la réponse du système. En revanche ce mode de régulation nécessite d'une part, de pouvoir mesurer la grandeur perturbatrice et d'autre part d'avoir défini au préalable une relation liant la fluctuation de la grandeur perturbatrice et la grandeur de réglage à travers l'utilisation d'un modèle prédictif. Cela implique que toute modification apportée au système (fenêtre ouverte, charge thermique importante...) n'est pas prise en compte.

Figure 4.1 : Régulation en boucle ouverte

Boucle fermée. Dans le cas d'une régulation en boucle fermée, le régulateur agit en fonction de la grandeur réglée en comparant la valeur mesurée avec la consigne (fig.1b). C'est le cas par exemple du thermostat d'ambiance régulant la température d'un local. Ce mode de réglage, qui agit en fonction de l'effet et non en fonction de la cause présente l'avantage de compenser la variation de la grandeur réglée quelle que soit la perturbation. En revanche l'action est tardive, puisque l'effet n'est qu'une conséquence de la cause. Ce temps de latence est fonction de la constante de temps du système.

Figure 4.2 : Régulation en boucle fermée

Pour une régulation des températures et/ou humidités intérieures, deux procédés sont utilisés généralement en même temps:

- Une régulation centrale, qui agit sur les équipements de production de chaleur ou de froid. C'est généralement une régulation "en boucle ouverte" régulée sur la température extérieure. Son rôle est de limiter la puissance disponible aux émetteurs pour éviter le gaspillage d'énergie. Ce type de régulation est moins adapté pour la climatisation étant donné que la température extérieure n'est pas aussi prépondérante qu'en hiver, les autres paramètres (charges internes, ensoleillement) étant plus importants.
- Des régulations décentralisées sur des émetteurs, des terminaux. Elles permettent de prendre en compte les apports gratuits (occupants, équipements) ainsi que des éléments perturbateurs (fenêtres ouvertes...) Généralement un moyen de réglage de la température désirée permet aux occupants d'individualiser l'ambiance.

4.2.1.2 L'action des régulateur

L'action du régulateur sur l'organe de réglage est progressive ou non selon les positions prises par l'organe sur sa plage de variation.

Régulation "tout ou rien". Ce mode de régulation est le plus rudimentaire car l'organe de réglage ne peut occuper que deux positions extrêmes selon l'écart de réglage. Ce mode d'action convient aux systèmes inertes pour lesquels la régulation se fera par cycles marche arrêt. On ne peut donc opérer une correction exacte, la grandeur réglée oscillant de façon cyclique. Ces oscillations ("différentiel dynamique") encadrent le différentiel statique du régulateur, ou hystérésis. C'est la bande morte, autour de la consigne pour laquelle la valeur de la grandeur de réglage ne varie pas.

Figure 4.3 : Régulation "tout ou rien"

Ce type de mode d'action est le seul possible lorsque l'organe de réglage ne possède que deux positions "ON-OFF", comme des pompes à vitesses fixes, ou des vannes papillons.

Régulation à action continue. Lorsque la régulation est à action continue, l'organe de réglage prend n'importe quelle position sur sa plage de variation. La commande élaborée par le régulateur correspond à une combinaison des actions de type Proportionnel, Intégral et Dérivé (PID). Pour l'action de type proportionnel, le signal est simplement proportionnel à l'écart entre la grandeur réglée et la consigne.

$$U(t) = U_0 + K_p \cdot e(t) \quad (4.1)$$

Avec : K_p gain de l'action proportionnelle

U_0 valeur de la commande lorsque $y(t) = y_c$

$e(t)$ écart de la valeur mesurée avec la consigne

Figure 4.4 : Action de type proportionnel

La bande proportionnelle (X_p) correspond à la variation de la grandeur réglée nécessaire pour faire varier la position de l'organe de réglage sur toute sa plage. Sa valeur définit la sensibilité du régulateur ou son *gain*. Ce dernier est inversement proportionnel à X_p . Ce mode d'action est très robuste, pour peu que X_p soit suffisamment grand. Mais il procure un écart résiduel (écart entre la valeur réglée et la valeur de la consigne) dépendant de la valeur de la bande proportionnelle.

Pour contrer cet effet, il est possible de rajouter un effet à l'action proportionnelle, un effet intégral qui a l'avantage de pouvoir effectuer une correction tant que l'écart n'est pas nul. A l'action proportionnelle, s'ajoute celle intégrale qui est proportionnelle à la valeur de l'intégrale de $e(t)$. Le régulateur PI possède donc deux paramètres de réglage : la bande proportionnelle X_p et le dosage de l'action intégrale qui est désigné *constante de temps d'intégration* τ_i .

$$U(t) = U_0 + K_p \cdot e(t) + \frac{1}{\tau_i} \cdot \int_0^{\tau_i} e(t) dt \quad (4.2)$$

La constante de temps d'intégration est le temps au bout duquel la correction due à l'action proportionnelle est répétée par l'action intégrale.

Lorsqu'il s'agit de détecter et de corriger des écarts le plus rapidement possible, il faut tenir compte de la valeur de l'écart, mais aussi de sa vitesse de variation. En effet une perturbation forte et brutale, compte tenu des retards – notamment en boucle fermée où le test s'effectue sur la réponse du système à la perturbation – nécessite un surcroît d'énergie dès le début. Ce surcroît d'énergie disparaît dès que la vitesse de variation devient nulle. Le dosage de l'action nécessaire (action dérivée) est défini par la *constante de temps de dérivation* τ_d . L'équation d'un régulateur PID est donc :

$$U(t) = U_0 + K_p \cdot e(t) + \frac{1}{\tau_i} \cdot \int_0^{\tau_i} e(t) dt + \tau_d \cdot \frac{de(t)}{dt} \quad (4.3)$$

Figure 4.5 : Action de type PID décomposée

La Figure 4.5 montre l'action d'un contrôleur PID résultante d'une fluctuation des grandeurs modificatrices. L'action proportionnelle s'oppose aux variations de la grandeur réglée de manière linéaire. L'action intégrale augmente tant que l'écart $e(t)$ est positif, et inversement ; c'est la seule action qui demeure non nulle lorsque la grandeur réglée est égale à la consigne. L'action dérivée est linéaire, on considère pour cet exemple la variation de la grandeur réglée comme étant quadratique. L'action dérivée s'annule lorsque la valeur de la grandeur réglée atteint un sommet.

4.2.2 Etude bibliographique de la régulation des centrales *desiccant cooling*

Nous nous limiterons à la définition de la régulation des centrales dessicant en été. En effet, en hiver, c'est un fonctionnement normal de chauffage par système centralisé à air. L'appoint solaire doit être pris en compte, et donc comme pour toute production "biénergie" la priorité revient à l'énergie gratuite.

L'étude se porte donc pour le moment sur les stratégies de régulation en été pour la centrale, ainsi que pour le sous-système solaire. La littérature sur la régulation des centrales dessicantes est très peu développée. De façon plus générale, l'étude des centrales en régime dynamique y est très peu présente.

Nous pouvons citer [HENNING,01] qui insiste sur la spécificité du contrôle de ce type de système. En effet il est possible de faire fonctionner le *desiccant cooling* selon cinq modes de fonctionnement (Cf. Tableau 4.1).

Modes de fonctionnement	ventilateurs	Roue dessicante	Roue sensible	Batterie chauffage process	Humidificateur régénération	Humidificateur process
Chauffage actif	X		X	X		
Double flux	X		X			
Free cooling	X					
Humidification indirecte	X		X		X	
<i>Desiccant cooling</i>	X	X	X		X	X

Tableau 4.1 : Mise en marche des composants en fonction du mode de fonctionnement considéré

Henning ne considère pas ici le mode de fonctionnement "évaporation combiné" qui utilise les deux humidificateurs. Il indique également que les débits de ventilation peuvent être augmentés à l'aide de ventilateurs à débit variable si le débit hygiénique ne suffit pas pour les besoins en froid du bâtiment. La stratégie de régulation n'est pas indiquée de manière précise, mais un principe de base la régit afin de minimiser les consommations en énergie primaire : Les débits d'air doivent être minimisés dans tous les modes d'opération. L'augmentation du débit d'air ne doit intervenir que dans les modes actifs, c'est à dire *desiccant cooling* et chauffage.

Dans [HENNING,04b] un paragraphe est dédié à la régulation des centrales dessicantes. Plusieurs stratégies sont définies selon le type de système dessicant utilisé :

- *Desiccant cooling* avec capteurs à air, sans dispositif de stockage ni d'appoint (e.g. opération de démonstration de l'IHK de Fribourg, cf. chapitre 3).
- *Desiccant cooling* avec capteurs à fluide, avec dispositif de stockage et appoint chaud (chaudière)
- *Desiccant cooling* avec capteur à fluide, avec dispositif de stockage et appoint froid (compresseur)

Nous nous intéresserons donc à la présentation de la stratégie de régulation du deuxième cas. Les auteurs conseillent d'adapter la température de régénération, ce qui complexifie la procédure de régulation, mais permet une meilleure gestion des conditions de charge partielle. Ils définissent deux effets positifs à cette modulation : le volume de stockage est mieux utilisé, et les capteurs solaires opèrent avec une meilleure efficacité.

Ce tableau présente les différents modes de fonctionnement de la centrale, mais pas les paramètres de régulation internes. Il est important de noter que les valeurs testées sont la température et l'humidité de soufflage. C'est donc une régulation en boucle ouverte qui est proposée.

Mode	Condition								
	Roue Dessiccante	Roue sensible	Humidificateur process	Débit d'air process	Humidificateur retour	By-pass échangeur régénération	Echangeur régénération	Débit d'air retour	
Free Cooling	-	-	-	+	-	ouvert	-	+	Température et humidité de soufflage OK
Humidification indirecte	-	+	-	+	+	ouvert	-	+	Consigne de température de soufflage dépassée
Humidification combinée	-	+	+	+	+	ouvert	-	+	Consigne de température de soufflage dépassée ; humidité inférieure à la consigne
<i>Desiccant cooling</i>	+	+	+	+	+	> 0.8	+	+	Consigne de température de soufflage dépassée ; humidité supérieure à la consigne
<i>Desiccant cooling, débit d'air augmenté</i>	+	+	+	++	+	<20%	+	++	Température et/ou humidité de soufflage dépassent la consigne
++ signifie un débit d'air augmenté									

Tableau 4.2 : Schéma de la régulation proposée par [HENNING,04]

[SACE,03b] propose une régulation basée sur le calcul d'une "fonction des besoins en froid". Cette fonction est égale à 0 tant que la température intérieure est inférieure à 22°C par exemple. Lorsqu'elle devient positive, le mode « humidification indirecte » se met en marche. Plus la valeur de la fonction augmente, plus la vitesse de rotation de l'échangeur rotatif sensible s'accroît (et son efficacité de même). Lorsque la vitesse de rotation atteint son maximum, le système bascule en mode *desiccant cooling*. L'efficacité de l'humidificateur process, ainsi que la température de régénération varient également en fonction des besoins en froid. Finalement, le débit de ventilation est augmenté en dernier recours. Les valeurs frontières, ainsi que l'expression de la fonction des besoins en froid (qui est fonction de la température extérieure et de la différence entre la température intérieure et la température de consigne) n'est pas donnée.

[GINESTET,02] propose une régulation où les paramètres réglés considérés sont les suivants:

- température de régénération
- débit d'air
- choix du mode de fonctionnement

Les auteurs ont aussi pris en compte l'origine de la chaleur utilisée (chaleur "payante" ou chaleur gratuite). Les valeurs mesurées sont les températures extérieures et intérieures. Les auteurs insistent sur l'importance de la ventilation nocturne, spécialement pour les bâtiments ayant une inertie forte.

Figure 4.6 : Diagramme de la stratégie de contrôle proposée par [GINESTET,02]

La Figure 4.6 montre la stratégie de régulation définie par Ginestet pour une énergie de régénération payante. Elle prend en compte les périodes d'occupation ou d'inoccupation. En inoccupation, le "free cooling" est utilisé pour limiter la surchauffe en journée. L'augmentation du débit de soufflage est utilisée assez tôt (de 22 à 25°C). On peut remarquer que les forts débits sont évités en journée, alors qu'ils sont utilisés la nuit. Du point de vue énergétique cela paraît contradictoire, mais du point de vue économique, avec l'utilisation de la tarification heures creuses cette stratégie peut se justifier. Par contre le mode évaporatif indirect n'est pas utilisé en période d'occupation. La température de régénération augmente elle aussi, et le mode dessiccant se met en route à 22-23°C.

Finalement les auteurs pointent la puissance limitée du DEC, qui justifie selon eux le recours à la surventilation nocturne. Ils pointent également le COP thermique moyen du système ce qui limite l'emploi d'une énergie de réactivation payante. Ils concluent sur la nécessité de développer une stratégie pour un système DEC couplé à un système solaire.

Figure 4.7 : Régulation proposée par [MAALOUF,06]

Pour [MAALOUF,06], pendant la période d'occupation, le système peut fonctionner en mode dessiccant, humidification indirecte ou free cooling comme indiqué dans la Figure 4.7. Le débit d'air est supposé constant et égal à $0,6 \text{ kg/s}$ ou $1800 \text{ m}^3/\text{heure}$. Le système peut fonctionner en mode ventilation ou humidification indirecte selon la valeur de $\Delta T1$ (différence de température entre l'air extérieur et la sortie de l'humidificateur de retour). Si cette différence dépasse 1°C , le système fonctionne en mode humidification indirecte. Dans le cas opposé, l'installation fonctionne en mode ventilation. Si la température du local dépasse la température de consigne $t1$, l'installation fonctionne en mode dessiccant jusqu'à ce que la température du local soit inférieure à $t1-a$ (a étant une constante qui dépend de la masse thermique du bâtiment ; elle est en générale égale à 1). Lorsque la température extérieure devient inférieure à 29°C , la température de consigne vaut 25°C et 26°C dans le cas contraire. En ce qui concerne la température de régénération, dans le cas où une énergie d'appoint est utilisée, elle est stable. Sa valeur est ajustée pour chaque météo.

Ces deux dernières stratégies (Ginestet et Maalouf) sont les seules décrites de façon assez précise pour pouvoir être réutilisées sans établir d'hypothèses trop importantes.

4.2.3 Synthèse de l'étude bibliographique

<i>Etude</i>	<i>Modes</i>	<i>Paramètres régulés</i>	<i>Grandeurs testées</i>	<i>Occupation</i>
HENNING (2001)	<ul style="list-style-type: none"> • Free cooling • Humidification indirecte • <i>Desiccant</i> • <i>Desiccant</i> débit augmenté 	<ul style="list-style-type: none"> • Débit de ventilation 	<ul style="list-style-type: none"> • ? 	Non prise en compte
HENNING (2004)	<ul style="list-style-type: none"> • Free cooling • Humidification indirecte • Humidification combinée • <i>Desiccant</i> • <i>Desiccant</i> débit augmenté 	<ul style="list-style-type: none"> • Débit de ventilation • Température de régénération 	<ul style="list-style-type: none"> • Température et humidité de soufflage (changement de mode) • Température intérieure (Variation du débit) 	Non prise en compte
SACE (2003)	<ul style="list-style-type: none"> • Free cooling • Humidification indirecte • <i>Desiccant</i> • <i>Desiccant</i> débit augmenté 	<ul style="list-style-type: none"> • Vitesse de rotation de l'échangeur rotatif sensible • Température de régénération • Débit de ventilation 	<ul style="list-style-type: none"> • Température extérieure • ΔT(température de consigne – température intérieure) • <i>Fonction des besoins en froid</i> 	Non prise en compte
GINESTET (2002)	<ul style="list-style-type: none"> • Free cooling • <i>Desiccant</i> • <i>Desiccant</i> débit augmenté 	<ul style="list-style-type: none"> • Débit de ventilation • Température de régénération 	<ul style="list-style-type: none"> • Température intérieure 	2 stratégies différentes Surventilation nocturne utilisée
MAALOUF (2006)	<ul style="list-style-type: none"> • Free cooling • Humidification indirecte • <i>Desiccant</i> • <i>Desiccant</i> débit augmenté 	<ul style="list-style-type: none"> • 	<ul style="list-style-type: none"> • Température intérieure • ΔT (Température extérieure – température après l'humidificateur régénération) 	2 stratégies différentes Surventilation nocturne utilisée

Tableau 4.3 : Tableau récapitulatif des stratégies de régulation présentées

Les différentes stratégies utilisent de 3 à 5 modes de fonctionnement différents. Les boucles de régulation sont des boucles hybrides comprenant à la fois des tests sur la valeur réglée et sur la grandeur perturbatrice, sauf pour Ginestet qui est une boucle fermée. Les paramètres internes régulés sont les suivants:

- Le débit de ventilation: Il est généralement augmenté en dernier recours, afin d'augmenter la puissance froide délivrée.
- La température de régénération en mode dessicant.
- La vitesse de rotation de l'échangeur rotatif sensible.

Afin de déterminer quels paramètres internes il est pertinent d'utiliser pour réguler le fonctionnement de la centrale, une étude de sensibilité a été effectuée. L'effet des variations des paramètres internes de la centrale pour les modes de fonctionnement utilisés sur la puissance froide délivrées, ainsi que sur les performances énergétiques du système est évalué et analysé.

4.3 Etude de sensibilité en vue de l'identification des paramètres régulés

4.3.1 Paramètres étudiés

Il s'agit de lister les variables pouvant être utilisées pour la régulation. C'est-à-dire l'ensemble des actions pouvant être exécutées afin de maintenir la consigne. Les critères de sélection permettant de choisir les paramètres régulés sont les suivants :

- leur variation permet une modulation effective de la puissance froide.
- Cette variation doit s'accompagner d'une modulation de la puissance chaude de régénération et/ou de la puissance électrique appelée. Ainsi une baisse de la puissance froide, doit s'accompagner d'une baisse de la puissance appelée (chaude et électrique).

Ces variations sont étudiées pour les modes de fonctionnement suivants:

- Free cooling
- Humification indirecte
- Humidification combinée
- *Desiccant cooling*

Types d'actions	Modes d'action				Borne inférieure	Borne supérieure
	Free Cooling	Humification indirecte	Humidification combinée	Desiccant actif		
Débit d'air	X	X	X	X	3 vol/h*	8 vol/h
Efficacité échangeur sensible		X	X	X	85 %**	85 %**
Efficacité humidificateur régénération		X	X	X	70 %	95 %
Efficacité humidificateur process			X	X	70 %	95 %
By-pass échangeur régénération				X	0.5	1.2
Température de régénération				X	30 °C	95 °C
* : Débit minimum hygiénique recommandé par la réglementation						
** : Les variations de ce paramètre ne sont pas étudiées à priori (Cf. ci dessous)						

Tableau 4.4 : Paramètres évalués pour chaque mode d'action du système dessiccant

Débit d'air Le débit d'air est une grandeur prépondérante pour moduler la puissance froide de l'installation. Cette modulation doit impérativement se faire par l'intermédiaire de ventilateurs à vitesse variable, et non de volets réglables, afin de moduler également la puissance électrique utilisée. Elle se fait donc de façon continue. Ses bornes sont le débit minimal hygiénique de renouvellement défini par [SANTE,83], la borne maximum est fixée à 8 vol/h.

Efficacité de l'échangeur rotatif sensible. Faire varier l'efficacité de cet échangeur permet de moduler la puissance froide, mais ne permet pas de faire baisser significativement les consommations énergétiques. Il n'y a donc pas d'intérêt à ce que son efficacité varie, le meilleur rendement correspond à une efficacité maximum. L'étude de l'effet de la variation de l'efficacité ne sera donc pas effectuée a priori. Sa valeur est fixée à 85%.

Efficacité des humidificateurs. L'efficacité des échangeurs est réglée par la variation du débit d'eau projetée dans la veine d'air. L'efficacité de chacun des humidificateurs varie de 70 à 95%.

Variation du by-pass de l'air de régénération de la roue. Afin de limiter la puissance chaude nécessaire à la régénération, un ratio de 0.8 entre le débit de régénération et celui de process est généralement utilisé. Nous étudierons donc l'effet de la variation de ce by-pass en modifiant le ratio de 0.5 à 1.2.

Température de régénération. La température de régénération permet également de moduler la puissance froide de l'installation. En effet, plus la température est haute plus la déshumidification exercée par la roue est grande. Cette variation s'effectue à l'aide d'un by-pass de l'air autour de la batterie chaude, cf. chapitre précédent. La température de régénération varie de 30°C à 95°C, une température supérieure impliquant une modification du circuit hydraulique [SOLER-BLANC,03].

4.3.2 Caractéristiques de la centrale de traitement d'air

Les caractéristiques de la centrale de traitement d'air sont les suivantes :

- Débit volumique : de 0 m³/h à 1 800 m³/h.
- Pertes de charge : $\Delta P = 0.15 \cdot \dot{q}_v + 750$
- Ventilateurs : Efficacité de 0.6
- La roue à dessiccation modélisée est une roue du fabricant Kingenburg (SECO 800 / 900 – Φ 695 – épaisseur 450 mm)

	Entrée process	Sortie process	Entrée régénération
Température (°C)	28.8	36.5	50
Humidité spéc. (g/kg)	11.5	9.34	15.35
Débit volumique (m³/s)		0.5	0.5

Tableau 4.5 : Paramètres d'initialisation du modèle FINUT

- Puissance du moteur : 350 W.
- Humidificateur process : Pertes d'eau par déconcentration : 20%, Puissance de la pompe : 250 W
- Humidificateur régénération : Pertes d'eau par déconcentration : 20% Puissance de la pompe : 250 W
- Roue de récupération (chaleur sensible) efficacité = 85%, Puissance du moteur : 350 W

Les valeurs choisies initialement pour les puissances des pompes sont fortes par rapport à celles généralement rencontrées dans les réalisations. Les résultats bruts de la puissance électrique de la centrale sont donc à nuancer, mais les comparaisons réalisées demeurent valides.

4.3.3 Définition du local étudié

Le local étudié fait parti d'un des bâtiments modélisés lors de l'étude « Comparaison de la climatisation solaire » (Cf. Annexe 1), le bâtiment 1000 m² version « HPE » haute performance énergétique. La centrale *desiccant cooling* est appliquée à la grande salle de réunion dont les caractéristiques sont les suivantes.

Surface / volume	75 m ²	225 m ³
Mur	$U=177 \text{ W/m}^2.K$ Isolation extérieur	18 m ² S / 37.5 m ² O / 18 m ² N
Plafond	$U=200 \text{ W/m}^2.K$ isolation extérieure	75 m ²
Ouvrants	$U=2.88 \text{ W/m}^2.K$ $\tau_r=0.48$	Protections solaires variables
Infiltration	0.28 vol/h (Arrêté du 29/11/2000)	63 m ³ /h
Définition des charges	Charges internes	Charges internes spécifiques
Occupation	37 personnes (65 W sensibles 55 W latents)*37	1/12 personnes / m ² 5.41 W sens./m ² 4.58 W lat./m ²
Taux de renouvellement d'air minimum	666 m ³ /h 3 vol/h	18 m ³ /h.occupant 9 m ³ /h.m ²
Charges sensibles	350 W sens. (informatique)	4.67 W sens./m ²
Eclairage	725 W sens	10 Wsens/m ²
Total	3480 W sens 2035 W lat.	46.4 Wsens/m² 27.1 Wlat/m²

Tableau 4.6 : Paramètres du local étudié

Les parois intérieures sont considérées avec des conditions aux limites de type 'flux nuls' qui supposent une température identique à tous moments dans les locaux adjacents.

4.3.4 Conditions d'air pour les tests effectués

Les grandeurs réglées sont évaluées en régime permanent établi. C'est-à-dire que les conditions d'air extérieur ainsi que les conditions d'air intérieur sont fixes avant le début de la variation du paramètre. Les paramètres sont évalués pour chaque mode d'action, avec des conditions définies pour chaque cas. Ces conditions sont sélectionnées pour représenter les conditions usuelles d'utilisation de chaque mode de fonctionnement. La variation de l'air intérieur sera en évolution libre, afin de prendre en compte les effets "rétroactifs de la variation du paramètre étudié sur le fonctionnement global du système.

FREE COOLING	Conditions extérieures	Température	15°C
		Humidité	6.42 g/kg 50 %
	Conditions intérieures	Température	23°C
		Humidité	8.78 g/kg 50 %
HUMIDIFICATION INDIRECTE	Conditions extérieures	Température	22°C
		Humidité	7.44 g/kg 40%
	Conditions intérieures	Température	24°C
		Humidité	9.33 g/kg 50%
HUMIDIFICATION COMBINEE	Conditions extérieures	Température	24°C
		Humidité	7.44 g/kg 40%
	Conditions intérieures	Température	24°C
		Humidité	9.33 g/kg 50%
DESICCANT COOLING	Conditions extérieures	Température	32°C
		Humidité	10.44 g/kg 35%
	Conditions intérieures	Température	26°C
		Humidité	10.54 g/kg 50%

Tableau 4.7 : Conditions d'air des tests pour les différents modes de fonctionnement

4.3.5 Résultats de l'étude de sensibilité des paramètres

La puissance froide PF_{cent} (kW) produite par la centrale est la différence d'enthalpie entre l'air ambiant extérieur et l'air de soufflage. Elle représente la quantité de froid produit par la centrale:

$$PF_{cent} = \dot{m}_{a,p} \cdot (h_A - h_S) \quad (4.4)$$

La puissance froide PF_{loc} effective refroidissant le local est la différence d'enthalpie entre l'air repris et l'air de soufflage. C'est cette différence là qui représente le refroidissement réel du local, qui est la plus intéressante pour l'étude du couplage entre la centrale et le local:

$$PF_{loc} = \dot{m}_{a,p} (h_E - h_S) \quad (4.5)$$

La puissance "motrice" représentant la puissance chaude nécessaire à la régénération si besoin, et la puissance électrique (convertie en énergie primaire) des auxiliaires:

$$P_{mot} = \dot{m}_{a,r} \cdot (h_h - h_g) + 2.58 \cdot P_{elec} \quad (4.6)$$

Finalement, nous pouvons calculer deux efficacités frigorifiques primaires:

$$EFP_{cent} = \frac{PF_{cent}}{P_{mot}} \quad (4.7)$$

$$EFP_{loc} = \frac{PF_{loc}}{P_{mot}}$$

4.3.5.1 Le mode free cooling

Figure 4.8 : Variation du taux de renouvellement d'air pour le mode free cooling

Ici PF_{cent} est nulle, la centrale ne produit pas de froid elle-même. La puissance froide s'accroît peu avec l'augmentation du débit, car la température intérieure baisse avec des débits d'air plus grands, diminuant ainsi la différence d'enthalpie entre l'air extérieur et intérieur. La consommation des ventilateurs augmente de façon quasi linéaire. De ce fait l'EFP décroît rapidement.

4.3.5.2 Le mode humidification indirecte

Figure 4.9 : Variation du taux de renouvellement d'air pour le mode humidification indirecte

La puissance froide apportée au local varie faiblement. Par contre la puissance froide générée par la centrale augmente plus fortement lorsque le débit d'air augmente. La puissance apportée au local augmente peu car la température intérieure baisse sensiblement. De ce fait la différence d'enthalpie entre l'air de soufflage et l'air repris baisse, annulant une partie de l'effet de l'augmentation du débit d'air. L'EFP_{loc} décroît quand le débit augmente, alors que l'EFP_{cent} augmente.

Figure 4.10 : Variation de l'efficacité de l'humidificateur régénération pour le mode humidification indirecte

L'efficacité de l'humidificateur de régénération n'a pas d'incidence sur la puissance froide développée relative au local, mais sa hausse permet d'augmenter la puissance froide relative à la centrale. La puissance motrice reste constante. De ce fait, les EFP concernant le local ou la centrale subissent les mêmes évolutions.

4.3.5.3 Le mode humidification combinée

Figure 4.11 : Variation du taux de renouvellement d'air pour le mode humidification combinée

Il existe à nouveau une disparité entre PF_{loc} et PF_{cent} . La puissance froide concernant la centrale augmente sensiblement avec le débit d'air, mais PF_{loc} augmente plus modérément. La puissance froide augmente également, avec environ la même pente que P_{cent} .

L'EFP résultante pour la centrale augmente lorsque le débit d'air augmente. Pour l' EFP_{loc} , sa valeur baisse quand le débit d'air s'accroît.

Figure 4.12 : Variation de l'efficacité des humidificateurs régénération pour le mode humidification combinée

L'efficacité de l'humidificateur côté régénération a très peu d'influence. Les valeurs des puissances développées augmentent légèrement. La puissance motrice est constante. On constate donc la même évolution pour les EFP.

Figure 4.13 : Variation de l'efficacité des humidificateurs process pour le mode humidification combinée

Les puissances développées restent constantes lorsque l'efficacité de l'humidificateur côté régénération varie, il en est de même pour les EFP.

4.3.5.4 Le mode desiccant cooling

Figure 4.14 : Variation du taux de renouvellement d'air pour le mode desiccant cooling

Lorsque le taux de renouvellement d'air s'accroît, PF_{loc} augmente très peu, contrairement à PF_{cent} qui progresse assez fortement. Dans le cas de PF_{loc} , la hausse de la puissance est faible car bien que le débit croisse, l'enthalpie intérieure baisse. Par conséquent l' EFP_{loc} baisse avec la hausse du débit d'air alors que l' EFP_{cent} augmente.

Figure 4.15 : Variation de l'efficacité des humidificateurs régénération pour le mode *desiccant cooling*

L'augmentation de l'efficacité de l'humidificateur côté régénération a un effet positif sur la puissance apportée au local. Pour PF_{cent} , son influence est moindre. La puissance motrice s'accroît très légèrement. Les EFP suivent donc les orientations des puissances froides.

Figure 4.16 : Variation de l'efficacité des humidificateurs process pour le mode *desiccant cooling*

L'augmentation de l'efficacité des humidificateurs côté process a une influence très légèrement négative sur les puissances développées. Les variations pour les EFP sont les mêmes puisque la puissance motrice n'est pas modifiée.

Figure 4.17 : Variation de la température de régénération process pour le mode *desiccant cooling*

La température de régénération influe fortement sur les puissances développées qui augmentent vivement. En conséquence, les efficacités frigorifiques primaires augmentent jusqu'à un plateau situé à une température de régénération d'environ 70°C. Il est important de noter que la roue utilisée ne permet pas, dans la pratique de dépasser une température de régénération de 70°C. C'est pourquoi dans le chapitre 5, le type de roue employé est différent.

Figure 4.18 : Variation de la valeur du by-pass pour le mode *desiccant cooling*

Les puissances froides développées pour le local et par la centrale augmentent légèrement lorsque la valeur du by-pass de la batterie de régénération s'accroît, jusqu'à une valeur égale à 0.8, elle stagne au-delà. En contrepartie la valeur de la puissance motrice augmente de façon linéaire, l'énergie de régénération diminue proportionnellement. En conséquence, les EFP baissent avec l'augmentation de la valeur du by-pass.

4.3.5.5 Synthèse et discussion des résultats

Les enseignements pouvant être tirés de cette étude paramétrique sont multiples. Tout d'abord, il est important de noter que la valeur de la puissance froide

développée diffère fortement selon que l'on s'intéresse au local ou à la centrale. De manière générale, les PF_{loc} sont plus utiles pour étudier la régulation du système global, puisque c'est cette valeur qui définit le froid effectivement apporté au local. Les PF_{cent} sont intéressants eux pour étudier la performance intrinsèque de la centrale.

La surventilation doit être utilisée avec discernement, car elle induit dans presque tous les cas une baisse de l'EFPP. Cette baisse des performances est en partie due à la baisse des températures intérieures résultante de la hausse de la puissance froide. De plus, la hausse de la puissance froide développée par la centrale est proportionnelle au débit d'air, mais la puissance utilisée dans les ventilateurs varie elle en fonction du carré du débit d'air.

L'efficacité de l'humidificateur de régénération permet dans la plupart des cas de faire varier les puissances froides. Cependant son utilisation n'a pas d'influence notable sur la puissance motrice. Il est donc préférable de fixer son efficacité correspondant au maximum de puissance froide, c'est-à-dire 95 %, et de ne pas utiliser ce paramètre pour la régulation.

L'efficacité de l'humidificateur de process n'a pas d'influence notable sur le système en terme de puissance motrice ou de puissance froide développée. Cela s'explique par le fait que c'est une transformation s'accomplissant à température humide constante, c'est-à-dire très proche d'une isenthalpe. Par contre, elle permet de transformer la chaleur sensible en chaleur latente, et ainsi de moduler la température de soufflage, avec en contrepartie une humidité plus importante. Ce paramètre peut donc être utilisé dans une stratégie de régulation d'une centrale de refroidissement évaporatif à dessiccation.

La variation de la température de régénération est un outil intéressant de modulation de la puissance froide relative à la centrale et au local. Son élévation correspond même à un accroissement léger de l'EFPP.

La variation du by-pass peut être également un paramètre intéressant pour la régulation d'un système *desiccant cooling*. Cependant, la précision du modèle décroît quand la valeur du by-pass diffère fortement de 1, c'est pourquoi ce résultat nécessiterait une validation expérimentale approfondie. La variation du by-pass n'est donc pas prise en compte pour l'élaboration de la stratégie, sa valeur est fixée à 0.8, valeur généralement admise dans la littérature.

4.3.6 Conclusion

Cette étude permet d'établir les bases guidant la mise au point de la stratégie de régulation. Les paramètres régulés suivants sont donc retenus:

- **Le débit de ventilation:** La variation de ce paramètre engendre une forte variation de la puissance froide, mais pour une altération importante des performances. C'est pourquoi la surventilation doit être utilisée en dernier recours dans la chaîne de réponse de la régulation

- ***L'efficacité de l'humidificateur de process:*** Sa modification permet de contrôler la température et l'humidité de l'air de soufflage. Cela peut être utile en cas d'humidité relative intérieure inconfortable.
- ***La température de régénération:*** Ce paramètre est utilisé afin de modifier la puissance froide délivrée par la centrale en mode *desiccant cooling*.

Cette étude établit quels sont les paramètres régulés utilisés par la régulation proposée. Elle a été réalisée pour des conditions d'air intérieur et extérieur différentes pour chaque mode testé. La régulation agence également l'utilisation de ces derniers. Il est donc nécessaire d'examiner l'influence des conditions d'air intérieur et extérieur sur la puissance délivrée par chaque mode. C'est l'objet de la seconde partie de l'étude préliminaire à l'élaboration de la régulation.

4.4 Etude de l'influence des conditions d'air intérieures et extérieures

4.4.1 Introduction

Les conditions d'air extérieur et intérieur conditionnent fortement le fonctionnement du refroidissement évaporatif à dessiccation. [MAALOUF,06b] et [LINDHOLM,00] présentent un outil performant pour étudier l'interaction du système avec l'extérieur. Afin de délimiter le fonctionnement de chaque mode, une ligne est tracée dans le diagramme de l'air humide qui délimite les états de l'air extérieur à partir desquels l'air de ventilation peut être refroidi à une température de soufflage donnée (20°C). Si l'état de l'air se trouve à droite de cette ligne, il ne peut pas être refroidi à la température de soufflage désirée. Par contre, s'il se trouve à gauche de cette ligne, il peut être refroidi à une température plus basse.

Figure 4.19 : Utilisation des lignes limites pour étudier la faisabilité du système dessiccant [MAALOUF,06b]

La réflexion proposée se base sur la température de l'air soufflé. Une approche complémentaire consiste à prendre en compte la puissance froide pour le local considéré. C'est l'objet de la deuxième phase de l'étude préparatoire. On s'attache à isoler l'influence des conditions d'air (température et humidité) intérieures et extérieures sur la puissance froide développée pour le local.

L'objectif est de pouvoir tracer l'évolution de cette puissance en fonction de la température intérieure et du différentiel entre l'enthalpie intérieure et extérieure ($\Delta h = h_{int} - h_{ext}$). L'humidité et la température sont ainsi prises en compte. Les zones

de fonctionnement optimales (i.e. là où la puissance développée et l'EFP sont maximaux) des différents modes peuvent être caractérisé par une surface sur les graphes en fonction de $T_{\text{intérieur}}$ et $\Delta h = h_{\text{int}} - h_{\text{ext}}$.

C'est pourquoi les changements suivants dans les simulations sont effectués.

- Les paramètres internes (e.g. température de régénération, by-pass, efficacités...) d'un mode de fonctionnement ne sont pas modifiés.
- La température intérieure reste constante quelles que soient les sollicitations extérieures ou la puissance développée par la centrale, à l'aide d'une puissance virtuelle interne au local régulant la température de consigne

Les charges internes du local sont identiques. Les composants de la centrale sont les mêmes que pour la première étude. Les paramètres sont les suivantes:

<i>Paramètre</i>	<i>Valeur</i>
Efficacité de la roue de récupération	0.85
Efficacité humidificateur process	0.85
Efficacité humidificateur régénération	0.95
Température de régénération	70°C
Débit de ventilation	4 vol/h
By-pass régénération	20%

Tableau 4.8 : Paramètres utilisés pour l'étude de l'influence des conditions d'air

4.4.2 Résultats

Pour chaque graphe, neuf cas sont calculés, puis les valeurs sont interpolées entre ces points. Le climat de Paris est pris en compte, c'est à dire que les humidités relatives extérieures évoluent entre 45 et 55%.

Figure 4.20 : PF_{loc} en fonction de la température intérieure et du différentiel d'enthalpie

Figure 4.21 : EFP_{loc} en fonction de la température intérieure et du différentiel d'enthalpie

Free cooling: La hausse de la puissance froide dans le mode free cooling est linéaire. Elle est dépendante du différentiel d'enthalpie. La puissance froide produite par ce mode décroît rapidement avec la diminution de la valeur de Δh (peu d'écart entre les conditions extérieures et intérieures). Lorsque cette dernière est faible, ce mode ne peut être utilisé seulement si la demande en froid est elle-même modeste. C'est pourquoi il est nécessaire de fixer une limite haute pour la température intérieure à l'utilisation du free cooling.

Humidification indirecte: Ce mode a la plus grande dépendance à la température intérieure. En effet, pour un même Δh , une température intérieure plus importante signifie généralement une humidité intérieure plus grande, et donc une capacité de refroidissement évaporatif moindre. A conditions égales (e.g. $T_{int}=25^{\circ}\text{C}$, $\Delta h=9 \text{ kJ/kg}$) la puissance développée est plus importante (+30 %) que pour le mode free cooling. Dans une logique de gradation de la puissance froide développée, il est donc pertinent que le mode humidification indirecte suive le mode free cooling.

Humidification combinée: Le graphe montre les mêmes tendances, la puissance développée étant plus élevée.

Figure 4.22 : P_{loc} et EFP_{loc} pour le mode dessiccant cooling en fonction de la température intérieure et du différentiel d'enthalpie

Desiccant cooling: Les résultats pour le *desiccant cooling* sont exposés à nouveau dans la Figure 4.22, avec une échelle plus précise. La puissance froide développée par le mode dessiccant est elle assez indépendante de la température intérieure Elle est nettement supérieure aux autres modes de fonctionnement. Par contre l' EFP_{loc} est faible comparée aux autres modes. Une échelle plus précise pour le fonctionnement du mode dessiccant montre qu'il est dépendant du différentiel

d'enthalpie et de la température intérieure. Plus celle-ci est importante, plus l'EFP_{loc} augmente. Ces variations sont cependant assez faibles et sont le résultat de la hausse de température en entrée de la batterie de régénération due à la hausse de température intérieure.

De manière générale, les résultats sont très dépendants du différentiel d'enthalpie, et assez peu de la température intérieure. Cette analyse nous conduit à faire l'hypothèse du choix de Δh comme une variable mesurée pertinente pour la boucle de régulation. Les besoins en froid sont eux fonction de la température intérieure. C'est pourquoi il est essentiel de garder également cette variable comme valeur testée. Son influence se fera plus nette lors des tests en conditions dynamiques.

4.5 Conclusion

Les paramètres régulés utilisés dans la stratégie de régulation seront donc le débit de ventilation, l'efficacité de l'humidificateur process, et la température de régénération, pour les modes de fonctionnement suivants, dans l'ordre croissant de puissance : Free cooling ; Humidification indirecte ; Humidification combinée ; *Desiccant cooling*.

Une régulation utilisant le différentiel d'enthalpie et la température intérieure comme valeurs mesurées semble donc corroborée par ces résultats. On parle alors d'une régulation hybride, c'est-à-dire un mélange entre une boucle ouverte (la fonction de contrôle dépend des perturbations, ici l'enthalpie extérieure) et une boucle fermée (la fonction de contrôle dépend de la grandeur régulée, ici la température intérieure).

Le but d'une stratégie de contrôle efficace, est de minimiser les consommations énergétiques et de satisfaire au confort des occupants. Ainsi pour résumer l'effet final des contrôleurs, on peut dire que l'utilisation du Δh permet de choisir le bon mode de fonctionnement correspondant au minimum d'énergie dépensée, et que l'utilisation de la température intérieure garantit le confort des usagers en étant le signal pour la régulation d'augmenter la production de froid. C'est un optimum à trouver entre ces deux préoccupations.

Enfin, l'utilisation du différentiel d'enthalpie permet de limiter la complexité de la stratégie de régulation en limitant le nombre d'entrées, tout en prenant en compte aussi bien la température que l'humidité.

Dans le prochain chapitre, une nouvelle stratégie de régulation se basant sur ces observations est proposée, elle est testée sur des journées types, et sa définition est optimisée afin de limiter au maximum la consommation d'énergie du système.

5. Proposition et optimisation d'une nouvelle régulation en boucle hybride

- 5.1 Introduction
- 5.2 Définition de la stratégie de contrôle
- 5.3 Test de la stratégie sur des journées-test
- 5.4 Résultats saisonniers
- 5.5 Optimisation des valeurs frontières de la stratégie
- 5.6 Comparaison avec d'autres stratégies de régulation proposées dans la littérature
- 5.7 Application de la régulation hybride à d'autres cas
- 5.8 Conclusion

5.1 Introduction

L'étude réalisée dans le chapitre précédent donne les bases pour la réalisation d'une nouvelle stratégie de régulation. Cette dernière est fondée sur l'utilisation du différentiel d'enthalpie de l'air extérieur et intérieur, ainsi que de la température sèche du local comme valeurs mesurées. Les paramètres internes dont l'utilisation dans la régulation a été jugée pertinente sont contrôlés par un test sur l'humidité relative et/ou la température sèche intérieure.

La stratégie employée est tout d'abord définie de manière détaillée, puis son implantation dans la simulation est exposée. Les résultats pour des journées types, ainsi que pour une saison complète sont présentés.

Le choix des modes de fonctionnement est alors optimisé à l'aide d'une méthode numérique d'optimisation. L'algorithme de *Hooke and Jeeves* est utilisé, et une fonction « coût », à minimiser, est construite en prenant en compte la consommation globale d'énergie primaire, ainsi qu'un indice d'inconfort.

Cette régulation optimisée est alors comparée à un système référence à compression, ainsi qu'à d'autres stratégies de régulation. Enfin, certains paramètres du système sont modifiés afin d'étudier la réponse de la stratégie de régulation à des cas différents.

5.2 Définition de la stratégie de contrôle

5.2.1 L'algorithme de régulation

La stratégie s'établit sur trois niveaux [VITTE,07a]. Tout d'abord l'algorithme de régulation choisit le mode de fonctionnement le plus pertinent en fonction du différentiel d'enthalpie et de la température intérieure. Ensuite, pour le mode humidification combinée, un contrôle sur l'humidité relative intérieure est effectué, afin de s'assurer qu'elle ne dépasse pas 65%, auquel cas le système passe en mode dessiccant cooling modifié (l'efficacité de l'humidificateur process est ramenée de 85 à 65 %) jusqu'à ce qu'elle redescende sous les 60 %, ou que le système ne change de mode de fonctionnement. Finalement, le contrôleur choisit les valeurs des paramètres régulés de chaque mode en fonction de la température intérieure. La régulation est résumée par la Figure 5.1.

Figure 5.1 : Schéma global de la stratégie de régulation.

L'efficacité de l'humidificateur de process est contrôlée par une loi de type "tout ou rien", La température de régénération de la roue à dessiccation par une loi proportionnelle, et le débit de ventilation par un régulateur proportionnel - intégral - dérivé.

La loi permettant de choisir le mode de fonctionnement se représente par un graphe ayant la température intérieure en abscisse et le différentiel d'enthalpie en ordonnée. Chaque mode de fonctionnement est représenté par une surface sur ce

graphe. Les limites entre chaque mode comprennent des hystérésis de 0.5 °C ou de 1kJ/kg_{as}, cf. Figure 5.2.

Figure 5.2 : Schéma de décision des modes de fonctionnement

- (1) La limite supérieure en différentiel d'enthalpie est fixée de telle sorte que le mode humidification directe ne soit pas utilisé lorsqu'il n'est pas efficace.
- (2) Le mode dessicant cooling se met en route pour une température intérieure plus faible lorsque le différentiel d'enthalpie diminue. En effet, dans ce cas là, une forte puissance froide est nécessaire.
- (3) Même pour un différentiel d'enthalpie fort, le système passe en mode dessicant lorsque la température approche de la température de consigne retenue.

La valeur de ces frontières est optimisée dans l'utilisation finale de la régulation, cf. paragraphe 5.4.

5.2.2 Implémentation du contrôleur dans la simulation

Le contrôleur est constitué d'une succession de boucles conditionnelles imbriquées permettant de choisir le mode de fonctionnement conformément au schéma de décision. Il est appliqué de telle manière que son fonctionnement simule un régulateur réel, et non idéal. C'est-à-dire que le contrôle est effectué une fois que l'ensemble de la simulation a convergé, et les signaux de contrôles sont alors transmis aux différents organes de régulation pour le prochain pas de temps. Cette organisation de la modélisation a l'avantage de se rapprocher d'un contrôleur réel,

et de favoriser le temps de convergence. En contrepartie, il nécessite un pas de temps court, de l'ordre de quelques minutes, afin d'obtenir des résultats cohérents, puisque celui-ci représente l'échantillonnage du contrôleur.

Les bornes du fonctionnement du contrôleur proportionnel régulant la température de régénération sont les suivantes:

$$\begin{aligned} \text{Si } T_{\text{int}} \leq 25 \text{ } ^\circ\text{C} \text{ alors } T_{\text{reg}} &= T_{\text{reg,min}} \text{ } ^\circ\text{C} \\ \text{Si } T_{\text{int}} \geq 27.5 \text{ } ^\circ\text{C} \text{ alors } T_{\text{reg}} &= T_{\text{reg,max}} \text{ } ^\circ\text{C} \end{aligned} \quad (5.1)$$

Le régulateur PID contrôlant le débit d'air doit également être réglé. Pour cela, la méthode de Ziegler-Nichols [ZIEGLER,64] est employée. Tout d'abord, les termes intégral et dérivée sont désactivés. Le coefficient K_p du terme proportionnel est progressivement augmenté jusqu'à ce que la consigne oscille selon une période notée P_u , égale ici à 1200 secondes (cf. Figure 5.3). La valeur de K_p (1.8) est alors le gain ultime, noté K_u . Les valeurs des paramètres des autres termes sont alors prescrites par Ziegler-Nichols:

$$\begin{aligned} K_p &= 0.6 \cdot K_u = 1.08 \\ \tau_i &= \frac{P_u}{2} = 600 \text{ sec} \\ \tau_d &= \frac{P_u}{8} = 150 \text{ sec} \end{aligned} \quad (5.2)$$

On parle de saturation du contrôleur lorsque il ne peut plus influencer sur la valeur réglée, celui-ci ayant atteint les bornes supérieures ou inférieures de son action. Ce phénomène apparaît ici lorsque le débit de renouvellement d'air est à son minimum et que la température intérieure est inférieure à la valeur de consigne. Dans ce cas-là, le terme intégral va diminuer, et lorsque la température intérieure remonte, il y a alors un temps de latence du contrôleur qui permet au terme intégral de combler la baisse enregistrée auparavant. On a donc un dépassement de la consigne important. Afin de parer à cela, un algorithme de suivi est mis en place, qui compare la valeur de sortie du contrôleur avant ($u(t)$) et après la saturation de la commande ($v(t)$) afin de réinitialiser la valeur du terme intégral à l'aide du gain τ_{ir} . Sa valeur est fixée égale à τ_i le gain du terme intégral.

$$U_{i,\text{réinit}} = \frac{1}{\tau_{ir}} \int_0^{\tau_{ir}} (v(t) - u(t)) \cdot dt \quad (5.3)$$

Finalement, le régulateur PID une fois réglé permet effectivement d'avoir un respect de la consigne satisfaisant. Cependant, les valeurs des paramètres proposés ici ne correspondent qu'au cas étudié. De plus, la simulation ne permet pas de prédire les valeurs utilisées pour un cas réel, un réglage *in situ* est nécessaire.

Figure 5.3 : Régulation du débit de ventilation selon la méthode Ziegler-Nichols

5.2.3 Conclusion

L'algorithme contrôlant le fonctionnement du système est donc implémenté dans la simulation. La température intérieure est régulée de manière satisfaisante grâce à un régulateur PID. Le prochain paragraphe permet d'étudier le fonctionnement du système pour des journées types.

5.3 Test de la stratégie sur des journées-test

5.3.1 Hypothèses du cas testé

La stratégie de régulation est appliquée sur le même bâtiment que celui utilisé au chapitre 4. Le local étudié est identique et la centrale dessicant (type et puissance des composants) également, sauf pour la roue et la puissance des pompes des humidificateurs.

En effet, afin de pouvoir utiliser une roue permettant l'emploi d'un air de régénération d'une température supérieure à 70°C, la roue ayant servi à la validation du modèle (cf. chapitre 3) est utilisée. La puissance des humidificateurs passe de 350 W à 90 W, une valeur plus proche des valeurs généralement admises [INES,05].

Le climat pris en compte est celui de Paris (fichier météo Meteonorm de Paris-Montsouris fourni avec TRNSYS).

Le sous-système solaire est également pris en compte. L'appoint de chaleur nécessaire lorsque l'énergie solaire n'est pas suffisante est assuré sur la boucle secondaire (cf. figure 1.10c).

Il se compose des éléments suivants:

- **De capteurs plans sélectifs**, représentant une **surface effective de 20 m²**. Ces capteurs sont des capteurs plans hautes performances. Une référence a été choisie sur le site de l'institut suisse SPF¹ (Solartechnik Prüfung Forschung), il s'agit capteurs de type « SOLTOP COBRALINO X »

:

Capteur SOLTOP COBRALINO X	
Efficacité optique a_0	86 %
Coefficient de déperditions calorifiques a_1	3.60 W/m².K
Coefficient de déperditions calorifiques quadratique a_2	0.009 W/m².K²
Facteur d'angle longitudinal (50°)	0.94
Facteur d'angle transversal (50°)	0.94

Tableau 5.1 : paramètres du capteur solaire utilisé

- **D'un ballon de stockage stratifié** d'un volume de **3.5 m³** de dimensions 2.50 m (L) * 0.70 m (r).
- **D'une chaudière à condensation**, d'un rendement sur le pouvoir calorifique inférieur (P.C.I.) de 90 %, d'une puissance électrique de 60 W.

¹
www.spf.ch

- **D'une pompe sur le circuit primaire**, débitant 100 L/h et d'une puissance de 40 W
- **D'une pompe sur le circuit secondaire**, débitant 300 L/h et d'une puissance de 80 W.
- **D'une unité de régulation "tout ou rien"** contrôlant la mise en route de la pompe à partir de la mesure de la différence entre la température de sortie et d'entrée du capteur, cf. Figure 5.4.

Figure 5.4: Régulation de la pompe de la boucle solaire primaire

5.3.2 Résultats sur une journée test

Les résultats sont présentés pour des journées types. Ils permettent de vérifier si l'algorithme de régulation fonctionne, et que le confort des occupants est satisfait. En effet c'est le premier objectif de la stratégie de régulation. **La température de consigne choisie est égale à 27°C.**

	<i>Température sèche max.</i>	<i>Température sèche min.</i>	<i>Humidité relative max.</i>	<i>Humidité relative min.</i>
<i>Journée moyennement chaude et humide</i>	27.1 °C	21.5 °C	58.3 %	44 %
<i>Journée très chaude</i>	30.8 °C	22 °C	55 %	51 %

Tableau 5.2 : Définition des journées test utilisées

Enfin, **le pas de temps de la simulation est de 300 secondes**. Les fichiers climatiques disponibles étant des fichiers horaires, une interpolation linéaire est réalisée. L'influence du pas de temps sur les résultats saisonniers est exposée ultérieurement.

Sur une journée moyennement chaude et humide (cf. Tableau 5.2) les modes de fonctionnement sont bien étalés, et la progression s'effectue du mode de fonctionnement ayant la plus petite puissance jusqu'au mode dessicant cooling, le plus puissant.

Figure 5.5 : Régulation pour une journée moyennement chaude et humide. (Mode 1: ventilation, 2: humidification indirecte, 3: humidification combinée, 4: dessicant)

L'humidification indirecte (cf. Figure 5.5) permet de souffler l'air à une température inférieure de moins de 1°C par rapport à l'air extérieur pendant une demi-heure. Puis l'humidification combinée permet d'augmenter cette différence à plus de 2°C. Enfin, quand la température dépasse 26.5°C, la centrale passe en mode dessicant cooling jusqu'à la pause méridionale, pour fonctionner tout l'après-midi en mode dessicant. La température de soufflage est alors d'environ 20°C, 6°C de moins que la température intérieure. Le débit de ventilation est de 3 vol/h, soit le débit de renouvellement d'air réglementaire: Il n'y a alors pas besoin de surventilation.

Figure 5.6 : Régulation pour une journée très chaude. (Mode 1: ventilation, 2: humidification indirecte, 3: humidification combinée, 4: dessicant)

Pour la journée représentée à la Figure 5.6, le mode dessicant est utilisé pendant toute l'occupation. En effet dès que le local est occupé, les conditions intérieures et extérieures sont telles que le régulateur commande dès 8h30 le mode dessicant. La dérive de la température intérieure est maîtrisée grâce à la variation du débit de ventilation piloté par le régulateur PID:

- Dès 8h30, le local est à 27°C et la consigne des ventilateurs augmente lentement au cours de la matinée avec la hausse des charges climatiques (température extérieure et ensoleillement), puis chute brutalement à la pause méridionale pour revenir au débit minimum de ventilation.
- L'après-midi, le système accompagne de manière efficace la remontée brutale des charges internes. La température intérieure atteint 27°C sans dépassement de consigne (*overshooting*) Au cours de la demi-journée, le débit de ventilation atteint quasiment 6 vol/h, le maximum autorisé.

De 10h à 11h, une instabilité de la commande commence à s'installer, elle se traduit par les oscillations du débit de ventilation. Le réglage fin des paramètres du régulateur (cf. paragraphe 5.2) est un réglage très agressif afin de ne pas avoir de dépassement de consigne, ce qui implique une certaine instabilité qui reste cependant ici mesurée.

Figure 5.7 : Effet du contrôle sur l'humidité relative intérieure pour une journée peu chaude (Mode 1: ventilation, 2: humidification indirecte, 3: humidification combinée, 4: dessicant et dessicant modifié)

Pour la journée représentée à Figure 5.7, l'humidité relative intérieure est forte dès le début de la journée, puisqu'elle est supérieure à 60%. Jusqu'à 10h30, le

Le système fonctionne en ventilation simple. Les charges internes latentes et sensibles induisent une augmentation de l'humidité spécifique et la température intérieure. Puis le différentiel d'enthalpie baissant, le régulateur ordonne le passage en humidification combinée. En conséquence, l'humidité relative intérieure dépasse 65%, ce qui conduit à la mise en route du mode dessicant cooling modifié (efficacité de l'humidificateur process égale à 65 %), jusqu'à ce que la hausse des températures intérieures ne force le passage en mode dessicant normal. L'après-midi, le même schéma se répète, si ce n'est que le passage en mode dessicant modifié permet de faire baisser φ_{int} en dessous de 60 % en $\frac{3}{4}$ d'heure et de réutiliser ensuite le mode humidification combinée.

L'effet de la régulation sur l'humidité intérieure permet donc d'éviter une humidité relative intérieure trop conséquente lorsque le système est utilisé en mode humidification combinée, mais ne permet pas d'éviter le dépassement de la consigne pour les modes ventilation simple et humidification indirecte, qui eux n'ajoutent pas d'humidité dans le flux d'air de ventilation. Si ce cas arrive, l'humidité pose moins de problème, car les températures sont, par définition de la régulation, plus basses.

5.4 Résultats saisonniers

La stratégie de régulation est testée sur une saison de climatisation, **du 1^{er} mai au 30 septembre**, avec toujours les mêmes hypothèses qu'aux paragraphes précédents.

5.4.1 Définition des indicateurs et résultats

Les consommations saisonnières d'électricité (chaudière auxiliaire, centrale de traitement d'air et boucle solaire) ainsi que la consommation de gaz de la chaudière auxiliaire sont évaluées. La consommation globale d'énergie primaire également.

Le taux de couverture solaire (SFC), l'efficacité frigorifique primaire moyenne (EFP) et l'efficacité primaire de climatisation (EPC) (qui prend en compte au numérateur les besoins en froid calculés et non le froid produit) sont calculés pour évaluer les performances de la stratégie de régulation.

$$EPC = \frac{\sum_{2880}^{6551} Q_{froid}}{\sum_{2880}^{6551} (Q_{aux} + 2.58 \cdot Q_{elec})} \quad (\text{Équation 5.4})$$

L'inconfort est évalué de deux manières différentes:

- Un indice (IC) est créé sur la base des degré-heures supérieures à la température de consigne. Le dépassement de la consigne est ainsi pondéré par la valeur de l'écart. Plus celui-ci est important plus la valeur de l'indice augmente. De plus, des coefficients de pondération amplifient cet effet.

$$IC = \sum_{2880}^{6551} \chi_i \cdot (T_i(t) - T_{cons}) \cdot \delta\tau \cdot \delta(T_i) \quad (\text{Équation 5.5})$$

Avec : $\delta\tau$: temps de dépassement [h]

$\delta(T_i)$: 0 si $T_i < T_{cons}$; 1 si $T_i > T_{cons}$

χ_i : coefficients de pondération

T_i (°C) < à	$T_{cons} + 0.5$	$T_{cons} + 1$	$T_{cons} + 2$	$T_{cons} + 3$	$T_{cons} + 5$
χ_i	0.5	1	3	6	10

Tableau 5.3 : Valeur des coefficients modificateurs χ_i

- Le nombre d'heures (HR) où l'humidité relative intérieure est supérieure à 65 %.

Stratégie hybride	
Q_{elec} (kWh)	<i>816</i>
Q_{gaz} (kWh)	<i>924</i>
Q_{prim} (kWh)	<i>3029</i>
EFP (-)	<i>1.98</i>
ECP (-)	<i>1.17</i>
SFC (%)¹	<i>77.2</i>
IC (°C.h)	<i>7.3</i>
HR (h)	<i>60</i>

Tableau 5.4 : Résultats saisonniers pour la stratégie hybride

Sur une saison complète de climatisation, le système consomme 3029 kWh d'énergie primaire, et a un EFP moyen de 1.98. L'ECP est lui de 1.17. En effet, Les besoins sont calculés pour une température intérieure de 27°C et un débit de renouvellement d'air minimum de 3 vol/h. Lorsque les charges climatiques ne sont pas très importantes, soit le refroidissement n'est pas nécessaire soit les appels de puissance sont faibles, alors qu'en même temps le mode de calcul de l'EFP prend compte une production de froid de la centrale supérieure. Ainsi celle-ci est plus importante que les besoins en froid. On peut voir ce phénomène à la Figure 5.5, où la température intérieure est inférieure à 27°C, alors que la centrale a fonctionné en différents modes.

Avec la configuration choisie, le taux de couverture solaire est égal à 77.2 %. D'après le ratio obtenu au premier chapitre (un taux de couverture solaire supérieur à 50 % pour un COP_t égal à 0.6 permet d'économiser de l'énergie primaire), ce taux de couverture permettrait d'obtenir des réduction d'énergie primaire, par rapport à un système référence utilisant un groupe froid à compression.

L'indice d'inconfort est moyen (environ 7h) et correspond à de petits dépassements de consigne dus à la régulation.

Le nombre d'heures où l'humidité relative intérieure est supérieure à 65% est de 60 heures. Ce dépassement est généralement situé aux heures où la température intérieure est peu élevée, le système fonctionne en ventilation simple et ne permet pas de réduire l'humidité.

5.4.2 Influence du pas de temps de calcul sur les résultats

L'influence du pas de temps sur les résultats est évaluée. Le pas de temps minimum choisi est de 60 secondes et le pas de temps maximum est d'une heure. La consommation primaire, ainsi que l'indice d'inconfort IC sont présentés. Le temps de calcul nécessaire pour une saison complète est également pris en compte.

¹ Cf. chapitre 1 §1.3.2 pour la définition de cet indicateur

Pas de temps	1'	1'30"	5'	10'	30'	60'
Qprim (kWh)	2997	3011	3029	3149	3251	3461
IC (°C.h)	5.8	6.7	7.3	8.0	10.3	19.1
Temps de calcul (sec)	561	400	143	97	35	14

Tableau 5.5 : Influence du pas de temps de la simulation sur les calculs

Figure 5.8 : Résultats pour différents pas de temps comparés aux résultats du pas de temps égal à 5'

Le temps de calcul évolue de façon quasi linéaire par rapport au pas de temps de la simulation. Ainsi pour un pas de temps de 5 minutes, les calculs durent 2'23". L'utilisation d'un pas de temps inférieur alourdit fortement le travail de prévision.

Les résultats pour les pas de temps inférieurs ou égaux à 5 minutes montrent peu de dispersion. En effet, l'indice d'inconfort IC et la consommation d'énergie baissent très légèrement. A l'opposé, pour des pas de temps supérieurs à 5 minutes, les consommations d'énergie augmentent. Cela s'explique par une régulation moins précise : Les modes de fonctionnement les moins énergétivores sont moins utilisés, la montée en température du local s'effectuant plus rapidement.

Enfin, l'indice de confort augmente fortement pour les pas de temps de 30 ou 60'. Cela s'explique par un réglage délicat du régulateur PID pour ces valeurs (le pas de temps étant intervenant également dans le calcul de la commande). Le régulateur oscille entre un débit de renouvellement d'air fort (> 5 vol/h) et le débit d'air réglementaire. La température intérieure oscille autour de la consigne à chaque pas de temps.

En conséquence, pour le reste des simulations, un pas de temps de 5 minutes est choisi, ce qui permet d'avoir peu de dégradation des résultats pour un temps de calcul limité.

5.4.3 Etude fine de la régulation

Les températures et les différentiels d'enthalpie délimitant les frontières de la régulation (cf. Figure 5.2) sont choisis de manière arbitraire. Elles ne correspondent pas forcément aux valeurs les plus pertinentes correspondantes au minimum d'énergie consommée pour assurer le respect de la consigne.

Prenons par exemple une journée où la température intérieure est fortement plus élevée que la température extérieure. Dans ce cas-là, la température de soufflage en mode humidification indirecte sera plus élevée que la température extérieure.

Figure 5.9: exemple de journée où l'humidification indirecte n'est pas indiquée

Ici, l'utilisation de la stratégie de régulation hybride ne permet pas d'employer le mode de fonctionnement le plus adéquat. En effet, la forte différence d'enthalpie entre l'air extérieur et l'air intérieur suffit à refroidir le local. L'emploi du mode d'humidification indirecte est même néfaste, puisqu'il conduit à une température de soufflage supérieure à la température extérieure.

Il est donc nécessaire de rechercher une technique permettant de choisir les valeurs des frontières de manière à ce que leur définition n'engendre pas de comportement du système contre-productif. Afin de réaliser ce choix de manière automatisé et personnalisé pour chaque cas étudié, une méthode d'optimisation est proposée. Le but de cette méthode [VITTE,07b] est d'optimiser la valeur de chaque frontière, afin que la consommation finale de la centrale dessiccant cooling soit la plus faible possible, tout en respectant la valeur de la température de consigne pré-établie. Elle est présentée dans le paragraphe suivant.

5.5 Optimisation des valeurs frontières de la stratégie de régulation hybride

5.5.1 L'algorithme d'optimisation

Les valeurs des frontières entre chaque mode de fonctionnement ont été posées en première approche de manière arbitraire. Il s'agit maintenant d'optimiser ces valeurs par rapport à une fonction coût. C'est donc un problème d'optimisation uni critère et multidimensionnelle.

La fonction coût doit prendre en compte la consommation globale d'énergie primaire sur la saison de climatisation. Ainsi les frontières seront placées de telle sorte que la consommation soit minimisée. Mais l'utilisation de cette seule valeur engendrerait un dépassement de la température de consigne de façon systématique. C'est pourquoi un terme est ajouté, il s'agit de l'indice d'inconfort IC défini auparavant. Ces deux relations sont liées par α_o un coefficient de connexion dont la valeur peut varier. Finalement l'expression de la fonction coût est la suivante:

$$F_{\min} = \left(\sum_{2880}^{6551} 2.58 \cdot Q_{elec} + \sum_{2880}^{6551} Q_{aux} \right) + \alpha_o \cdot IC(T_{consigne}, T_{intérieur}) \quad (5.6)$$

Il existe de nombreuses méthodes numériques d'optimisation. Néanmoins, une partie d'entre elles nécessitent le calcul de la dérivée en un point discret. Or la fonction définie précédemment est le résultat notamment d'une intégration des puissances appelées sur la saison, sa dérivée n'a donc pas d'expression analytique. Elle peut être approximée numériquement, mais au prix d'un accroissement rapide du nombre de simulation effectuées. De plus, c'est une fonction qui a de fortes probabilités de comporter des discontinuités. Il est donc nécessaire d'utiliser des algorithmes de recherche directs de la solution minimisant la fonction.

La définition des méthodes directes est donnée par Hooke et Jeeves [HOOKE,61] : « On utilise le terme de recherche directe pour décrire une méthode de recherche utilisant différents essais de solution possible en comparant chaque essai au meilleur résultat obtenu jusqu'à présent, combiné à une stratégie permettant de déterminer quelle est la prochaine solution à tester ». C'est donc une méthode exploratrice, qui ne garantit pas l'obtention d'un minimum global, la recherche pouvant rester bloquée dans un minimum local. [WETTER,04] compare plusieurs algorithmes d'optimisation pour minimiser les consommations énergétiques d'un bâtiment. Il montre que les algorithmes « hybrid particle swarm » et « Hooke and Jeeves » donnent les meilleurs résultats.

La méthode de Hooke and Jeeves est une méthode géométrique directe d'optimisation (sans calcul des dérivées des contraintes et des critères). Elle comporte deux étapes principales qui sont la recherche de la direction de descente et le déplacement dans cette direction. A partir d'un point initial ou point de référence, l'algorithme effectue une recherche exploratoire par perturbation d'un incrément $+\Delta i$ d'une variable, les autres variables restant fixes. Si le coût de la fonction à optimiser est meilleur, alors cette nouvelle composante est conservée.

Dans le cas contraire, la variable est perturbée en $-\Delta i$ et conservée en cas d'amélioration de la fonction objectif. Si les deux incréments n'apportent aucune amélioration, la composante reste inchangée. A la fin du processus, toutes les composantes ont été perturbées une fois, le point obtenu est un point pour lequel la fonction coût a été améliorée, soit le point de référence lui-même. Dans ce dernier cas, le processus est réitéré avec un pas Δi plus petit (typiquement $\Delta i / 2$). Dans le cas contraire, le point obtenu et le point de référence sont utilisés pour définir une nouvelle direction de recherche par extrapolation. Un déplacement peut alors être effectué le long de cette direction. Le nouveau point ainsi obtenu devient le point de référence. La procédure est en général stoppée lorsque les incréments Δi deviennent inférieurs à une précision donnée vis-à-vis des divers paramètres.

5.5.2 Implémentation dans la simulation

Le logiciel GENOPT¹ est utilisé. Ce logiciel d'optimisation permet de piloter a priori tout environnement de simulation ayant des entrées et des sorties écrites explicitement dans un fichier texte (EnergyPlus, DOE-2, SPARK...). Pour l'utilisation avec TRNSYS un type a été développé par la société TESS² (Thermal Energy System Specialist) qui permet de s'affranchir des problèmes de communication entre les deux logiciels.

Les valeurs des frontières T_1 , T_2 , T_3 , T_4 , Δh_1 , Δh_2 , et Δh_3 doivent donc être optimisées. Afin d'éviter que les secteurs ne se croisent (e.g. $T_3 > T_2$), le changement de variable suivant est opéré:

$$\begin{aligned}
 T_2 &= T_1 + DT_1 \\
 T_3 &= T_2 + DT_2 \\
 T_4 &= T_3 + DT_3 \\
 \Delta h_2 &= \Delta h_1 + D\Delta h_1 \\
 \Delta h_3 &= \Delta h_2 + D\Delta h_2
 \end{aligned}
 \tag{5.7}$$

Finalement, les valeurs à optimiser sont T_1 , DT_1 , DT_2 , DT_3 , Δh_1 , $D\Delta h_1$, et $D\Delta h_2$. Dans ce qui suit, les résultats sont présentés avec les expressions initiales. La précision recherchée est de 0.25 °C pour les frontières sur la température et de 0.5 kJ/kg pour les frontières sur le différentiel d'enthalpie.

5.5.3 Résultats

5.5.3.1 Vérification de l'obtention d'un minimum global

La méthode d'optimisation Hooke and Jeeves ne permet pas d'assurer l'obtention d'un optimum global. Il faut s'en assurer en lançant plusieurs optimisations ayant des valeurs initiales différentes.

¹
² <http://gundog.lbl.gov/GO>
www.tess-inc.com

Trois groupes différents de valeurs initiales sont utilisés, et le pas de recherche initial est également modifié. De ce fait, 3 points de départ sont donnés, avec 3 vitesses initiales de recherche différentes. Bien sûr, plus elles sont grandes, plus il faut d'itérations pour arriver à la précision souhaitée. Ces tests sont réalisés avec le coefficient de connexion α_0 égal à 120.

Figure 5.10 : Optimisations pour différentes valeurs des paramètres initiaux

La fonction coût est donc multimodale, il existe un nombre important de minima locaux en fonction des valeurs des paramètres initiaux. Plus les valeurs initiales sont grandes moins la dispersion des résultats l'est. Mais le coût en calcul augmente fortement, passant d'environ 25 simulations nécessaires à 175 (+700%), ce qui représente un temps d'optimisation variant d'environ 1 heure à 7 heures. Il est nécessaire d'utiliser les pas de recherche initiaux de 2°C et 4 kJ/kg, même si l'optimisation prend alors un temps très long. De plus, pour une étude précise, il est recommandé d'établir la recherche du minimum global en testant plusieurs points de départ. Il apparaît là la difficulté d'optimiser un problème dont le calcul de la fonction coût (multimodale) nécessite un long temps de calcul.

5.5.3.2 Sensibilité au paramètre α_0

L'étude de la variation du paramètre α_0 est réalisée avec les pas de recherche décrits auparavant, mais un seul point de départ est utilisé. Il s'agit des valeurs correspondantes à la Figure 5.2. Ce paramètre représente l'importance allouée au respect de la consigne. Plus cette valeur est faible, et moins la fonction coût est pénalisée par un dépassement de la consigne, qui est ici fixée à 27°C. Les résultats pour une variation de α_0 comprise entre 1.2 et 12 000 sont présentés dans le Tableau 5.6.

	$\alpha_o=1.2$	$\alpha_o=12$	$\alpha_o=120$	$\alpha_o=1200$	$\alpha_o=12\ 000$
T_1 (°C)	22.75	22.75	22.25	21	21
T_2 (°C)	25.25	24.75	23.75	22.25	22.25
T_3 (°C)	27.00	26.75	25.75	24.25	23.75
T_4 (°C)	27.75	27.5	26.5	25.25	25.00
Δh_1 (kJ/kg)	8.0	9	8.5	8.0	8.0
Δh_2 (kJ/kg)	-2	-1	-2.5	-2.0	-2.5
Δh_3 (kJ/kg)	-14	-13	-12.5	-13.0	-13.0
Fmin	2652	2786	3089	3576	3516
IC	10.3	5.2	2.34	0.54	0.43
Q elec	754	778	800	830	865
Q gaz	696	715	744	743	768
Q prim	2640	2724	2808	2928	3000

Tableau 5.6 : Influence de la variation de α_o sur les résultats de l'optimisation

L'effet de la fluctuation du coefficient de connexion est vérifié ; en effet, plus il augmente, plus l'indice d'inconfort décroît. Pour $\alpha_o=1.2$, les valeurs frontières pour la température indiquent un dépassement de consigne quasi-systématique en cas de mise en fonctionnement du mode dessicant cooling, puisque celui-ci, pour un Δh supérieur à -14 kJ/kg, se met en route à des températures supérieures à la température de consigne ($T_2=27^\circ\text{C}$ et $T_3=27.75^\circ\text{C}$ auxquelles il faut encore ajouter 0.25°C relatifs à l'hystérésis). Ensuite, le régulateur PID ramène la température intérieure à des valeurs conformes au confort désiré, ce qui explique que les valeurs de l'indice d'inconfort restent faibles.

Les valeurs des frontières pour l'enthalpie varient très peu entre les solutions optimisées correspondantes aux valeurs de α_o . Par contre, elles diffèrent fortement des valeurs initialement choisies de manières arbitraires. L'utilisation du différentiel d'enthalpie comme valeur mesurée est validée, puisque l'optimisation des frontières le concernant semble participer à la réduction de la consommation énergétique.

Les valeurs des frontières sur les températures subissent globalement un glissement vers des valeurs plus élevées quand la valeur du coefficient de connexion augmente. Aucun mode ne semble "évit" par l'algorithme d'optimisation, c'est-à-dire que les intervalles concernant chaque mode est respecté par rapport aux valeurs de départ.

Finalement, l'ensemble des frontières sur le différentiel d'enthalpie, pour un même complexe météo - centrale - boucle solaire - bâtiment semble n'avoir qu'une solution optimisée, alors que les frontières concernant la température intérieure ont des solutions optimisée différentes pour chaque valeur du coefficient de connexion.

Il est maintenant nécessaire de choisir parmi ces solutions. Pour cela, chaque solution est représentée sur un graphe, en fonction de l'indice d'inconfort IC et de la consommation primaire.

Figure 5.11 : Solutions optimisées pour différentes valeurs de α_0 en fonction de la consommation primaire et de l'indice d'inconfort

La variation d'un paramètre pondérant un terme par rapport à un autre dans la fonction coût permet de reconstruire indirectement l'ensemble des solutions constituant le front pareto-optimal du système, comme l'a montré également [REGNIER, 03]. La courbe ainsi reconstituée nous permet de choisir la solution correspondant à $\alpha_0=120$, qui semble un bon compromis entre la consommation énergétique et le respect de la température de consigne.

5.5.3.3 Solution retenue

Finalement, le schéma de décision du mode de fonctionnement, une fois les valeurs des frontières optimisées, est présenté ci-dessous.

Figure 5.12 : Schéma optimisé de décision des modes de fonctionnement

La limite supérieure du mode humidification indirecte est abaissée à 8 kJ/kg, ce qui permet d'éviter le problème exposé dans le paragraphe 5.4.3. La valeur de la limite sur le différentiel d'enthalpie pour passer du mode humidification combinée au mode dessicant cooling est égale à -13 kJ/kg, ce qui signifie que l'enthalpie de l'air extérieur doit être fortement supérieure à celle du local pour que le mode dessicant rentre en fonctionnement dès 23.75°C.

L'optimisation effectuée permet une réduction importante (-66 %) de l'indice d'inconfort et de la consommation énergétique primaire (-8 %) par rapport à la solution non optimisée. L'intérêt de cette optimisation est donc établi.

5.5.4 Conclusion

La régulation hybride proposée est maintenant finalisée grâce à l'optimisation des frontières du schéma de décision des modes de fonctionnement. Il est maintenant utile de comparer les résultats obtenus en terme de consommation énergétique et de confort des occupants avec un système classique de climatisation par compression, puis avec d'autres stratégies de régulation inspirées de la littérature.

5.6 Comparaison de la stratégie de régulation hybride

5.6.1 Comparaison avec une solution référence à compression

Afin de comparer les résultats de la stratégie de régulation hybride, un système de climatisation centralisée est modélisé. Il est composé d'une centrale de traitement d'air simple flux, d'une batterie froide et d'un groupe froid à compression. Le COP_{conv} moyen (c'est-à-dire prenant en compte le fonctionnement en charge partielle) du compresseur est établi à 2.8. Les pertes de pression sont inférieures, étant donné que la roue dessiccant et l'échangeur rotatif sensible ne sont pas présents. La perte de pression est évaluée à 360 Pa et le débit de renouvellement d'air est fixé au minimum, soit 3 vol/h.

La simulation du système référence est moins détaillée que celle du système dessiccant, elle ne prend en compte que les balances énergétiques, la température de soufflage n'est pas prise en compte. Le calcul de la consommation du groupe froid est effectué à partir du COP_{conv} moyen et des besoins en froid.

	Système référence	Stratégie hybride optimisée
Besoins en froid (kWh)	3528	3528
Consommation groupe froid (kWh)	1260	-
Consommation de la CTA (kWh)	228	800
Consommation de la chaudière auxiliaire (kWh)	-	744
Consommation d'énergie primaire (kWh)	3839	2808 (-27%)
ECP (-)	0.92	1.18 (+33%)
EFP (-)	1.49	2.03 (+36%)

Tableau 5.7 : Comparaison de la solution référence et de la stratégie de régulation

Le système dessiccant cooling contrôlé par la régulation hybride permet une réduction de 27 % de la consommation d'énergie primaire pour la climatisation du local étudié. Cependant ce résultat est conditionné par l'emploi d'une surface de capteurs solaire suffisante, permettant d'atteindre un taux de couverture solaire proche de 80%. Si l'on diminue la surface de capteurs thermique, et que la consommation de la chaudière résultante double (i.e. 1488 kWh), (on considère que la consommation de la CTA reste constante), la consommation d'énergie primaire est alors de 3552 kWh, soit une économie de 7% d'énergie primaire pour un SFC de 60% environ. Ces chiffres sont en accord avec les ratios annoncés au premier chapitre.

5.6.2 Comparaison avec d'autres stratégies de régulation

La régulation hybride proposée est comparée avec d'autres stratégies de régulation identifiée dans l'étude bibliographique. Seules les régulations proposées par [GINESTET,03] et [MAALOUF,06] sont décrites de manière assez précise pour pouvoir être codée et comparée. Elles sont exposées dans le quatrième chapitre. Elles sont appliquées au même problème, avec les mêmes hypothèses concernant le climat, la boucle solaire, la centrale dessiccant et le bâtiment.

5.6.2.1 Modifications apportées à la régulation proposée par Ginestet

Ginestet propose de n'utiliser que les modes ventilation directe ou dessiccant cooling. Il utilise une loi proportionnelle pour le contrôle du taux de renouvellement d'air. L'augmentation du débit commence à 25°C pour être maximale à 26°C. Cela génère une température intérieure résultante fluctuant autour de 26°C, ce qui est inférieur à la consigne, ainsi l'indice d'inconfort est très bon, mais les consommations d'énergie sont par conséquent supérieures. C'est pourquoi tout le schéma de régulation a été déplacé d'un degré supplémentaire, afin que le taux de renouvellement d'air maximum ne soit obtenu qu'à 27°C.

Figure 5.13 : Régulation modifiée de [Ginestet,03]

5.6.2.2 Modifications apportées à la régulation proposée par Maalouf

Maalouf a proposé plusieurs stratégies de régulation, en fonction de la présence ou non d'une énergie d'appoint, en utilisant soit le mode d'humidification indirecte ou combinée. Nous avons choisi d'utiliser une stratégie proposée, et de l'adapter à notre cas.

Figure 5.14 : Régulation modifiée de [Maalouf,06]

Le mode humidification combinée n'est pas retenu ici, car sans boucle de contrôle supplémentaire, l'humidité relative intérieure résultante devient alors excédentaire.

Le taux de renouvellement d'air proposé est fixe, il est maintenant réglé à 4 vol/h, une valeur permettant d'obtenir un respect satisfaisant de la consigne pour une consommation d'énergie maîtrisée. Les règles pour la température de régénération n'étant pas précisées, il a été décidé d'employer une température fixe égale à 75°C .

5.6.2.3 Résultats de la comparaison

Afin d'être appliquées au même problème et pour que les conditions de confort soient comparables, des modifications ont donc été apportées. Les régulations testées ne sont par conséquent qu'inspirées des méthodes proposées, il est évident qu'une stratégie de régulation nécessite d'être finement étudiée pour être appliquée à un cas d'étude. De plus, ces deux régulations sont proposées par leurs auteurs en complément d'une réflexion sur la ventilation nocturne qui n'est pas menée ici.

Enfin la stratégie de contrôle proposée par Maalouf est plus adaptée à un fonctionnement au fil du soleil, pour une installation de rafraîchissement simple. Elle a été cependant incluse dans cette étude, car elle comporte un mode annexe de fonctionnement, contrairement à celle proposée par Ginestet

Il ne s'agit donc pas d'affirmer que la régulation hybride obtient de meilleurs résultats que celles-ci, mais plutôt de la situer par rapport à d'autres régulations inspirées par la littérature. Ainsi pour schématiser, la régulation inspirée de Ginestet permet un bon respect de la consigne grâce à l'utilisation d'une loi proportionnelle pour le contrôle du débit de ventilation, et celle inspirée de Maalouf, à travers l'utilisation du mode humidification indirecte limite la consommation d'énergie.

Les résultats saisonniers de la comparaison sont présentés dans le Tableau 5.8.

	Régulation hybride	Régulation inspirée de Ginestet (1)	Régulation inspirée de Maalouf (2)
IC (°C.h)	2.34	13.9 (+494%)	32.1 (+1272%)
HR (heures)	64	45	50
Q _{elec} (kWh)	800	798	798
Q _{gaz} (kWh)	744	1123	874
Q _{prim} (kWh)	2808	3181 (+13%)	2932 (+4%)

Tableau 5.8 : Résultats de la comparaison avec d'autres régulations

Pour les trois régulations, la consommation reste inférieure à celle du système référence. Les consommations électriques restent stables pour les 3 solutions : La régulation hybride et celle inspirée de Ginestet (n°1) privilégie la surventilation comme solution ultime pour répondre à un besoin de froid, et la solution inspirée de Maalouf (n°2) utilise un taux de renouvellement d'air moyen de 4 vol/h qui correspond finalement au débit d'air moyen des autres solutions.

La régulation n°1 conduit à une consommation de gaz supérieure aux deux autres solutions. En effet, étant donné qu'il n'y a pas de mode intermédiaire, le mode dessicant est utilisé bien plus souvent, l'énergie solaire ne peut pas être stockée lors des périodes de faibles besoins de froid. La régulation n°2 correspond à une augmentation mesurée de la consommation de gaz, car elle comprend un mode intermédiaire, le mode humidification indirecte.

Les hypothèses émises auparavant mènent à un dépassement de la consigne conséquent de la part des deux solutions de régulation. Pour la solution n°1, cela s'explique par le décalage obtenu en augmentant les valeurs frontières de la loi proportionnelle. Le débit de ventilation n'est maximum qu'une fois la température de consigne atteinte, ce qui engendre de nombreux dépassements de consigne. Pour la régulation inspirée de Maalouf, la valeur du taux de renouvellement d'air est trop faible lorsque les charges climatiques sont trop fortes, il y a un dépassement systématique de la consigne. Si l'on avait changé ces valeurs pour obtenir un meilleur indice IC d'inconfort, la consommation d'énergie aurait alors augmenté, et la température du local aurait alors été de nombreuses heures inférieures de plusieurs degrés à la température de consigne.

A l'opposée, l'utilisation du mode de fonctionnement "humidité combinée", malgré le contrôle sur l'humidité relative intérieure, engendre un nombre d'heures (64 heures) où l'humidité rend les conditions d'air intérieur insatisfaisantes supérieures aux autres stratégies (+30%).

L'intérêt du contrôle par un régulateur PID pour le taux de renouvellement d'air est ici clairement démontré. Il permet de maintenir la température intérieure égale à la température de consigne, tout en conduisant à la consommation d'énergie la plus faible, car le local n'est pas climatisé à une température en deçà des besoins.

5.6.2.4 *Synthèse sur les comparaisons effectuées*

La stratégie de régulation optimisée, couplée au système référence à compression, permet d'atteindre jusqu'à 27% de réduction de la consommation d'énergie, au prix d'une dégradation du confort négligeable. D'autres stratégies de régulation ont été programmées, elles engendrent une consommation d'énergie primaire supérieure de 4 à 13 % et une augmentation marquée de l'indice IC.

La régulation hybride est maintenant testée en faisant varier les paramètres du complexe météo - centrale - boucle solaire - bâtiment.

5.7 Application de la régulation hybride à d'autres cas

Tous les cas étudiés ici le sont pour un dimensionnement du champ de capteur et de la centrale identique, ce qui implique que les taux de couverture solaire, et les économies d'énergie varient.

5.7.1 Variation de la puissance électrique des auxiliaires de la centrale

La puissance électrique nécessaire à l'ensemble des moteurs et pompes utilisés dans la centrale est augmentée de 520 W, ainsi l'utilisation des modes humidifications indirecte et combinée est a priori moins intéressante.

	Initiale (avant optimisation)	$\alpha_o=12$	$\alpha_o=120$	$\alpha_o=1200$	$\alpha_o=6000$
T1 (°C)	22.5	23	22.5	22.5	22
T2 (°C)	24	25	24.25	24.5	23.5
T3 (°C)	25	27.25	25.75	26	24.75
T4 (°C)	26	28.5	27	26.75	25.75
$\Delta h1$ (°kJ/kg)	12	4.75	4.75	5	4.25
$\Delta h2$ (°kJ/kg)	6	-5	-5	-4.75	-4.5
$\Delta h3$ (kJ/kg)	3	-17.75	-17.75	-17.5	-17.25
Q (prim. kwh)	3600	3156	3180	3288	3504
IC (°C.heures)	7	15	2.83	1.37	0.75

Tableau 5.9 : Résultat de l'optimisation pour une puissance électrique de la centrale augmentée

Les limites pour le différentiel d'enthalpie sont différentes du cas exposé précédemment. La limite supérieure en différentiel d'enthalpie est plus faible: Il faut une enthalpie extérieure plus importante par rapport à celle du local pour justifier l'emploi de l'humidification indirecte. Les limites pour la température intérieure conservent par contre la même tendance.

On voit donc que l'algorithme d'optimisation donne un ensemble de limites différent pour une définition de la centrale en ce qui concerne le différentiel d'enthalpie.

Il est également intéressant de noter qu'à nouveau la valeur de α_o correspondant à un bon compromis entre degré d'inconfort et consommation énergétique primaire est égale à 120. Cette valeur est donc choisie pour toutes les optimisations effectuées par la suite.

5.7.2 Variation de la température de consigne

La température de consigne est modifiée. Le calcul de l'indice d'inconfort est donc indexé sur celle-ci, et le régulateur PID également. Deux températures de consigne sont testées, 26°C, qui correspond à une température de confort plus adéquate, et 24°C, qui implique, étant donné la limitation du taux de renouvellement d'air maximum de 6 vol/h, un dépassement fréquent et important de la consigne, c'est-à-dire un fonctionnement du système en mode rafraîchissement simple.

	$T_{\text{cons}}=26^{\circ}\text{C}$		$T_{\text{cons}}=24^{\circ}\text{C}$	
	Initiale (avant optimisation)	Optimisé	Initiale (avant optimisation)	Optimisé
T1 ($^{\circ}\text{C}$)	22.5	21.5	22.5	20.25
T2 ($^{\circ}\text{C}$)	24	23.5	24	21.25
T3 ($^{\circ}\text{C}$)	25	25.0	25	22.5
T4 ($^{\circ}\text{C}$)	26	25.75	26	23.25
$\Delta h1$ ($^{\circ}\text{kJ/kg}$)	12	8	12	6.5
$\Delta h2$ ($^{\circ}\text{kJ/kg}$)	6	-2.5	6	-2.5
$\Delta h3$ (kJ/kg)	3	-12.75	3	-11.25
Qelec (kWh)	842	809	888	950
Qgaz (kWh)	1108	923	984	1300
Q (prim. kWh)	3282	3011	3275	3751
IC ($^{\circ}\text{C.heures}$)	7.4	3.1	1233	176

Tableau 5.10 : Optimisation des frontières pour différentes températures de consigne

Les frontières sur la température intérieure évoluent lors de l'optimisation de manière à contenir la température intérieure en deçà de la température de consigne. Lorsqu'elle est égale à 26°C , il n'y a pas d'augmentation sensible de l'indice d'inconfort quand la solution non optimisée est appliquée. Ici, l'optimisation permet de réduire la consommation d'énergie primaire dans les mêmes proportions que dans le cas étudié en premier lieu. Les valeurs des frontières pour le différentiel d'enthalpie ne varient pas par rapport à la première optimisation effectuée.

Lorsque la température de consigne est fixée à 24°C , le schéma de décision non optimisé n'est pas adapté. En effet, en de nombreuses occasions le régulateur PID contrôlant le débit de ventilation abaisse la température vers 24°C (la température intérieure étant déjà supérieur à la consigne) et le système repasse alors en mode humidification combinée. Il arrive alors une oscillation entre les modes de fonctionnement expliquant, premièrement, la consommation énergétique inférieure à celle obtenue pour $T_{\text{cons}}=26^{\circ}\text{C}$, et deuxièmement, un indice d'inconfort extrêmement important (1233 $^{\circ}\text{C.heures}$). L'optimisation, dès lors, augmente la consommation énergétique, mais abaisse de façon conséquente la valeur de l'indice d'inconfort.

Une diminution de la température de consigne de 1°C , (de 27 à 26°C) provoque une augmentation de la consommation énergétique primaire de l'ordre de 200 kWh primaire, et une diminution de 2°C (de 26 à 24°C) suscite elle une augmentation de 750 kWh. Cette surconsommation s'explique notamment par la baisse du taux de couverture solaire. Elle ne serait pas si prononcée si la surface de capteurs solaires était augmentée.

5.7.3 Variation du climat

La stratégie de régulation est testée pour le même système localisé à Ajaccio. Ajaccio est caractérisé par un climat chaud et humide, avec une humidité relative extérieure moyenne en été de 75.7% et une température sèche moyenne de 21°C .

	$T_{\text{cons}}=26^{\circ}\text{C}$	
	Initiale (avant optimisation)	Optimisé
T1 ($^{\circ}\text{C}$)	22.5	21.5
T2 ($^{\circ}\text{C}$)	24	23.25
T3 ($^{\circ}\text{C}$)	25	24.75
T4 ($^{\circ}\text{C}$)	26	25.75
$\Delta h1$ ($^{\circ}\text{kJ/kg}$)	12	5
$\Delta h2$ ($^{\circ}\text{kJ/kg}$)	6	2.5
$\Delta h3$ (kJ/kg)	3	-8.0
Qelec (kWh)	1038	1044
Qgaz (kWh)	1114	1037
Q (prim. kWh)	3791	3730
IC ($^{\circ}\text{C.heures}$)	31.5	29
HR (heures)	250	244

Tableau 5.11 : Optimisation des frontières pour le climat d'Ajaccio

Ici, l'optimisation ne permet pas une diminution élevée de la consommation, ni de l'indice d'inconfort. Le climat humide d'Ajaccio ne permet pas d'utiliser pleinement le refroidissement évaporatif, les modes humidification directe et combinée ne dégagent pas une puissance froide suffisante. On voit également que l'humidité intérieure est supérieure à 65 % pendant environ 250 heures, cette valeur n'étant pas significativement abaissée par l'optimisation.

L'optimisation donne des frontières pour la température intérieure identique à celle de Paris. Par contre, les valeurs pour le différentiel d'enthalpie sont différentes. Le mode humidification indirecte est limité pour un Δh plus faible (6 kJ/kg) et les deux autres limites sont plus élevées, ce qui signifie que le mode dessicant cooling est utilisé plus souvent.

Pour la même température de consigne (26°C), la consommation en énergie primaire à Ajaccio de la solution optimisée est supérieure d'environ 25% par rapport à Paris.

La limite du cycle de Pennington est ici atteinte. Il serait nécessaire d'employer un cycle adapté aux climats humides (cf. 2^{ème} chapitre) ou d'utiliser un groupe à compression à la place de l'humidificateur process.

5.8 Conclusion et améliorations possibles

5.8.1 Conclusion

Une nouvelle stratégie de régulation est exposée dans ce chapitre. Elle s'appuie sur l'utilisation du différentiel d'enthalpie entre l'air intérieur et l'air extérieur, ainsi que sur la température sèche du local comme valeur mesurée dans la boucle de régulation. C'est donc une régulation hybride entre une boucle ouverte et fermée. Les valeurs des frontières ont été optimisées de manière automatique en utilisant un algorithme d'optimisation minimisant une fonction coût, prenant en compte, à la fois la consommation énergétique primaire, et un indice IC reflétant le respect de la température de consigne.

L'utilisation du Δh permet d'adapter le choix des différents modes à la centrale dessicant ou au climat considérés. Ainsi un changement de puissance appelée par la centrale ou une météo différente modifie les valeurs des frontières dans le schéma de décision optimisé des modes de fonctionnement.

L'utilisation de la température intérieure comme valeur mesurée permet de respecter la température de consigne. Ainsi le contrôle de la centrale dessicant ne s'effectue qu'à partir de deux capteurs (local et air ambiant) d'humidité et de température, et sans mesures à l'intérieur de la centrale, qui sont difficiles à mettre en place.

L'optimisation des valeurs frontières minimise la consommation tout en respectant la consigne édictée. En faisant varier la valeur du coefficient liant les deux termes de la fonction à minimiser, il est possible de caractériser le niveau d'inconfort accepté à l'intérieur du local. En réalisant plusieurs optimisations avec différentes valeurs de α_0 , le front paréto-optimal du problème est créé, facilitant le choix d'un bon compromis.

Cette stratégie de régulation a été testée pour des puissances appelées par la centrale dessicant différentes, pour des climats différents, et pour des températures de consigne différentes. Cependant, le temps de calcul très important nécessaire à l'établissement d'un ensemble de limites optimisé limite fortement le nombre d'études réalisables dans un temps imparti. Il serait intéressant d'appliquer la régulation hybride à un nombre plus élevé de climats afin de préciser l'influence de ces derniers sur les valeurs frontières. De la même façon, une étude de l'influence des caractéristiques architecturales et des charges internes du local, ainsi que des paramètres de la boucle solaire permettrait de préciser l'influence de l'interaction météo – centrale dessicant – boucle solaire – bâtiment sur les valeurs des frontières.

5.8.2 Améliorations possibles

Le temps nécessaire aux calculs est un frein à l'utilisation de cette régulation. A partir d'une étude de sensibilité des valeurs des frontières optimisées, et en définissant une typologie, les valeurs des frontières peuvent alors être déterminées à

partir de règles expertes, évitant ainsi l'étape d'optimisation. Une deuxième option peut être d'opter pour un autre algorithme, nécessitant moins d'itérations, et assurant l'obtention d'un minimum global. Les algorithmes méta heuristiques tels que l'optimisation par essais particuliers ou les algorithmes génétiques permettent un balayage plus important de l'ensemble des solutions, mais le nombre d'itérations nécessaires risque également d'être important.

L'étude du couplage avec un refroidissement nocturne, qui permet de limiter les besoins en froid en journée, est également une prolongation intéressante de ce travail. L'évaluation de l'influence de la ventilation nocturne, couplée éventuellement à un refroidissement évaporatif peut être effectuée en appliquant la même méthode de minimisation d'une fonction coût, résultante de la consommation d'énergie primaire et de l'indice d'inconfort.

La prise en compte du confort thermique comprend la température sèche et l'humidité. Etant donné les valeurs des taux de renouvellement d'air utilisés, il n'est pas possible d'évaluer la vitesse d'air sans avoir recours à un outil de mécanique des fluides. Les indices de PMV et PPD ne sont donc pas utilisés dans ce travail. De la même manière, une approche adaptative du confort, considérant une température de consigne variant en fonction de l'historique des températures extérieures peut être employée.

Enfin, la forme générale du schéma de décision peut être affinée, notamment par l'emploi de droites affines permettant une séparation plus précise des modes de fonctionnement.

Conclusion

Les différentes technologies de production de froid à partir de l'énergie solaire ont été présentées au premier chapitre. Elles sont évaluées et comparées entre elles (pour les trois technologies commercialement disponibles) ainsi qu'à des solutions classiques (non solaires) servant de référence. Il est montré que des économies d'énergie primaire annuelles (climatisation et chauffage) allant jusqu'à 50 % peuvent être réalisées.

L'objectif de ce travail, l'étude du couplage d'un système de froid solaire à dessiccation en cycle ouvert, a été réalisé à travers la mise en place d'une simulation globale de l'interaction météo – centrale dessicant – boucle solaire – bâtiment. Le modèle de roue utilisé est bien adaptée à cette étude car il calcule avec une précision suffisante (la validation par comparaison à des mesures expérimentales l'a montrée) et rapidement les conditions de sorties de la veine process pour un grand nombre de roue à dessiccation.

Les études de sensibilité réalisées au chapitre 4 permettent, en premier lieu, d'identifier quels paramètres internes au fonctionnement de la centrale dessicant (température de régénération, efficacité de l'humidificateur process, et débit de ventilation) se révèlent pertinents à contrôler dans le cadre d'une stratégie de régulation. Dans un deuxième temps, il est montré que ce système, en cycle ouvert, dégage une puissance froide fortement dépendante des conditions d'air extérieur et intérieur, pour tous les modes de fonctionnement. Elle est dans beaucoup de cas proportionnelle au différentiel d'enthalpie entre l'intérieur et l'extérieur défini dans ce chapitre.

Une stratégie de régulation, basée sur la mesure de la température intérieure et du différentiel d'enthalpie a ensuite été élaborée. Les mesures à l'intérieur de la centrale, difficiles à mettre en place, sont ainsi évitées. La définition initiale, de façon arbitraire, des valeurs frontières entre chaque mode dans le graphe décisionnel nécessite une optimisation. Il a été choisi de l'effectuer en utilisant l'algorithme de minimisation de Hooke and Jeeves. Elle donne des résultats saisonniers prometteurs (-27 % d'économie d'énergie pour le poste climatisation par rapport à un système à compression, et -8 % par rapport à la solution non optimisée).

Cette méthode peut être appliquée pour l'élaboration d'une stratégie de régulation d'un cas réel. Cependant son utilisation est lourde en termes de temps de

calcul, ce qui ne facilite pas l'étude de l'adaptation des valeurs des frontières de la régulation pour une étude systématique. L'utilisation d'un algorithme différent, ou alors l'extrapolation à des valeurs expertes permettrait d'améliorer la méthode. Ainsi il serait plus aisé d'effectuer des simulations supplémentaires, et de préciser, notamment, l'influence des paramètres de la boucle solaire sur les valeurs des frontières. La méthode développée peut également être utilisée pour déterminer les paramètres relatifs au refroidissement nocturne (pour un système de production de froid classique, ou en couplage d'un système dessicant).

Enfin, cette stratégie de régulation doit être appliquée à un cas réel, afin de vérifier sa faisabilité et d'évaluer la consommation réelle d'une centrale dessicant sur une durée prolongée.

Bibliographie

- [ADEME,05] **Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie**, Note de cadrage sur le contenu CO2 du kWh par usage en France, Angers, ADEME, 2005
- [ADEME,06] **ADEME (DERMEE)**, Conception, réception suivi des opérations de démonstration recherche de production de froid solaire, Rapport d'étude, Angers, ADEME, Janvier 2007, 65 p.
- [ADNOT,03] **ADNOT J.**, Energy Efficiency and Certification of Central Air Conditioners (EECCAC) FINAL REPORT, Volume 1. **[en ligne]**, disponible sur <http://www.cenerg.ensmp.fr/francais/themes/mde/pdf/EECCACfinalvol1.pdf> (consulté en septembre 2007)
- [ATHANASSIOS,03] **ATHANASSIOS A., ARGIRIOU A., MIRASGEDIS S.** The solar thermal market in Greece – review and perspectives, Renewable and sustainable energy reviews, 2003, vol.7, pp. 397-418
- [BALARAS,07] **BALARAS C.A., GROSSMAN G., HENNING H.-M., FERREIRA C.A.I., PODESSER E., WANG L., WIEMKEN E.** Solar air conditioning in Europe – an overview, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2007, vol. 11 pp. 299-314
- [BARLOW,82] **BARLOW R.S.**, An analysis of the adsorption process of desiccant cooling systems – a pseudo-steady-state model for coupled heat and mass transfer, SERI/tr-631-1330, Solar Energy Research Institute, Golden, Colorado, 1982
- [BECCALI,03] **BECCALI M., GUANELLA R., ADHIKARI R.S.**, Simplified models for the performance evaluation of desiccant wheel dehumidification , International Journal of Energy Research, vol. 27, p.17-19, 2003.
- [BECCALI,04] **BECCALI ADHIKARI R.S., BUTERA F, FRANZITTA V.**, Update on desiccant wheel model, International Journal of Energy Research, vol. 28, p.1043-1049, 2004.

- [*BEHNE,97*] **BEHNE M.**, Alternatives to compressive cooling in non residential buildings to reduce primary energy consumption, Final Report LBL, mai 1997.
- [*CEN,01*] **COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION**, Installations solaire thermique et leurs composants, NFEN 12975-2. Bruxelles, 2001.
- [*CENERG,07*] **CENTRE ENERGETIQUE ET PROCEDE DE PARIS**, Climatisation à hautes efficacité énergétique et à faible impact environnemental, chiffres clefs de la climatisation [**en ligne**]. Disponible sur <http://www.cenerg.ensmp.fr/francais> (consulté en juin 2006)
- [*CHUNG, 95*] **CHUNG T, GHOSH TK, HINES AL, NOVOSEL D.**, Dehumidification of Moist Air with Simultaneous Removal of Selected Indoor Pollutants by Triethylene Glycol Solutions in a Packed-Bed Absorber, Separation Science and Technology, 1995, vol 30(7), pp. 1807-1832.
- [*DELORME,02*] **DELORME Marc et al.**, Promoting solar air conditioning: Technical overview of active techniques, ALTENER Project Number 4.1030/Z/02-121/2002, 2002 [**en ligne**]. Disponible sur http://raee.org/climatisationsolaire/doc/technical_overview_of_active_techniques.pdf (visité en Juin 2007)
- [*DIN,94*] **DIN 1946**, Deutsches Institut für normung (*Institut de normalisation allemand*). DIN 1946 teil2, Raumluftechnik, Gesundheitstechnische Anforderungen (*technologies de l'air exigences techniques de la santé*), VDI Lüftungsregeln (*règles de ventilation*), 1994
- [*DUNKLE,65*] **DUNKLE R.V.**, A method of solar air conditioning, Mechanical Chem Eng Trans, 1965, vol. 1, pp. 73-78.
- [*EQUIPEMENT,00*]
Ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement, Arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments, Journal Officiel du 30 novembre 2000.
- [*EQUIPEMENT,05*]
Ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement, Arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments, Journal Officiel du 25 mai 2006.
- [*ERTAS,91*] **ERTASA., ANDERSON E., KIRIS I**, Properties of a new liquid desiccant solution - lithium chloride and calcium chloride mixture, Solar Energy, 1991, vol. 49 (3), pp. 205-212.
- [*FACTOR,80*] **FACTOR H.M., GROSSMA, G.A.**, Packed bed dehumidifier / regenerator for solar air conditioning with liquid desiccants, Solar Energy, 1980, vol. 24 (6), pp. 541-550.

- [FAN,07] FAN Y., LUO L., SOUYRI B., Review of solar sorption refrigeration technologies: Development and applications. Renewable and sustainable energy reviews, 2007, vol. 11, pp. 1759-1775
- [GHADAR,03] GHADDAR N., GHALI K., NAJM A., Use of desiccant dehumidification to improve energy utilization in air-conditioning systems in Beirut, International Journal of Energy Research, 2003, vol. 27, pp. 1317–1338.
- [GIEC,01] GROUPE D'EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL SUR L'EVOLUTION DU CLIMAT, Changement climatique 2001, rapport de synthèse [en ligne]. Disponible sur http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/vol4/french/index.htm (visité en septmebre 2006)
- [GINESTET,02] GINESTET S., STABAT P., MARCHIO D., Control strategies of open cycle desiccant cooling systems minimising energy consumption, **in:** Proceedings of the Esim Conference, Sept.2002, Montréal, Canada.
- [HAYEZ,01] HAYEZ, S., C. DALIBART, G. GUYON, J. FEBURIE., HVAC BESTEST: Clim2000 and CA-SIS Results. **in:** Building Simulation Conference, août 2001, Rio De Janeiro, Brésil.
- [HEINZEN,05] HEINZEIN R., JORDAN U., KRAUSE M., VAJEN K., Potential and simulation of open-cycle solar-assisted climatisation-plants in single-family houses, **in:** 1st International conference for solar air cooling, oct. 2005, Koster Banz, Allemagne, pp. 236-241
- [HENNING,98] HENNING H-M, ERPENBECK T., HINDENBURG C., PAOLUSSEN S. Solar cooling of buildings – possible techniques, potential and international development, **in:** EUROSUN Conference, 1998, Portoroz, Slovénie.
- [HENNING,01] HENNING H-M., ERPENBECK T., HINDENBURG C., SANTAMARIA I.S. The potential of solar energy use in desiccant cooling cycles, International Journal of Refrigeration, 2001, vol 24, pp. 220-229
- [HENNING,04a] HENNING H.M., E. WIEMKEN , Solar assisted air conditioning of buildings: overview on technologies and state-of-art, **in:** Mediterranean Congress of Climatization, 2004, Lisbonne, Portugal.
- [HENNING,04b] HENNING H.M., Solar-Assisted Air-Conditioning in Buildings, A Handbook for planners, Vienne : Springer Vienna, 2004, 120 p.
- [HENNING, 07] HENNING H.M., Solar assisted air conditioning of buildings - an overview. Applied Thermal Engineering, 2007, vol. 27,pp. 1734-1749.
- [HINDENBURG,05] HINDENBURG C., GESSNER D., Development of a liquid desiccant cooling system – the first year of operation of a pilot plant in Freiburg, **in:** 1st International conference for solar air cooling, oct. 2005, Koster Banz, Allemagne, pp. 122-127

- [*HOOKE,61*] **HOOKE R., JEEVES T.A.** 'Direct search' solution of numerical and statistical problems, *Journal of Assoc. Comp. Mach.*, 1961, vol. 8(2), pp. 212–229.
- [*HOTTEL,55*] **Hottel H.C., Whillier A.**, Evaluation of flat-plate solar collector performance, **in:** the Conference on Solar Energy, 1955, Tucson, États-Unis, vol. 2, Thermal Processes, pp. 74–104.
- [*HOWE,83*] **HOWE, R.R.** Model and Performance Characteristics of a Commercially-Sized Hybrid Air Conditioning System which utilizes a Rotary Desiccant Dehumidifier, Thèse de Master, University of Wisconsin-Madison, 1983
- [*HUSAUNNDEE,99*]
HUSAUNNDEE A. Modélisation des installations de génie climatique en environnement de simulation graphique, Thèse de doctorat, Paris, Ecole des mines de Paris, 1999, 223 p.
- [*INES,05*] **Institut National de l'Energie Solaire**, Support de formation sur la climatisation solaire, Chambéry, 2005, 112 p.
- [*JAIN,95*] **JAIN S, DHAR P.L.**, Evaluation of solid desiccant- based evaporative cooling cycles for typical hot and humid climates, *Int. J. of Refrigeration*, 1995, vol. 18 (5), pp.287-96.
- [*JAIN,00*] **JAIN S, DHAR S., KAUSHIK S.C.**, Optimal design of liquid desiccant cooling systems, *ASHRAE Transactions*, 2000, vol. 106 (Pt. I), pp. 79-86.
- [*JAIN,07*] **JAIN S., BANSAL P.K.**, Performance analysis of liquid desiccant dehumidification systems, *International Journal of Refrigeration*, 2007, Vol. 30, Issue 5, pp. 861-872.
- [*JURINAK,82*] **JURINAK J.J.**, Open cycle solid desiccant cooling – component models and system simulation, Thèse de Doctorat, États-Unis, Université de Wisconsin-Madison, 1982.
- [*KAYS,84*] **KAYS W.M., LONDON A.L.**, Compact Heat Exchangers, New York : McGraw-Hill, 1984.
- [*KESSLING,98*] **KESSLING W., LAEVEMANN E., PELTZER M.**, Energy storage in open cycle liquid desiccant cooling systems, *International J. of refrigeration*, 1998, vol. 21, pp.150-156
- [*KLEIN,94*] **KLEIN S.**, Manuel d'utilisation de TRNSYS 14.0, Juillet 1994
- [*LAZZARIN,99*] **LAZZARIN R.M., GASPARELLA A., LONGO G.A.**, Chemical dehumidification by liquid desiccants: theory and experiment, *International Journal of Refrigeration*, 1999, vol. 22, pp. 334-347.
- [*LI,05*] **LI Z., LIU X.H., JIANG Y., CHEN X.**, New type of fresh air processor with liquid desiccant total heat recovery, *Energy and buildings*, 2005, vol.37, pp. 587-593
- [*LINDHOLM,00*]
LINDHOLM T., Evaporative and Desiccant Cooling Techniques :

Feasibility when applied to air conditioning, Thèse de Doctorat, Göteborg, Suède Chalmers University of Technology, 2000.

[*LOKURLU,05*] **LOKURLU A, MÜLLER G.** Experiences with the worldwide first cooling system based on parabolic through collectos (SOLIPTM PTC 1800) combined with double effect chillers, **in:** 1st International conference for solar air cooling, oct. 2005, Koster Banz, Allemagne, pp. 298-302

[*MAALOUF, 06*]

MAALOUF, C., Etude du potentiel de rafraîchissement d'un système évaporatif à désorption avec régénération solaire, Thèse de doctorat, La Rochelle, Université de La Rochelle, 2006, 195 p.

[*MAALOUF,06b*]

MAALOUF C., BOURDOUKAN P., WURTZ E., ALLARD F., MORA L., Utilisation des lignes limites pour l'étude de faisabilité d'un système de rafraîchissement évaporatif par sorption, Proc. of the Climamed conference, novembre 2006, Lyon, France

[*MACLAINE-CROSS,74*]

MACLAINE-CROSS I.L., A theory of combined heat and mass transfer in regenerators, Thèse de doctorat, Australie, Université de Monash, 1974.

[*MACLAINE,81*]

MACLAINE-CROSS I.L., BANKS P.J., A general theory of wet surface heat exchangers and its application to regenerative evaporative cooling, ASME, Journal of Heat Transfer, 1981, vol. 103, pp. 579-585.

[*MERAKEB,06*] **MERAKEB S.**, Modélisation des structures en bois en environnement variable, Thèse de doctorat, Limoges, Université de Limoges, 2006, 146 p.

[*MITALAS,71*] **MITALAS G. P., STEPHENSON, D.G.**, Calculation of Heat Conduction Transfer Functions for Multi-layer Slabs. **in:** Proceedings of the ASHRAE Annual Meeting, 1971, Washington, Etats-Unis.

[*MOTTA, 04*] **MOTTA M., HENNING H-M., KALLWELLIS V.**, Performance Analysis of a novel desiccant and evaporative cooling cycle, **in** the 3rd International Conference on Heat Powered Cycles, Chypres, Octobre 2004

[*MUGNIER, 05*] **MUGNIER D.** Solar assisted air conditioning of building results from french demonstration projects., **in:** 1st International conference for solar air cooling, oct. 2005, Koster Banz, Allemagne, pp. 288-292

[*MUGNIER,06*] **MUGNIER D.**, Check-list pour la sélection et le succès dans l'intégration de systèmes de climatisation solaire dans les bâtiments, **in:** Conference IBPSA France 2006, Nov. 2006; La Réunion, France. [**en ligne**] disponible sur http://conference2006.ibpsa-france.net/articles_conferenceIBPSA2006/MUGNIER.pdf (visité le 3/07/07)

- [NUNEZ,07] NUNEZ T., MITTELBACH W., HENNING H-M. Development of an adsorption chiller and heat pump for domestic heating and air-conditioning applications, *Applied Thermal Engineering*, 2007, vol.27, pp. 2205-2212
- [OBERG,98] OBERG V., GOSWAMI D.Y., A review of liquid desiccant cooling, *Advances in Solar Energy*, 1998, vol42, pp. 431-470.
- [PENNIGTON,55] PENNINGTON N.A., Humidity changer for air conditioning, US Patent, 1955, 2 700 537.
- [PIETRUSCHKA, 05] PIETRUSCHKA D., EICKER D., HUBER M., SCHUMACHER J. Small liquid sorption cooling for building ventilation system. **in** 1st International conference for solar air cooling, oct. 2005, Koster Banz, Allemagne, pp. 96-100
- [PIETRUSCHKA,06] PIETRUSCHKA D., EICKER U., HUBER M., SCHUMACHER J., Experimental performance analysis and modelling of liquid desiccant cooling systems for air conditioning in residential buildings, *International Journal of Refrigeration*, 2006, Vol. 29, Issue 1, pp. 110-124.
- [REGNIER,03] REGNIER J., Conception des systèmes hétérogènes en génie électrique par optimisation évolutionnaire multicritère, Thèse de Doctorat, Toulouse, Institut Polytechnique de Toulouse, 2003, 310 p.
- [SANTE,83] Ministère de la santé, *Circulaire du 20 janvier 1983* relative à l'aération des logements, Journal officiel du 24 janvier 1983.
- [SACE, 03] EC Project NNE5/2001/25, Solar air conditioning in Europe, evaluation report,2003. **[en ligne]** disponible sur <http://www.ocp.tudelft.nl/ev/res/sace.htm> (consulté en février 05)
- [SACE,03b] EC Project NNE5/2001/25, Guidelines for solid desiccant cooling systems, 2003, **[en ligne]** disponible sur <http://www.ocp.tudelft.nl/ev/res/sace.htm> (consulté en septembre 2005)
- [SCHNABEL,04] SHNABEL L., HINDERBURG C., GEUCKE T, Detailed monitoring results of the first thermally solar autonomous air conditioning system in Germany, **in:** the Eurosun 2004 Conference, 2004, Fribourg, Allemagne.
- [SOLER-BLANC,03] SOLER-BLANC V., Contribution à la réalisation d'un laboratoire d'étude semi-virtuel pour l'étude de systèmes solaires ; Application au rafraîchissement solaire pas machine à absorption, Thèse de Doctorat, Nice, Université de Nice – Sophia Antipolis, 2003, 150p.
- [SPHAIER,04] SPHAIER L.A., WOREK W.M., Analysis of heat and mass transfer in porous sorbents used in rotary regenerators, *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2004, vol 47, pp. 3415-3430

- [STABAT,02] STABAT P., MARCHIO D., Cahiers des algorithmes de CONSOCLIM, PREP_PHIDH _CONSOCLIM V1.1, PHIDH_ CONSOCLIM V1.2, PREP_ECHROT V1.0, ECHROT V1.0 [en ligne] disponible sur http://www-cep.ensmp.fr/francais/themes/syst/pdf/modeles_de_composants/PHIDH_V1-2.pdf (visité en mars 2005)
- [STABAT,03] STABAT P., Modélisation de composants de systèmes de climatisation mettant en oeuvre l'adsorption et l'évaporation d'eau, Thèse de doctorat, Paris, Ecole des Mines de Paris, 2003, 275 p.
- [TABARY,97] TABARY L., DABRETEAU V., CA-SIS software : a design tool for thermal studies with a gradual access. **in:** The 5th International IBPSA Conference, Sept. 1997, Prague, (République Tchèque)
- [TIERNEY, 07] TIERNEY M.J. Options for solar-assisted refrigeration—Trough collectors and double-effect chillers, *Renewable Energy*, 2007, vol. 32, pp. 183-199
- [TORREY,00] TORREY M., WESTERMAN J., Desiccant cooling resource guide technology” [en ligne], disponible sur <http://www.wbdg.org/ccb/COOL/maindct1.pdf> (consulté en juin 2006)
- [TRNSYS,05] TRNSYS, site internet, [en ligne] disponible sur www.trnsys.com (consulté en septembre 2007)
- [VAN ZYL,03] VAN ZYL R., WARWICKER B, Desiccant the future, in : CIBSE / ASHRAE Conference, septembre 2003 Edimbourg, Royaume Uni, [en ligne], disponible sur <http://cibse.org/pdfs/3dwarwicker.pdf> (consulté en juin 2007)
- [VITTE,05] VITTE T., NOVACQ A., BRAU J., Study of a "low energy" building; Development and application of solar cooling, **in:** CLIMAMED Conference, fév. 2005, Madrid, Espagne.
- [VITTE,06a] VITTE T., BRAU J., CHATAGNON N. Technical evaluation of solar desiccant evaporative cooling with solar absorption and traditional compression systems, **in:** EPIC 2006 AIVC Conference, nov. 2006 Lyon, France , pp. 321-327
- [VITTE,06b] VITTE T., BRAU J., CHATAGNON N., Technical and economical evaluation of solar desiccant evaporative cooling with other cooling systems, **in:** CLIMAMED Conference, Nov. 2006, Lyon, France, pp. 387-404
- [VITTE,07a] VITTE T., BRAU J., CHATAGNON N., WOLOSZYN M., Proposal for a new hybrid control strategy of a solar desiccant evaporative cooling air handling unit, *Energy and Buildings*, accepté en Juillet 2007.
- [VITTE,07b] VITTE T., CHATAGNON N., BRAU J., Hybrid control strategy for solar desiccant system, **in:** 2nd International conference for solar air cooling, oct. 2007, Tarragona, Espagne.

- [WETTER,04] WETTER W., WRIGHT J., A comparison of deterministic and probabilistic optimization algorithms for nonsmooth simulation-based optimization, Building and environment, 2004, vol 39, pp. 989-999.
- [WURM,02] WURM J., KOSAR D., CLEMENS T., Solid desiccant technology review, Bulletin of the International Institut of refrigeration, [en ligne], 2003, vol 02-3, disponible sur www.iifir.org/en/doc/1043.pdf (mars 2007)
- [YADAV,91] YADAV Y.K., KAUSHIK S.C., Psychometric technoeconomic assessment and parametric studies of vapor-compression and solid/liquid desiccant hybrid solar space conditioning systems, Heat Recovery Systems and CHP, 1991, vol. 11, pp.563–572
- [ZIEGLER,64] ZIEGLER J., NICHOLS N., Omptimum settings for automatic controllers, Transaction of ASME 1942 n° 64, pp. 759-768.

Annexes

Annexe 1

Comparaison de la climatisation solaire par dessiccation en cycle ouvert et par absorption avec deux solutions différentes solutions références

- 1.1 Etude thermique du bâtiment
- 1.2 Résultats synthétiques
- 1.3 Synthèse

1.1 Etude thermique du bâtiment

Nous présentons, dans ce paragraphe, les hypothèses prises pour réaliser les calculs thermiques. Le bâtiment se décline en deux types, l'une dite classique et l'autre dite « Low Energy » utilisant des matériaux plus performants et présentant des apports internes moindres. Ils se déclinent également en trois catégories de taille : < 200 m², < 1 000 m², < 5 000 m². Selon leur taille, les bâtiments sont de type plain-pied, R+2 ou R+6. Ils sont constitués par des bureaux et des salles de réunion.

1.1.1 Description des parois

1.1.1.1 Bâtiment dit « classique » : objectif $U_{bat} = U_{bat\ ref}$.

La composition des parois et des menuiseries utilisées pour l'étude est mentionnée ci-dessous :

Murs :

- murs extérieurs en béton de 16 cm et doublage intérieur 100+10, U de 0,294 W/m² °K,
- cloison : type placostil,
- plancher bas sur vide sanitaire avec isolation par 8 cm de polystyrène, U_e de 0,275 W/m².K

- terrasse avec 16 cm de béton, polyuréthane de 8 cm et étanchéité :
U de 0,319 W/m² °C,

Menuiseries :

- toutes façades : menuiserie aluminium à rupture de pont thermique avec double vitrage Climaplus de Saint-Gobain :
 $U_{\text{vitrage}} = 2,3 \text{ W/m}^2 \text{ °C}$, $U_{\text{menuiserie}} = 4 \text{ W/m}^2 \text{ °C}$, FS = 0,71⁽¹⁾,

Stores :

- stores extérieurs sur les façades sud et est des bâtiments.

1.1.1.2 Bâtiment dit « Low Energy » : objectif $U_{\text{bat}} = 0,8 U_{\text{bat réf}}$.

Murs :

- murs extérieurs en béton de 20 cm et isolation extérieure par 16cm de laine de roche, U de 0,188 W/m² °K,
- cloison : type placostil,
- plancher bas sur vide sanitaire avec isolation par 8 cm de polystyrène, Ue de 0,275 W/m².K
- terrasse avec 16 cm de béton, polyuréthane de 16 cm et étanchéité :
U de 0,200 W/m² °C,

Menuiseries :

- toutes façades : menuiserie aluminium à rupture de pont thermique avec double vitrage clair quatre saisons de Saint-Gobain 4/15/4 et remplissage à l'argon : $U_{\text{vitrage}} = 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ °C}$, $U_{\text{menuiserie}} = 4 \text{ W/m}^2 \text{ °C}$, FS = 0,42,

Stores :

- stores extérieurs sur les façades sud et est des bâtiments.

1.1.2 Modélisation

Le logiciel CA-SIS permet de découper le bâtiment en zones thermiquement homogènes avec comme limitation 25 zones. Par conséquent, les locaux sont séparés en raison de fonctionnements différents (horaires d'occupation, consignes de température, apports internes, etc.). Nous séparons les bureaux des façades Nord et Sud ainsi que les salles de réunion. Les zones obtenues sont les suivantes :

Bâtiment de 200m² :

Zone 1	Bureaux	100 m ²
Zone 2	Réunion	88 m ²
Zone 3	Entrée	12 m ²
	TOTAL	200 m²

Bâtiment de 1 000m² :

Zone 1	Bureaux	294 m ²
Zone 2	Bureaux S	294 m ²
Zone 3	Réunion	124 m ²

⁽¹⁾ FS : Facteur Solaire

Zone 4	Réunion 2	75 m ²
Zone 5	Entrée	213 m ²
	TOTAL	1 000 m²
Bâtiment de 2 600m² :		
Zone 1	Bureaux	786 m ²
Zone 2	Bureaux S	786 m ²
Zone 3	Réunion	372 m ²
Zone 4	Réunion 2	75 m ²
Zone 5	Entrée	581 m ²
	TOTAL	2 600 m²

1.1.3 Scénarios

1.1.3.1 Occupation

Les taux d'occupation pour les différents locaux sont les suivants :

- bureaux : 1 personne pour 12 m² environ,
- salles de réunion : 1 personne pour 2 m² environ.

Bâtiment de 200m² :		
Zone 1	Bureaux	7
Zone 2	Réunion	50
Zone 3	Entrée	-
	TOTAL	57 personnes

Bâtiment de 1 000m² :		
Zone 1	Bureaux	25
Zone 2	Bureaux S	25
Zone 3	Réunion	62
Zone 4	Réunion 2	37
Zone 5	Entrée	-
	TOTAL	149 personnes

Bâtiment de 2 600m² :		
Zone 1	Bureaux	65
Zone 2	Bureaux S	65
Zone 3	Réunion	186
Zone 4	Réunion 2	37
Zone 5	Entrée	-
	TOTAL	353 personnes

1.1.3.2 Horaires d'occupation

Nous supposons que l'immeuble de bureaux est occupé de 7h à 19h du lundi au vendredi. Les horaires d'occupation des différents locaux sont les suivants :

1.1.3.3 Autres charges internes

Eclairage

Le scénario de fonctionnement de l'éclairage est identique à celui de l'occupation excepté pour les zones d'entrée qui sont éclairées de 7 à 19h. Les ratios d'éclairage des différents locaux sont les suivants :

- Bâtiment dit « classique » : Bureaux, salles de réunion, entrée : 14 W/m².
- Bâtiment dit « Low Energy » : Bureaux, salles de réunion, entrée : 10 W/m².

Informatique

Pour les bureaux, le scénario de fonctionnement de l'informatique est déterminé en fonction de l'occupation. On suppose que l'informatique fonctionne à 100 % en période d'occupation (de 8h à 12h et de 14h à 18h), à 50 % en période d'occupation partielle (de 7h à 8h, 12h à 14h et de 18h à 19h) et à 20 % en période d'inoccupation.

Nous supposons un poste informatique par personne pour les bureaux (ordinateurs, minitel, imprimantes et appareillages divers) soit 150 W/personne pour le bâtiment « classique » et 100 W/personne pour le bâtiment « Low Energy ».

1.1.3.4 Consigne de température en chauffage

La consigne de température en chauffage pour les bureaux est de 20 °C (pour la détermination des besoins, elle est prise égale à 22 °C, température proche des relevés effectués sur différents sites).

Un réduit est effectué en dehors des périodes d'occupation, la remise en température s'effectue à 4h00 du lundi au vendredi. La température de réduit est de 14 °C.

Consigne de température en rafraîchissement

Le rafraîchissement des bureaux est effectué uniquement durant les périodes d'occupation (de 7h à 19h du lundi au vendredi). La consigne de température varie en fonction des solutions étudiées :

- Solutions de référence (Chaufferie – Groupe frigorifique et VRV) : La consigne de température en rafraîchissement est de 24 °C pour l'ensemble du bâtiment.
- Configuration climatisation solaire: La consigne de température en rafraîchissement est de 27 °C pour l'ensemble du bâtiment.

Infiltrations

Nous avons considéré le taux d'infiltrations défini par l'arrêté de la réglementation thermique du 29 novembre 2000 soit 1,2 m³/h.m² de surface de parois (hors plancher bas) pour les immeubles de bureaux.

- Le taux d'infiltration est de 0,36 vol/h sur l'ensemble du bâtiment de 200m².
- Le taux d'infiltration est de 0,28 vol/h sur l'ensemble du bâtiment de 1 000m².
- Le taux d'infiltration est de 0,27 vol/h sur l'ensemble du bâtiment de 2 600m².

Ventilation

La ventilation des bureaux et des salles de réunion est de type simple flux et est assurée mécaniquement par un système simple flux. Nous avons considéré les taux de renouvellements d'air neuf suivants :

- Bureaux, salles de réunion : 18 m³/h et par personne, soit un taux de renouvellement d'air neuf d'environ 1,96 V/h sur l'ensemble du bâtiment de 200m², 0,96 V/h sur l'ensemble du bâtiment de 1 000m² et environ 0,87 V/h sur l'ensemble du bâtiment de 2 600m².

Ensoleillement

Les données météorologiques utilisées sont celles enregistrées à Trappes (78) au cours de l'année 1991 par la Météorologie Nationale. Les caractéristiques météorologiques du site sont les suivantes :

- zone climatique : H1,
- température de base en hiver : - 7 °C/90 % HR,
- degrés-jours cumulés du 01/10 au 20/05 : 2 655,6 DJU_{18°C} (données météo utilisées),

1.1.4 Les besoins du bâtiment

Les simulations réalisées avec le logiciel CA-SIS nous donnent les besoins hors système des différents bâtiments compte tenu des conditions météorologiques de Trappes. Ces besoins correspondent à la fourniture de calories et de frigories nécessaires pour maintenir les consignes demandées. Ils tiennent compte des apports, de l'occupation et de la ventilation simple flux. Les besoins en froid et en chauffage sont présentés dans les graphes suivants.

1.2 Résultats synthétiques

Les systèmes à absorption ne sont pas optimisés (contrairement aux résultats présentés au chapitre 1 pour le bâtiment 100 m² HQE, qui proviennent d'une optimisation postérieure aux résultats présentés ici), un gisement d'économies supplémentaire est donc envisageable.

Bâtiment de 200 m² :

		coûts d'investissement	coûts énergétiques	tonnes équivalentes CO ₂
	chaufferie gaz et groupe frigorifique	42 953 € HT	2 970 € HT/an	8,4 tonnes/an
	VRV	39 600 € HT	2 660 € HT/an	4,0 tonnes/an
	<i>écart</i>	- 7,8 %	- 10,4 %	- 52,4 %
Absorption _n	Configuration solaire n°2 500 €/m ²	138 172 € HT	2 618 € HT/an	6,2 tonnes/an
	<i>écart</i>	+ 221 %	- 11,9 %	- 26,2 %
	Configuration solaire n°2 800 €/m ²	150 772 € HT	2 618 € HT/an	6,2 tonnes/an
	<i>écart</i>	+ 251 %	- 11,9 %	- 26,2 %
Desiccant _t	Configuration solaire n°2 300 €/m ²	141 039 € HT	2145 € HT/an	4,7 tonnes/an
	<i>Ecart</i>	+ 228 %	- 27,7 %	-43,2 %
	Configuration solaire n°2 500 €/m ²	150 939 € HT	2145 € HT/an	4,7 tonnes/an
	<i>écart</i>	+ 251 %	- 27,7 %	-43,2 %

		coûts actualisés à 9 ans	Temps de retour	Prix du kWh épargné
	chaufferie gaz et groupe frigorifique (P2+P3=5%)	82 639 € HT	-	-
	chaufferie gaz et groupe frigorifique (P2+P3=3%)	75 977 € HT	-	-
	VRV (P2+P3)=5%	75 582 € HT	-	-
	<i>Ecart</i>	- 8, %	-	-
	VRV (P2+P3)=3%	69 440 € HT	-	-
	<i>écart</i> ¹	-16,0% -13%	-	-
Absorption	Configuration solaire n°2 500 €/m ² P2+P3=5%	212 048 € HT	271 ans Ch-GF 1 003 ans VRV	-
	<i>Ecart</i>	+ 156 %	-	-
	Configuration solaire n°2 500 €/m ² P2+P3=3%	190 619 € HT	271 ans Ch-GF 1 003 ans VRV	-
	<i>Ecart</i>	+ 130 % +151%	-	-
	Configuration solaire n°2 800 €/m ² P2+P3=5%	229 534 € HT	306 ans Ch-GF 1 131 ans VRV	-
	<i>Ecart</i>	+ 178 %	-	-
Desiccant	Configuration solaire n°2 300 €/m ² P2+P3=5%	212 360 € HT	119 ans Ch-GF 178 ans VRV	3,86 €/kWh 6,36 €/kWh
	<i>Ecart</i>	+ 157 %	-	-
	Configuration solaire n°2 300 €/m ² P2+P3=3%	190 486 € HT	119 ans Ch-GF 178 ans VRV	3,86 €/kWh 6,36 €/kWh
	<i>Ecart</i>	+ 131% + 151%	-	-
	Configuration solaire n°2 500 €/m ² P2+P3=5%	226 098 € HT	131 ans Ch-GF 195 ans VRV	4,24 €/kWh 6,99 €/kWh
	<i>Ecart</i>	+ 174 %	-	-
	Configuration solaire n°2 500 €/m ² P2+P3=3%	202 689 € HT	131 ans Ch-GF 195 ans VRV	4,24 €/kWh 6,99 €/kWh
	<i>Ecart</i>	+ 174 % +172 %	-	-

¹ Le 1^{er} pourcentage est calculé à partir du coût actualisé (Ch+gaz) P2+P3=5%, le 2^{ème}, P2+P3=3%.

Bâtiment de 200 m² HQE :

		coûts d'investissement	coûts énergétiques	tonnes équivalentes CO ₂
	chaufferie gaz et groupe frigorifique	41 517 € HT	2 500 € HT/an	8,4 tonnes/an
	VRV	36 600 € HT	2 062 € HT/an	3,6 tonnes/an
	<i>écart</i>	- 11,8 %	- 17,5 %	- 57,1 %
Absorption	Configuration solaire n°2 500 €/m ²	126 903 € HT	2 385 € HT/an	6,6 tonnes/an
	<i>écart</i>	+ 205 %	- 4,6 %	- 21,4 %
	Configuration solaire n°2 800 €/m ²	135 903 € HT	2 385 € HT/an	6,6 tonnes/an
	<i>écart</i>	+ 227 %	- 4,6 %	- 21,4 %
Desiccant	Configuration solaire n°2 300 €/m ²	113 250 € HT	1802 € HT/an	4,92 tonnes/an
	<i>Ecart</i>	+ 173 %	- 27,9 %	-41,4%
	Configuration solaire n°2 500 €/m ²	123 775€ HT	1802 € HT/an	4,92 tonnes/an
	<i>écart</i>	+ 198 %	- 27,9 %	-41,4 %

		coûts actualisés à 9 ans	Temps de retour	Prix du kWh épargné
	chaufferie gaz et groupe frigorifique (P2+P3=5%)	77 000 € HT	-	-
	chaufferie gaz et groupe frigorifique (P2+P3=3%)	70 562 € HT	-	-
	VRV (P2+P3)=5%	66 780 € HT		
	<i>Ecart</i>	- 13,3 %		
	VRV (P2+P3)=3%	61 104 € HT		
	<i>écart</i>	- 20,6 % - 13,4 %		
Absorption	Configuration solaire n°2 500 €/m ² (P2+P3)=5%	194 604 € HT	745 ans Ch-GF - VRV	-
	<i>Ecart</i>	+ 153 %	-	-
	Configuration solaire n°2 500 €/m ² (P2+P3)=3%	174 923 € HT	745 ans Ch-GF - VRV	-
	<i>Ecart</i>	+ 127 % + 148%	-	-
	Configuration solaire n°2 800 €/m ² (P2+P3)=5%	207 094 € HT	823 ans Ch-GF - VRV	-
	<i>Ecart</i>	+ 169 %	-	-
Desiccant	Configuration solaire n°2 800 €/m ² (P2+P3)=3%	186 017 € HT	823 ans Ch-GF - VRV	-
	<i>Ecart</i>	+ 141 % + 164 %	-	-
	Configuration solaire n°2 300 €/m ² (P2+P3)=5%	171 130 € HT	103 ans Ch-GF 241 ans VRV	2,93 €/kWh 6,83 €/kWh
	<i>Ecart</i>	+ 122 %	-	-
	Configuration solaire n°2 300 €/m ² (P2+P3)=3%	153 566 € HT	103 ans Ch-GF 241 ans VRV	2,93 €/kWh 6,83 €/kWh
	<i>Ecart</i>	+99 % +118 %		
	Configuration solaire n°2 500 €/m ² (P2+P3)=5%	171 130 € HT	103 ans Ch-GF 241 ans VRV	2,93 €/kWh 6,83 €/kWh
	<i>Ecart</i>	+ 122 %	-	-
	Configuration solaire n°2 500 €/m ² (P2+P3)=3%	166 540 € HT	103 ans Ch-GF 241 ans VRV	2,93 €/kWh 6,83 €/kWh
	<i>Ecart</i>	+ 116 % + 136%	-	-

Système Chaufferie – Groupe Froid :

La solution Chaufferie Gaz- Groupe Frigorifique semble peu convaincante pour le bâtiment de 200 m² où son utilisation est peu probable.

Système VRV :

La solution VRV possède des coûts énergétiques moindres que ceux du système de référence : - 8,5% pour le bâtiment à Ubat réf et - 15,25% pour le bâtiment HQE. Elle bénéficie du fait que la puissance à souscrire est identique ou

très peu supérieure à la puissance à souscrire pour le système de référence, ce qui n'est plus le cas pour les bâtiments de plus grande taille. En effet, en tarif Bleu (bâtiment de 200 m²), il n'y pas de séparation des postes tarifaires par saison comme cela est le cas en tarif Jaune, d'où des puissances maximales souscrites dues aux appels du groupe froid pour la référence et du VRV identiques en tarif Bleu.

A cela se rajoute la possibilité pour la solution VRV d'utiliser le tarif Bleu avec option heures creuses qui permet de diminuer les coûts énergétiques.

En terme d'investissements, la solution VRV possède également des coûts inférieurs, elle n'est pas pénalisée par la présence de deux machines distinctes de production centralisée pour assurer les besoins de chaud et de froid pour la solution Chaufferie – Groupe Froid.

Configuration solaire n°2 :

Absorption : Même si elle permet d'obtenir un gain sur les coûts énergétiques par rapport à la solution de référence, elle est pénalisée par des coûts d'investissement logiquement nettement plus élevés. De plus, par rapport à la solution VRV, les coûts énergétiques sont supérieurs pour le bâtiment HQE pour la solution absorption.

En effet, lorsque l'on passe du bâtiment Ubatréf au bâtiment HQE, on a d'une part une diminution des besoins de rafraîchissement et d'autre part une augmentation légère des besoins de chauffage (due à la baisse des apports internes).

La solution VRV, qui satisfait l'intégralité des besoins de froid, voit ses consommations électriques liées à la climatisation nettement baisser, ce qui n'est pas le cas de la climatisation solaire par absorption, dont les consommations de climatisation sont essentiellement représentées par les auxiliaires de la tour (ventilateurs et pompe). Les consommations de gaz pour la climatisation de la solution solaire subissent elles aussi un impact très faible étant donné qu'une grande partie était déjà assurée par les capteurs solaires pour le bâtiment de base.

Un bâtiment très petit est donc nettement pénalisé par les consommations issues de la tour de refroidissement qui est souvent surdimensionnée par rapport aux besoins réels de celui-ci. Cela est d'autant plus pénalisant lorsque les besoins de rafraîchissement du bâtiment diminuent, la part des auxiliaires devenant trop prépondérante.

Desiccant : La solution desiccant est elle aussi pénalisée par un coût d'investissement nettement plus élevé. Pour un petit bâtiment, une centrale de traitement d'air n'est pas compétitive par rapport à des unités de production décentralisées. Le coût spécifique (€/m³/h) des centrales de traitement d'air reste trop élevé pour de petits débits.

Lors du passage au bâtiment HQE, le surcoût de la solution solaire diminue. Ceci est dû à la baisse des débits d'air (sur ventilation moins importante) et donc à l'utilisation d'une centrale moins onéreuse (40% moins chère). Mais la baisse du coût de fonctionnement est moins prononcée, car les consommations de la solution ne baissent pas aussi fortement que les solutions de référence lors du passage au bâtiment performant. On retrouve ici le cas de l'absorption. Cependant cette

solution permet d'économiser des kWh d'énergie primaire, mais lors du passage au bâtiment HQE, cette baisse diminue.

Les temps de retour sont ainsi très importants, surtout par rapport à la solution VRV qui présente des coûts énergétiques moindres que la solution de référence voire que la configuration solaire par absorption pour le bâtiment HQE.

Pour les solutions absorption ET desiccant, on note que l'option comprenant la maintenance (P2+P3) à 3% permet d'abaisser fortement (10% environ) le coût actualisé de la solution. Ainsi, le surcoût des solutions solaire baisse fortement (environ 17%) par rapport à la solution référence (P2+P3=5%). Mais dans ce cas on n'applique pas les mêmes hypothèses aux solutions, avec une maintenance plus chère (de manière relative) pour la référence. Lorsqu'on compare les coûts actualisés (P2+P3=3% pour la référence et la solution solaire) la baisse du surcoût n'est que de quelques pourcents. Pour le bâtiment 200m² HQE, le surcoût est même plus important (136% au lieu de 122%)

Bâtiment de 1 000 m² :

		coûts d'investissement	coûts énergétiques	tonnes équivalentes CO ₂
	chaufferie gaz et groupe frigorifique	181 171 € HT	8 882€ HT/an	25,5 tonnes/an
	VRV	173 300 € HT	8 893 € HT/an	15,6 tonnes/an
	écart	- 4,3 %	+ 0,1 %	- 33,3 %
Absorption	Configuration solaire n°2 500 €/m ²	347 613 € HT	8 425 € HT/an	19,3 tonnes/an
	écart	+ 91,9 %	- 7,0 %	- 24,3 %
	Configuration solaire n°2 800 €/m ²	390 813 € HT	8 425 € HT/an	19,3 tonnes/an
	écart	+ 115,7 %	- 7,0 %	- 24,3 %
Desiccant	Configuration solaire n°2 300 €/m ²	262 422 € HT	7387 € HT/an	15,1 tonnes/an
	Ecart	+ 44,8 %	- 19,4 %	-40,8%
	Configuration solaire n°2 500 €/m ²	291 022 € HT	7387 € HT/an	15,1 tonnes/an
	écart	+ 60,6 %	- 19,4 %	-40,8 %

		coûts actualisés à 9 ans	Temps de retour	Prix du kWh épargné
	chaufferie gaz et groupe frigorifique (P2+P3=5%)	320 293 € HT	-	-
	chaufferie gaz et groupe frigorifique (P2+P3=3%)	292 195 € HT	-	-
	VRV (P2+P3)=5%	309 455 € HT	-	-
	Ecart	- 3,4 %	-	-
	VRV (P2+P3)=3%	282 577 € HT	-	-
	écart	- 11,8% -3,3%	-	-
Absorption	Configuration solaire n°2 500 €/m ² (P2+P3)=5%	547 723 € HT	364 ans Ch-GF 204 ans VRV	6,7 €/kWh 7,0 €/kWh
	Ecart	+ 71,0 %	-	-
	Configuration solaire n°2 500 €/m ² (P2+P3)=3%	493 811 € HT	364 ans Ch-GF 204 ans VRV	6,7 €/kWh 7,0 €/kWh
	Ecart	+ 54,2 % + 69%	-	-
	Configuration solaire n°2 800 €/m ² (P2+P3)=5%	607 673 € HT	458 ans Ch-GF 255 ans VRV	8,4 €/kWh 8,7 €/kWh
	Ecart	+ 89,7 %	-	-
Desiccant	Configuration solaire n°2 800 €/m ² (P2+P3)=3%	547 061 € HT	458 ans Ch-GF 255 ans VRV	8,4 €/kWh 8,7 €/kWh
	Ecart	+ 70,8 % +87%	-	-
	Configuration solaire n°2 300 €/m ² (P2+P3)=5%	421 458 € HT	47 ans Ch-GF 45 ans VRV	0,94 €/kWh 1,03 €/kWh
	Ecart	+ 30,7 %	-	-
	Configuration solaire n°2 300 €/m ² (P2+P3)=3%	380 758 € HT	47 ans Ch-GF 45 ans VRV	0,94 €/kWh 1,03 €/kWh
	Ecart	+ 18,9 % + 30,3 %	-	-
Desiccant	Configuration solaire n°2 500 €/m ² (P2+P3)=5%	461 147 € HT	62 ans Ch-GF 59 ans VRV	1,28 €/kWh 1,36 €/kWh
	Ecart	+ 43,0 %	-	-
	Configuration solaire n°2 500 €/m ² (P2+P3)=3%	416 011 €	62 ans Ch-GF 59 ans VRV	1,28 €/kWh 1,36 €/kWh
	Ecart	+29,9 % + 42,4 %	-	-

Bâtiment de 1 000 m² HQE :

		coûts d'investissement	coûts énergétiques	tonnes équivalentes CO ₂
	chaufferie gaz et groupe frigorifique	175 679 € HT	7 117 € HT/an	22,1 tonnes/an
	VRV	172 100 € HT	7 338 € HT/an	13,7 tonnes/an
	<i>écart</i>	- 2,0 %	+ 8,5 %	- 38,0 %
Absorption	Configuration solaire n°2 500 €/m ²	318 777 € HT	6 491 € HT/an	16,7 tonnes/an
	<i>écart</i>	+ 81,5 %	- 8,8 %	- 24,4 %
	Configuration solaire n°2 800 €/m ²	351 177 € HT	6 491 € HT/an	16,7 tonnes/an
	<i>écart</i>	+ 99,9 %	- 7,5 %	- 24,4 %
Desiccant	Configuration solaire n°2 300 €/m ²	254 871 € HT	6 491 € HT/an	12,7 tonnes/an
	<i>Ecart</i>	+ 45,1 %	- 20,4 %	-42,5%
	Configuration solaire n°2 500 €/m ²	283 471 € HT	5665 € HT/an	12,7 tonnes/an
	<i>écart</i>	+ 61,4 %	- 20,4 %	-42,5 %

		coûts actualisés à 9 ans	Temps de retour	Prix du kWh épargné
	chaufferie gaz et groupe frigorifique (P2+P3=5%)	298 989 € HT	-	-
	chaufferie gaz et groupe frigorifique (P2+P3=3%)	271 742 € HT	-	-
	VRV (P2+P3)=5%	295 729 € HT		
	<i>Ecart</i>	- 1,1 %		
	VRV (P2+P3)=3%	269 037 € HT		
	<i>écart</i>	- 10,0 % -1,0%	-	-
Absorption	Configuration solaire n°2 500 €/m ² (P2+P3)=5%	492 714 € HT	229 ans Ch-GF 119 ans VRV	155,2 €/kWh 9,7 €/kWh
	<i>Ecart</i>	+ 64,8 %	-	-
	Configuration solaire n°2 500 €/m ² (P2+P3)=3%	443 274 € HT	229 ans Ch-GF 119 ans VRV	155,2 €/kWh 9,7 €/kWh
	<i>Ecart</i>	+ 48,3 % +63,1%	-	-
	Configuration solaire n°2 800 €/m ² (P2+P3)=5%	537 676 € HT	280 ans Ch-GF 145 ans VRV	190,4 €/kWh 11,9 €/kWh
	<i>Ecart</i>	+ 79,8 %	-	-
Desiccant	Configuration solaire n°2 300 €/m ² (P2+P3)=5%	397 619 € HT	54 ans Ch-GF 40 ans VRV	1,17 €/kWh 1,01 €/kWh
	<i>Ecart</i>	+ 33,0 %	-	-
	Configuration solaire n°2 300 €/m ² (P2+P3)=3%	358 091 € HT	74 ans Ch-GF 54 ans VRV	1,59 €/kWh 1,36 €/kWh
	<i>Ecart</i>	+19,8 % +31,2%	-	-
	Configuration solaire n°2 500 €/m ² (P2+P3)=5%	437 308 € HT	74 ans Ch-GF 54 ans VRV	1,59 €/kWh 1,36 €/kWh
	<i>Ecart</i>	+ 46,0 %	-	-
	Configuration solaire n°2 500 €/m ² (P2+P3)=3%	393 344 € HT	74 ans Ch-GF 54 ans VRV	1,59 €/kWh 1,36 €/kWh
	<i>Ecart</i>	+31,6 % +44,7 %	-	-

Système Chaufferie – Groupe Froid :

Peu convaincante pour le bâtiment de 200 m² où son utilisation est peu probable, cette solution est plus adaptée aux bâtiments de 1 000 et 2 600 m².

Système VRV :

Contrairement au bâtiment de 200 m², les coûts énergétiques de la solution VRV sont ici supérieurs à ceux de la solution Chaufferie – Groupe Froid. L'utilisation du gaz pour le chauffage mais aussi la moindre satisfaction des besoins de chauffage et de rafraîchissement (due au change-over) pour la solution Chaufferie-Groupe Froid sont la raison de cet écart qui paraît plus dans la logique des choses. L'investissement de la solution VRV est toujours légèrement inférieur à celui de la solution Chaufferie-Groupe Froid.

Configuration solaire n°2 :

Absorption : La configuration solaire n°2 permet logiquement d'amplifier les gains obtenus par la configuration n°1 sur les coûts énergétiques. Ce gain supplémentaire permet de compenser l'augmentation des coûts d'investissement par rapport à la configuration n°1 et d'obtenir des temps de retour inférieurs à ceux de la configuration n°1. Ceux-ci restent néanmoins très longs (supérieurs à 100 ans). Le passage au bâtiment HQE, qui permet de réduire l'écart d'investissement avec les solutions de référence, permet de diminuer par la même le temps de retour.

Desiccant : L'augmentation relative des investissements est nettement inférieure au cas 200 m². L'option d'une production centralisée est moins pénalisée par rapport à une production décentralisée. La multiplication des ventilo-convecteurs pour les autres solutions explique cet état de fait.

La baisse des coûts de fonctionnement passe de 30% environ pour le bâtiment 200m² à 20% ici. Cela s'explique par la consommation des ventilateurs qui devient très importante plus les débits augmentent. Le coût du kWh épargné baisse fortement également entre les deux applications. Ceci s'explique d'une part par la baisse relative du surcoût de la solution solaire, et également à la plus grande quantité d'énergie économisée du fait de la taille supérieure du bâtiment.

Lorsqu'on passe du bâtiment réglementaire au bâtiment HQE, les temps de retour augmentent, car l'écart d'investissement et de coût de fonctionnement évoluent dans un sens légèrement défavorable. Le prix des kWh d'énergie primaire épargnés augmente également légèrement. La baisse de la sur ventilation ne permet en effet pas d'économiser fortement sur le prix de la centrale desiccant, ni sur les consommations entre les deux bâtiments. Ces différences restent de toutes façons largement en dessous de l'intervalle d'erreur de l'évaluation économique.

Pour les solutions absorption ET desiccant, on note que l'option comprenant la maintenance (P2+P3) à 3% permet d'abaisser fortement (10% environ) le coût actualisé de la solution. Ainsi, le surcoût des solutions solaire baisse fortement (plus de 25%) par rapport à la solution référence (P2+P3=5%). Mais dans ce cas on n'applique pas les mêmes hypothèse aux solutions, avec une maintenance plus chère (de manière relative) pour la référence. Lorsqu'on compare les coûts actualisés (P2+P3=3% pour la référence et la solution solaire) la baisse du surcoût n'est que de quelques pourcents.

Bâtiment de 2 600 m² :

		coûts d'investissement	coûts énergétiques	tonnes équivalentes CO ₂
chaufferie gaz et groupe frigorifique		446 883 € HT	22 073 € HT/an	61,3 tonnes/an
VRV		435 400 € HT	22 205 € HT/an	40,4 tonnes/an
<i>écart</i>		- 2 %	+ 0,5 %	-34,1 %
Absorption	Configuration solaire n°2 500 €/m ²	644 555 € HT	20 185 € HT/an	48,0 tonnes/an
	<i>écart</i>	+ 44,2 %	- 8,6 %	- 21,7 %
	Configuration solaire n°2 800 €/m ²	709 355 € HT	20 678 € HT/an	48,0 tonnes/an
	<i>écart</i>	+ 58,7 %	- 8,6 %	- 21,7 %
Desiccant	Configuration solaire n°2 300 €/m ²	553 734€ HT	18 867 € HT/an	41,5 tonnes/an
	<i>Ecart</i>	+ 23,9 %	- 16,9 %	-32,3%
	Configuration solaire n°2 500 €/m ²	619 734€ HT	18 867 € HT/an	41,5 tonnes/an
	<i>écart</i>	+ 38,7 %	- 16,9 %	-32,3 %

		coûts actualisés à 9 ans	Temps de retour	Prix du kWh épargné
chaufferie gaz et groupe frigorifique (P2+P3=5%)		791 322 € HT	-	-
chaufferie gaz et groupe frigorifique (P2+P3=3%)		722 014 € HT	-	-
VRV (P2+P3)=5%		776 405 € HT		
<i>Ecart</i>		- 1,9 %		
VRV (P2+P3)=3%		708 878 € HT		
<i>écart</i>		- 10,4 % - 1,9 %	-	-
Absorption	Configuration solaire n°2 500 €/m ² (P2+P3)=5%	1 050 993 € HT	105 ans Ch-GF 67 ans VRV	2,9 €/kWh 2,7 €/kWh
	<i>Ecart</i>	+ 32,8 %	-	-
	Configuration solaire n°2 500 €/m ² (P2+P3)=3%	951 027 € HT	105 ans Ch-GF 67 ans VRV	2,9 €/kWh 2,7 €/kWh
	<i>Ecart</i>	+ 20,2 % + 31,7%	-	-
	Configuration solaire n°2 800 €/m ² (P2+P3)=5%	1 140 918 € HT	139 ans Ch-GF 88 ans VRV	3,8 €/kWh 3,6 €/kWh
	<i>Ecart</i>	+ 44,2 %	-	-
	Configuration solaire n°2 800 €/m ² (P2+P3)=3%	1 030 902 € HT	139 ans Ch-GF 88 ans VRV	3,8 €/kWh 3,6 €/kWh
	<i>Ecart</i>	+ 30,3 % + 42,8 %	-	-
Desiccant	Configuration solaire n°2 300 €/m ² (P2+P3)=5%	914 737 € HT	139 ans Ch-GF 88 ans VRV	3,8 €/kWh 3,6 €/kWh
	<i>Ecart</i>	+ 15,6 %	-	-
	Configuration solaire n°2 300 €/m ² (P2+P3)=3%	828 857 € HT	139 ans Ch-GF 88 ans VRV	3,8 €/kWh 3,6 €/kWh
	<i>Ecart</i>	+ 4,7 % +14,8%	-	-
	Configuration solaire n°2 500 €/m ² (P2+P3)=5%	1 006 327 € HT	48 ans Ch-GF 40 ans VRV	0,98 €/kWh 1,00 €/kWh
	<i>Ecart</i>	+ 27,2 %	-	-
	Configuration solaire n°2 500 €/m ² (P2+P3)=3%	910 211 € HT	48 ans Ch-GF 40 ans VRV	0,98 €/kWh 1,00 €/kWh
	<i>Ecart</i>	+ 15,0 % +26%	-	-

Bâtiment de 2 600 m² HQE :

		coûts d'investissement	coûts énergétiques	tonnes équivalentes CO ₂
chaufferie gaz et groupe frigorifique		429 207 € HT	17 160 € HT/an	48,5 tonnes/an
VRV		432 600 € HT	18 904 € HT/an	39,0 tonnes/an
écart		+ 3,0 %	+ 10,2 %	- 19,6 %
Absorption	Configuration solaire n°2 500 €/m ²	629 221 € HT	15 598 € HT/an	38,4 tonnes/an
	écart	+ 49,1 %	- 9,1 %	- 20,8 %
	Configuration solaire n°2 800 €/m ²	694 955 € HT	15 598 € HT/an	38,4 tonnes/an
	écart	+ 64,7 %	- 9,1 %	- 20,8 %
Desiccant	Configuration solaire n°2 300 €/m ²	509 096€ HT	13 603 € HT/an	27,5 tonnes/an
	Ecart	+ 23,9 %	- 20,7 %	-43,3%
	Configuration solaire n°2 500 €/m ²	576 464€ HT	13 603 € HT/an	27,5 tonnes/an
	écart	+ 18,6 %	- 20,7 %	-43,3 %

		coûts actualisés à 9 ans	Temps de retour	Prix du kWh épargné
chaufferie gaz et groupe frigorifique (P2+P3=5%)		725 674 € HT	-	-
chaufferie gaz et groupe frigorifique (P2+P3=3%)		658 107 € HT	-	-
VRV (P2+P3)=5%		738 351 € HT	-	-
Ecart		+ 1,7 %	-	-
VRV (P2+P3)=3%		671 259 € HT	-	-
écart		- 7,5 % +2,0%	-	-
Absorption	Configuration solaire n°2 500 €/m ² (P2+P3)=5%	991 925 € HT	137 ans Ch-GF 55 ans VRV	4,4 €/kWh 2,2 €/kWh
	Ecart	+ 36,7 %	-	-
	Configuration solaire n°2 500 €/m ² (P2+P3)=3%	894 338 € HT	137 ans Ch-GF 55 ans VRV	4,4 €/kWh 2,2 €/kWh
	Ecart	+ 23,2 % +35,9%	-	-
	Configuration solaire n°2 800 €/m ² (P2+P3)=5%	1 083 147 € HT	182 ans Ch-GF 73 ans VRV	5,9 €/kWh 2,9 €/kWh
	Ecart	+ 49,3 %	-	-
Desiccant	Configuration solaire n°2 800 €/m ² (P2+P3)=3%	975 365 € HT	182 ans Ch-GF 73 ans VRV	5,9 €/kWh 2,9 €/kWh
	Ecart	+ 34,4 % +48,2%	-	-
	Configuration solaire n°2 300 €/m ² (P2+P3)=5%	811 975 € HT	22,5 ans Ch-GF 14,4 ans VRV	0,21 €/kWh 0,36 €/kWh
	Ecart	+ 11,4 %	-	-
	Configuration solaire n°2 300 €/m ² (P2+P3)=3%	733 019 € HT	22,5 ans Ch-GF 14,4 ans VRV	0,21 €/kWh 0,36 €/kWh
	Ecart	+1,0% +11,40%	-	-
Desiccant	Configuration solaire n°2 500 €/m ² (P2+P3)=5%	905 464 € HT	41,4 ans Ch-GF 27,1 ans VRV	0,38 €/kWh 0,67 €/kWh
	Ecart	+ 24,2 %	-	-
	Configuration solaire n°2 500 €/m ² (P2+P3)=3%	816 059 € HT	41,4 ans Ch-GF 27,1 ans VRV	0,38 €/kWh 0,67 €/kWh
	Ecart	+ 12,4 % +24,0%	-	-

Systeme Chaufferie – Groupe Froid :

Cette solution possède des coûts d'investissement inférieurs à ceux de la solution VRV pour le bâtiment HQE. En effet, lorsque la taille du bâtiment devient importante, le nombre d'unités extérieures de VRV croît proportionnellement, ce qui n'est pas le cas des machines de production centralisée de la solution

Chaufferie – Groupe Froid dont le nombre reste constant. L'effet de gamme aidant, cette solution devient plus avantageuse pour le bâtiment HQE pour lequel la réduction de la puissance froide impacte de manière importante le groupe froid alors qu'elle impacte peu chaque unité extérieure du VRV.

Configuration solaire n°2 :

Absorption : Là aussi, l'augmentation de la taille du bâtiment permet d'améliorer les gains énergétiques de cette solution. Le passage au bâtiment HQE permet, par la diminution des besoins de rafraîchissement, d'augmenter le taux de couverture de ces besoins par le solaire et donc d'augmenter le gain énergétique lié à ce fonctionnement.

Desiccant : Même remarque que pour l'absorption. On remarque que le passage entre le bâtiment réglementaire et le bâtiment HQE induit une forte baisse des consommations. Les temps de retour montrent une quasi compétitivité sur le long terme.

Pour les solutions absorption ET desiccant, on note que l'option comprenant la maintenance (P2+P3) à 3% permet d'abaisser fortement (10% environ) le coût actualisé de la solution. Ainsi, le surcoût des solutions solaire baisse fortement (plus de 40%) par rapport à la solution référence (P2+P3=5%). Mais dans ce cas on n'applique pas les mêmes hypothèse aux solutions, avec une maintenance plus chère (de manière relative) pour la référence. Lorsqu'on compare les coûts actualisés (P2+P3=3% pour la référence et la solution solaire) la baisse du surcoût n'est que de quelques pourcents.

1.3 Synthèse

En terme de coûts énergétiques, l'utilisation de la climatisation solaire permet d'obtenir des gains non négligeables si on la compare à une solution VRV pour des bâtiments de taille moyenne.

La sensibilité à la taille du bâtiment est néanmoins très importante : en effet, la taille minimale des groupes à absorption et des tours de refroidissement présents sur le marché pénalise les consommations de la climatisation solaire pour des petits bâtiments (200 m² ici). D'autre part, plus le bâtiment est grand, plus le gain obtenu est important : l'utilisation de la climatisation solaire permet alors des gains au niveau de la puissance souscrite plus importants.

La sensibilité à la qualité du bâti est également importante, un bâti permettant la diminution des charges de climatisation favorise l'augmentation du taux de couverture solaire et donc la compétitivité de la climatisation solaire.

En terme de coûts d'investissement, les configurations solaires sont toujours nettement plus chères. Cependant, l'utilisation dans des bâtiments de taille plus importante permet de réduire nettement les écarts même si cela semble plafonner, mais la comparaison sur un seul bâtiment ne peut permettre d'être affirmatif sur ce point. Dans tous les cas, le passage au bâtiment HQE permet de réduire ces écarts.

Ce point pénalise cependant de manière importante les solutions solaires qui ont des temps de retour soit très élevés (un minimum de plusieurs dizaines

d'années) soit pas de temps de retour (coût énergétique et d'investissement plus élevés).

Il faut cependant garder à l'esprit que tous ces gains sont réalisés par le biais d'une dégradation du confort des occupants en été, ce qui ne peut s'envisager que dans le cadre d'une démarche globale visant à réduire les dépenses énergétiques et dans des bâtiments où travaille du personnel sensibilisé sur ce point.

Annexe 2

Tableaux récapitulatifs des modèles de roue à dessiccation étudiés

Type de Modélisation	Modèles empiriques		
Modèles	Behne	Lindholm	Beccali
Paramétrage	++ Pas de paramétrage	- Calculs complet et long sur un grand nombre de données pour paramétrer le modèle	++ Choix du type d'adsorbant
Rapidité	++ Quelques expressions analytiques.	++ Quelques calculs matriciels.	++ Quelques expressions analytiques.
Polyvalence	-- Corrélation fittée sur un seul modèle de roue, rapport des flux en process et régénération égal à 1.	++ A partir du moment où le travail de paramétrage est effectué.	+ La corrélation semble moins précise pour les roues de type III
Précision	+ Bonne précision pour la roue considérée	+ Bonne précision pour la roue considérée lors du paramétrage du modèle.	- Précision assez faible, erreur quelquefois trop importante pour un calcul énergétique.

Type de Modélisation	Résolution analytique		
Modèles	Howe	FINUT	ECOCLIM
Paramétrage	- Nécessite la connaissance de deux efficacités,	++ Nécessite la connaissance d'un point de fonctionnement	++ Nécessite la connaissance d'un point de fonctionnement
Rapidité	+ Calculs analytiques, temps de calcul très court.	+ Calculs analytiques, temps de calcul très court.	+ Calculs analytiques, temps de calcul très court.
Polyvalence	+ Avec les deux efficacités correspondant effectivement à la roue, possibilité de modéliser beaucoup de roues.	+ Bonne polyvalence, choisir un point de fonctionnement moyen pour paramétrer le modèle. Corrélations définies pour le silicagel, mais effectives pour le LiCl	+ Bonne polyvalence, choisir un point de fonctionnement moyen pour paramétrer le modèle. Corrélations définies pour le silicagel, mais effectives pour le LiCl
Précision	+ Ces trois modèles ont une précision équivalente, avec un avantage pour FINUT		

Type de Modélisation	Résolution Numérique	
Modèles	Maclaine-Cross	Sphaier-Worek
Paramétrage	-- Nombreuses propriétés physiques difficilement accessibles	-- Nombreuses propriétés physiques difficilement accessibles
Rapidité	-- long temps de calcul	-- Long temps de calcul
Polyvalence	+ Si les caractéristiques de la roue sont connues, la modélisation est possible pour toutes sortes de roue, et pour tout matériau desiccant. La seule limite est pour les domaines de validité des conditions d'entrée.	++ Si les caractéristiques de la roue sont connues, la modélisation est possible pour toutes sortes de roue, et pour tout matériau desiccant. Le modèle permet de modéliser indifféremment un régénérateur enthalpique, ou une roue desiccant en hiver.
Précision	+ Schéma de Runge Kutta à l'ordre 2. La précision est bonne, et les résultats servent pour valider d'autres modèles.	+ Equations aux dérivées partielles normalisées. La précision est bonne.